

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA

FACULTAD DE FILOSOFÍA

Máster Universitario en Filosofía Teórica y Práctica

Especialidad: Lógica, Historia y Filosofía de la Ciencia

Trabajo Fin de Máster

Mecánica cuántica y filosofía:

Implicaciones ontológicas y epistemológicas de las interpretaciones cuánticas a la luz del debate materialismo-idealismo

Autor: Gabriel Gustavo Núñez Pérez

Director: Jesús Pedro Zamora Bonilla

Lliria, 2025

RESUMEN

Este trabajo tiene como propósito examinar las principales interpretaciones de la mecánica cuántica desde una perspectiva filosófica. Para ello colocaré en el núcleo del análisis las tensiones entre materialismo e idealismo que trataré desde un enfoque crítico-dialéctico, para exponer que dichas interpretaciones no son meras formalizaciones matemáticas «neutras» o «imparciales» en el terreno filosófico, sino enfoques que albergan posiciones ontológicas y epistemológicas de un bando u otro. Para este cometido, haré un recorrido comparativo entre la interpretación de Copenhague, la de Bohm y la de los mundos múltiples, evaluando en qué medida cada una expresa juicios y axiomas idealistas o materialistas. Se desprende del análisis una serie de limitaciones que atañen al materialismo clásico (de corte mecanicista) y del idealismo cuántico (de corte operacional o subjetivista), proponiendo ante esto una síntesis superadora basada en la dialéctica materialista (Diamat). Esta «Interpretación Dialéctica Cuántica» (IDC) asumirá la contradicción, la no-localidad y la indeterminación como propiedades objetivas, *reales*, de la materia en movimiento, rechazando tanto la necesidad de variables ocultas como la reducción de la realidad al acto de observación-medición.

ABSTRACT

This paper aims to examine the main interpretations of quantum mechanics from a philosophical perspective. To this end, I will focus on the tensions between materialism and idealism, which I will address from a critical-dialectical perspective. This will demonstrate that these interpretations are not merely "neutral" or "impartial" mathematical formalizations in the philosophical realm, but rather approaches that embrace ontological and epistemological positions on one side or the other. To this end, I will compare the Copenhagen interpretation, the Bohmian one, and the many-worlds one, assessing the extent to which each expresses idealist or materialist judgments and axioms. This analysis reveals a series of limitations pertaining to classical materialism (of a mechanistic nature) and quantum idealism (of an operational or subjectivist nature). In response, I propose a superior synthesis based on materialist dialectics (Diamat). This "Quantum Dialectical Interpretation" (QDI) will assume contradiction, non-locality, and indeterminacy as objective, real properties of matter in motion, rejecting both the need for hidden variables and the reduction of reality to the act of observation-measurement.

ÓYEME, MEMMIO, TÚ CON LIBRE OÍDO,
Y SIN CUIDADOS AL SABER TE ENTREGA:
NO DESPRECIAS MIS DONES, TRABAJADOS
EN HONRA TUYA CON SINCERO AFECTO,
SIN PENETRAR PRIMERO EN LO QUE DIGO:
PORQUE SERÁN MATERIA DE MI CANTO
LA MANSIÓN CELESTIAL, SUS MORADORES;
DE QUÉ PRINCIPIOS LA NATURALEZA
FORMA TODOS LOS SERES, CÓMO CRECEN,
CÓMO LOS ALIMENTA Y LOS DESHACE
DESPUÉS DE HABER PERDIDO SU EXISTENCIA:
LOS ELEMENTOS QUE EN MI OBRA LLAMO
LA MATERIA Y LOS CUERPOS GENITALES,
Y LAS SEMILLAS, LOS PRIMEROS CUERPOS,
PORQUE TODAS LAS COSAS NACEN DE ELLAS.¹

¹ Tito Lucrecio Caro, *De la naturaleza de las cosas*, trans. José Marchena (Barcelona: Altaya, 1995), bk. I, versos 65-79.

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	6
2	MARCO TEÓRICO	11
2.1	PRINCIPALES INTERPRETACIONES DE LA MECÁNICA CUÁNTICA.....	12
2.1.1	<i>Materialismo e idealismo en la filosofía de la ciencia</i>	16
2.1.2	<i>El materialismo en la filosofía de la ciencia</i>	16
2.1.3	<i>El idealismo en la filosofía de la ciencia</i>	24
2.1.4	<i>Materialismo vs. idealismo en las interpretaciones cuánticas</i>	31
2.2	SÍNTESIS CRÍTICA: MÁS ALLÁ DEL MATERIALISMO CLÁSICO Y EL IDEALISMO	32
2.2.1	<i>Hacia una Interpretación Dialéctica Cuántica (IDC): Principios y diferenciación</i>	37
2.2.2	<i>Diálogo con las interpretaciones cuánticas</i>	46
2.2.3	<i>Implicaciones para la práctica científica</i>	49
2.3	CONEXIONES ENTRE MECÁNICA CUÁNTICA Y FILOSOFÍA.....	51
2.3.1	<i>La crisis del realismo clásico</i>	51
2.3.2	<i>Interpretaciones cuánticas y sus implicaciones filosóficas</i>	53
2.3.3	<i>Implicaciones para el debate materialismo/idealismo</i>	56
2.3.4	<i>Conclusiones preliminares</i>	56
3	ANÁLISIS CRÍTICO	58
3.1	INTERPRETACIÓN DE COPENHAGUE Y SU VÍNCULO CON EL IDEALISMO	60
3.1.1	<i>El papel del observador y su relación con el idealismo subjetivo</i>	61
3.1.2	<i>Críticas y alternativas: La decoherencia cuántica</i>	63
3.1.3	<i>Reflexión final: ¿Es la interpretación de Copenhague realmente idealista?</i>	64
3.1.4	<i>La complementariedad de Bohr desde el idealismo trascendental kantiano</i>	65
3.1.5	<i>La interpretación de Copenhague y su relación con el idealismo filosófico: una clarificación necesaria</i>	66
3.1.6	<i>Bohr y el idealismo subjetivo: concesión involuntaria al idealismo</i>	67
3.1.7	<i>La complementariedad como idealismo trascendental modificado</i>	70
3.1.8	<i>El estatuto del observador en Copenhague</i>	71
3.1.9	<i>Consecuencias para el debate materialismo-idealismo</i>	72
3.1.10	<i>Implicaciones para la IDC</i>	72
3.2	INTERPRETACIÓN DE BOHM Y SU ENFOQUE MATERIALISTA	74
3.2.1	<i>Críticas a la interpretación de Bohm: Variables ocultas, metafísica, parsimonia</i>	77
3.2.2	<i>Relación con el materialismo: ¿Es Bohm realmente materialista?</i>	78
3.2.3	<i>Crítica desde la dialéctica materialista</i>	79

MECÁNICA CUÁNTICA Y FILOSOFÍA: IMPLICACIONES ONTOLÓGICAS Y EPISTEMOLÓGICAS DE LAS INTERPRETACIONES CUÁNTICAS A LA LUZ DEL DEBATE MATERIALISMO-IDEALISMO

3.2.4	<i>Reflexión final: El legado de Bohm y su relevancia actual</i>	85
3.3	INTERPRETACIÓN DE LOS MUNDOS MÚLTIPLES Y SU RELACIÓN CON EL MATERIALISMO	88
3.3.2	<i>Limitaciones y Horizontes de la Interpretación Dialéctica Cuántica</i>	92
3.4	SÍNTESIS CRÍTICA: EVALUACIÓN DIALÉCTICA DE LAS INTERPRETACIONES CUÁNTICAS	95
3.4.1	<i>Interpretación de Copenhague: Entre el idealismo y el pragmatismo</i>	96
3.4.2	<i>Interpretación de Bohm: Un realismo no convencional</i>	96
3.4.3	<i>Interpretación de los Mundos Múltiples: Un materialismo «metafísico»</i>	97
3.4.4	<i>Evaluación filosófica comparada</i>	97
3.4.5	<i>¿En qué se diferencia la IDC? Recordemos lo trabajado</i>	98
3.4.6	<i>Ejemplo clave: El experimento de la doble rendija</i>	99
3.4.7	<i>¿Cómo se relaciona esto con el materialismo?</i>	100
3.4.8	<i>Objeciones y respuestas</i>	100
3.4.9	<i>Conclusión</i>	101
3.4.10	<i>Reflexiones finales: La IDC como marco resolutivo para las paradojas cuánticas</i>	102
3.4.11	<i>Conclusión: La IDC como superación dialéctica</i>	105
3.5	FUNDAMENTACIÓN Y APLICACIÓN CONCRETA DE LA IDC	109
3.5.1	<i>Principios Filosóficos de la IDC Aplicados a la Física Cuántica</i>	111
3.5.2	<i>Paradojas Cuánticas y su Relectura desde la IDC</i>	111
3.5.3	<i>Conclusión: Por qué la IDC Ofrece una Interpretación Más Coherente</i>	115
4	CONCLUSIONES Y REFLEXIONES	117
4.1	CONTRIBUCIONES ORIGINALES: LA IDC COMO MARCO SUPERADOR	119
4.2	LIMITACIONES Y PERSPECTIVAS FUTURAS	119
5	BIBLIOGRAFÍA	122

1 INTRODUCCIÓN

La mecánica cuántica, desde su formulación a principios del siglo XX, ha supuesto una revolución como pocas no solo en la física, sino también en nuestra comprensión de la realidad. Y es que, a diferencia de la física clásica, que ofrecía una descripción determinista y objetiva del mundo, la mecánica cuántica nos enfrenta a un escenario de indeterminación y subjetividad que desafía nuestras intuiciones más básicas sobre la naturaleza del universo. Este desafío no se limita al ámbito de la física, sino que se extiende —por fuerza, a mi juicio— a la filosofía, donde las interpretaciones de la mecánica cuántica han generado un profundo debate sobre la naturaleza de la realidad, el papel del observador y la relación entre el sujeto y el objeto:

En la teoría cuántica el procedimiento es ligeramente distinto. Podemos interesarnos, por ejemplo, en el movimiento de un electrón en una cámara de niebla y podernos determinar, mediante algún tipo de observación, la posición y velocidad iniciales del electrón. Pero esta determinación no habrá de ser precisa; contendrá, por lo menos, las inexactitudes derivadas de las relaciones de incertidumbre, y probablemente otros errores mayores debidos a dificultades propias del experimento. Son las primeras inexactitudes las que nos permiten traducir los resultados de la observación al lenguaje matemático de la teoría cuántica. Se escribe una función de probabilidad que representa la situación experimental en el momento de la medición, incluyendo también los probables errores de medida.²

El problema nuclear de este Trabajo de Fin de Máster (TFM) radica en analizar las distintas interpretaciones de la mecánica cuántica y sus implicaciones filosóficas, en particular, cómo estas interpretaciones pueden ser abordadas desde las perspectivas del *materialismo* y el *idealismo*. Estas dos corrientes filosóficas, que han sido centrales en la historia del pensamiento occidental, ofrecen marcos conceptuales divergentes para comprender la realidad: mientras que el materialismo sostiene que la realidad es fundamentalmente material y existe independientemente de la mente: «*El concepto de*

² Werner Heisenberg, *Physics and Philosophy: The Revolution in Modern Science* (New York: Harper and Brothers, 1958), chap. III.

materia no expresa nada más que la realidad objetiva que nos es dada en las sensaciones»,³ el idealismo*, por otra parte, enfatiza el papel central de la conciencia o la experiencia —lo subjetivo— en la construcción de la realidad. En la historia de la filosofía encontramos casos paradigmáticos de este enfoque, como el del Obispo de Berkeley en su «*Principles of Human Knowledge*»:

Pues lo que se dice de la existencia absoluta de cosas impensadas, sin relación alguna con el hecho de ser percibidas, me resulta completamente ininteligible. Su *esse* es su *percipi*; y no es posible que posean existencia alguna fuera de las mentes o cosas pensantes que las perciben.⁴

Asimismo, estos principios generales con los que definimos ambas corrientes los pondremos de manifiesto de manera «actualizada», si se me permite, a la hora de analizar las interpretaciones de la mecánica cuántica, toda vez que la comparación de filosofías descontextualizadas que preceden al fenómeno científico que estudiamos con éste mismo puede resultar forzada o injustificada. En otras palabras, desmenuzaremos qué se acerca y qué no a ambos enfoques, por qué podemos hablar de idealismo o materialismo en tal o cual sentencia o extracto de las interpretaciones, y qué implicaciones filosóficas tiene esto.

La relevancia de este debate, considero, no es meramente académica. Las interpretaciones de la mecánica cuántica, como la *interpretación de Copenhague*, la *interpretación de Bohm* o la *interpretación de los mundos múltiples*, no solo ofrecen diferentes respuestas a preguntas técnicas sobre el comportamiento de las partículas subatómicas, sino que también tienen profundas implicaciones ontológicas y epistemológicas. Por ejemplo, la interpretación de Copenhague, asociada con Niels Bohr

³ Vladimir I. Lenin, *Collected Works: Volume 14 (April-June 1908)* (Progress Publishers, 1963), 267, <http://www.marx2mao.com/PDFs/Lenin%20CW-Vol.%2014.pdf>.

* Soy partidario de establecer dos tipos de idealismos en la historia. Subjetivo, el que nos interesa para el presente tema y que desarrollaré a lo largo del trabajo. Y objetivo, aquél cuyo fundamento de la realidad recae sobre una idea magnánima en existencia y poder: Dios, Idea del Bien, Espíritu Absoluto, etc. No trataré este último idealismo.

⁴ George Berkeley, *Principles of Human Knowledge* (Various, 1710), 56.

y Werner Heisenberg, sugiere que el observador juega un papel fundamental en el colapso de la función de onda, lo que ha llevado a algunos a ver en ella un enfoque cercano al idealismo: «[...] dentro del marco de la física clásica, la interacción entre el objeto y el aparato de medición puede ser ignorada o, si es necesario, compensada, en la física cuántica esta interacción constituye, por lo tanto, una parte inseparable del fenómeno».⁵

Por contra, la interpretación de Bohm, en un compromiso con lo que podemos considerar un realismo objetivo fundado en las llamadas «variables ocultas», parece alinearse más con una perspectiva materialista:

Esta cualidad de totalidad indivisible y no-localidad también nos permite comprender otra característica paradójica de la teoría cuántica, el “colapso de la función de onda”, que, según la interpretación habitual, se produce en una medición. Al aplicar esta interpretación a un proceso de medición, se ve que no es necesario tal “colapso”. De esta manera, es posible entender el universo como una realidad única e independiente, que incluye tanto al observador como a lo observado.⁶

Este TFM se propone explorar cómo estas interpretaciones cuánticas dialogan con los marcos filosóficos del materialismo y el idealismo, evaluar las implicaciones que tienen para nuestra comprensión de la realidad física y, en base a la aplicación de unos principios filosóficos determinados y su relación directa con esta materia física, proponer los cimientos para una posible interpretación que procure esclarecer las problemáticas de *índole filosóficas* que orbitan la mecánica cuántica. Para ello, se plantean los siguientes *objetivos principales*:

- I. Analizar cómo las interpretaciones de la mecánica cuántica pueden ser abordadas desde perspectivas materialistas e idealistas. Esto implica, por un lado, explicar en qué consisten estas perspectivas, y, por otro lado, examinar en qué medida estas interpretaciones reflejan o desafían los principios fundamentales de ambas corrientes filosóficas con sus matices particulares.

⁵ Niels Bohr, *Essays 1958-1962 on Atomic Physics and Human Knowledge* (Wiley, 1958), 4.

⁶ David Bohm, *Causality and Chance in Modern Physics* (Routledge, 1957), 9 (Preface to New Edition).

- II. Evaluar las implicaciones filosóficas de estas interpretaciones para la comprensión de la realidad física. Se trata, pues, de explorar cómo las diferentes interpretaciones cuánticas influyen en nuestra concepción de la naturaleza de la realidad, la objetividad y el desempeño del observador.
- III. Reflexionar sobre la posibilidad de alcanzar «puntos límites» en el debate entre materialismo e idealismo a través de las interpretaciones cuánticas. ¿Es posible encontrar una síntesis que integre lo mejor de ambas perspectivas, o estamos condenados a una dicotomía irreconciliable, a encontrar barreras infranqueables en el razonamiento filosófico?
- IV. Plantear las bases para una posible interpretación que supere, filosóficamente, las contradicciones *lógicas* y conceptuales —y por ello, *reales*— que puedan ser objeto de debate actual en las interpretaciones más aceptadas de la mecánica cuántica. Fundamentar y dejar abierto el debate de esta propuesta filosófico-científica.

Para alcanzar estos objetivos, emplearé una metodología basada en el *análisis conceptual y crítico* de textos clave concernientes a epistemología/gnoseología, filosofía de la física y mecánica cuántica. Se revisarán las principales interpretaciones cuánticas, así como las bases filosóficas que las sustentan, con el fin de identificar sus fortalezas y debilidades en términos ontológicos y epistemológicos. Además, como ya he mencionado, buscaré establecer conexiones entre las interpretaciones cuánticas y los marcos filosóficos del materialismo y el idealismo, con el objetivo de aportar una perspectiva superadora —que desarrolle, que supere en sentido dialéctico— y enriquezca el debate actual.

La relevancia de este trabajo radica en su contribución a un debate que sigue siendo central tanto en la física como en la filosofía. La mecánica cuántica ha sido ampliamente validada experimentalmente, mas su interpretación sigue siendo un tema de controversia. Este TFM busca no solo clarificar las posiciones en pugna, sino también contribuir a una comprensión y exposición más profunda de las implicaciones filosóficas últimas de una

de las teorías más exitosas y desconcertantes de la ciencia moderna, dejando al lector, por supuesto, la decisión final sobre la cuestión.

En resumen, este trabajo se sitúa en la intersección entre la física —moderna y particular de un fenómeno— y la filosofía, explorando cómo las interpretaciones de la mecánica cuántica desafían y nos obligan a posicionarnos en nuestra comprensión de la realidad. Werner Heisenberg, uno de los padres fundadores de la mecánica cuántica y premio Nobel de Física en 1932, ya anticipó esta dualidad cuando afirmó: «*La mecánica cuántica ha traído de vuelta el concepto de potencialidad a la ciencia física. [...] Esto hace a la teoría cuántica tan importante para la ontología como para la epistemología*».⁷

Finalmente, me atreveré a rescatar, reorganizar e indagar un camino alternativo para interpretar la mecánica cuántica. Y es que, si el análisis principal en este trabajo se encarga de extraer de una interpretación dada, una proyección filosófica correspondiente, para esta empresa personal de exploración original, el camino será inverso, *se irá desde la filosofía hacia el hecho científico*.

⁷ Heisenberg, *Physics and Philosophy: The Revolution in Modern Science*, 5.

2 MARCO TEÓRICO

La mecánica cuántica es una de las teorías más exitosas y rompedoras de la física moderna. Desarrollada a principios del siglo XX, viene a describir el comportamiento de las partículas a escalas subatómicas, donde la evidencia científica parece indicarnos que las leyes de la física clásica dejan de ser aplicables. Sin embargo, lo que hasta el momento consideramos su «interpretación oficial» es menos un consenso unificado y más una tradición dominante. De hecho, estudios recientes muestran que la interpretación de Copenhague sigue siendo la más popular entre los físicos, aunque otras como la de los muchos mundos ganan terreno.⁸

A diferencia de la física newtoniana, que se basa en principios deterministas y asume la idea de una realidad objetiva e independiente del observador, la mecánica cuántica introduce conceptos nuevos como la *superposición de estados*, el *entrelazamiento cuántico* y el *colapso de la función de onda*, nociones polémicas que desafían nuestras intuiciones clásicas sobre la naturaleza de la realidad.

Asimismo, uno de los problemas centrales de la mecánica cuántica es su interpretación. Estimo que las interpretaciones de un fenómeno científico, y con muchísima más fuerza la mecánica cuántica a razón de su complejidad interpretativa, tienen en su seno —y en otros casos exponen claramente— una interpretación *filosófica*. En otras palabras, conllevan argumentos que se escapan de la física como tal, argumentos que esgrimen términos que constriñen al *ser*, al fundamento de la realidad, a la relación sujeto-objeto, etc., esto es, a la filosofía. Y aunque la teoría que ocupamos ha sido validada experimentalmente en numerosas ocasiones, no existe un consenso sobre cómo interpretar sus ecuaciones y predicciones. No existe consenso sobre qué *interpretación* refleja más fielmente la realidad, *lo que está, de hecho, ocurriendo*.

⁸ Maximilian Schlosshauer, Johannes Kofler, and Anton Zeilinger, “Surveying the Attitudes of Physicists Concerning Foundational Issues of Quantum Mechanics,” *arXiv Preprint arXiv:1612.00676*, 2016, <https://arxiv.org/abs/1612.00676>.

2.1 Principales interpretaciones de la mecánica cuántica

A lo largo de los años, se han propuesto diversas interpretaciones de la mecánica cuántica, cada una con sus propias implicaciones ontológicas y epistemológicas, expuestas y debatidas hasta hoy. A continuación, se presentan las principales:

Interpretación de Copenhague: Esta interpretación, asociada principalmente con Niels Bohr y Werner Heisenberg, es una de las más aceptadas en la comunidad científica actualmente, como adelanté en líneas anteriores. Según esta visión, el sistema cuántico no tiene propiedades definidas hasta que es medido, y es el acto de medición lo que provoca el colapso de la función de onda; esta es la tesis principal de esta interpretación. Este enfoque ha sido criticado por su aparente subjetividad, ya que parece otorgar un papel central al observador —en calidad de sujeto que mide— en la definición de la realidad, y que según se concrete ese papel del observador se podrá construir una traducción filosófica muy clara y que anteriormente he mencionado como idealista subjetiva. En palabras del propio Bohr:

Lejos de implicar una complejidad especial, los efectos de amplificación irreversible en los que se basa el registro de la presencia de objetos atómicos recuerdan más bien la irreversibilidad esencial inherente al propio concepto de observación. La descripción de los fenómenos atómicos tiene, en estos aspectos, un carácter perfectamente objetivo, en el sentido de que no se hace referencia explícita a ningún observador individual y, por tanto, no se introduce ambigüedad alguna en la comunicación de la información. [...] La novedad esencial en el análisis de los fenómenos cuánticos es, sin embargo, la introducción de una distinción fundamental entre el aparato de medición y los objetos investigados. [...] Por su parte, los aspectos cuánticos del fenómeno se revelan en la información sobre los objetos atómicos derivada de las observaciones.⁹

En esta línea, Heisenberg refuerza todo esto señalando que «no podemos describir lo que “sucede” entre esta observación y la siguiente. Esto parece indicar que la observación desempeña un papel decisivo en el evento y que introduce un elemento de subjetivismo

⁹ Bohr, *Essays 1958-1962 on Atomic Physics and Human Knowledge*, 19.

en la teoría».¹⁰ Esta limitación ontológica es precisamente lo que ha llevado a identificar la interpretación de Copenhague con un idealismo de tipo operacional.

Esta visión probabilística y dependiente de la observación, como evidencian las cartas entre Born y Einstein, cristalizó el paradigma dominante en la física cuántica temprana. El propio Born resume así la esencia del debate: «La teoría cuántica me produce una sensación muy similar a la tuya. Uno debería avergonzarse de su éxito, pues se ha alcanzado siguiendo el principio jesuita: “Que tu mano izquierda no sepa lo que hace tu derecha”». ¹¹ Einstein, sin embargo, rechazó siempre esta interpretación, insistiendo en su célebre réplica de 1926: «Yo, en cualquier caso, estoy convencido de que Él no juega a los dados». ¹²

Este contraste entre el azar intrínseco —avalado por el consenso mayoritario liderado por Bohr, Born y Heisenberg— y la búsqueda einsteiniana de una causalidad subyacente (§2.4), cuestiona los fundamentos ontológicos de la teoría. Como señala Bohm, la cuántica fue «el primer ejemplo en física de una teoría esencialmente estadística», ¹³ desplazando el determinismo laplaciano y consolidando la interpretación de Copenhague.

Interpretación de Bohm: Propuesta por David Bohm en la década de 1950, esta interpretación se funda en el concepto de *variables ocultas* para explicar el comportamiento de las partículas cuánticas. A diferencia de la interpretación de Copenhague, la propuesta de Bohm —también conocida como mecánica bohmiana— es de carácter determinista y defiende un realismo objetivo. Según esta interpretación, las partículas poseen posiciones y trayectorias bien definidas en todo momento, aunque éstas no sean directamente observables. Como ha señalado el físico y divulgador José Luís Crespo, para los seguidores de la interpretación de Bohm, «los objetos cuánticos [...]

¹⁰ Heisenberg, *Physics and Philosophy: The Revolution in Modern Science*, 51.

¹¹ Albert Einstein, Max Born, and Hedwig Born, *The Born-Einstein Letters: Correspondence between Albert Einstein and Max and Hedwig Born from 1916-1955, with Commentaries by Max Born* (London: Macmillan, 1971), 10.

¹² Einstein, Born, and Born, 52.

¹³ Bohm, *Causality and Chance in Modern Physics*, 58.

siguen trayectorias totalmente normales, sólo que son llevados por algo más fundamental» y «el electrón tenía su posición y velocidad determinadas en todo momento, eso sí, guiadas».¹⁴ Esta concepción se opone al enfoque ortodoxo —a la que se suscribe el mentado divulgador—, que asume la indeterminación de propiedades hasta el momento de la medición. La interpretación bohmiana mantiene que la aparente indeterminación cuántica es solo una manifestación de nuestro desconocimiento de ciertas variables ocultas. Bohm defiende un realismo renovado donde el determinismo no es absoluto sino relacional: «No esperamos que las relaciones causales representen verdades absolutas [...] sino concepciones progresivamente más fundamentales de las leyes de la naturaleza».¹⁵ Esta postura, aunque —como mantengo firmemente e intentaré más adelante demostrar— conserva elementos mecanicistas al postular variables ocultas que salven el determinismo clásico, rechaza el indeterminismo radical de Copenhague al afirmar que «las relaciones necesarias entre objetos o eventos en tiempos distintos son lo que llamamos leyes causales».¹⁶ Asimismo, estas variables ocultas que hemos comentado serían el fundamento de toda una hipótesis en la que se procura a toda costa rechazar con vehemencia el papel central del observador como parte del experimento y, por tanto, como *fundador* de los hechos dados.

Interpretación de los mundos múltiples: Formulada por Hugh Everett en 1957, esta interpretación sostiene que todos los posibles resultados de una medición cuántica ocurren *en realidad*, pero en universos paralelos. De esta forma, no se produce un colapso de la función de onda —al igual que en la interpretación de Bohm—, sino una bifurcación continua de la realidad en *múltiples ramas*. Esta interpretación es elogiada por su coherencia formal con la mecánica cuántica estándar, pero también criticada por su falta de comprobación experimental —algo previsible— y por las profundas implicaciones ontológicas que plantea. El propio autor:

¹⁴ *Los Negacionistas de La Cuántica*, 2021, <https://www.youtube.com/watch?v=451uoKOr0Mo>.

¹⁵ Bohm, *Causality and Chance in Modern Physics*, 21.

¹⁶ Bohm, 1.

Consideremos a un observador como un subsistema del sistema compuesto: observador + sistema observado. Es entonces una consecuencia ineludible que, tras haberse producido la interacción, no existirá, en general, un único estado del observador. Existirá, sin embargo, una superposición de estados del sistema compuesto, cada uno de los cuales contiene un estado definido del observador y un estado relativo definido del sistema observado. [...] Así, cada elemento de la superposición resultante describe a un observador que ha percibido un resultado definido —y generalmente distinto—, y para quien parece que el estado del sistema observado se ha transformado en el correspondiente autovalor.¹⁷

Por su intento de huir del subjetivismo filosófico y a la vez plantear escenarios ontológicos sin aparente fundamento científico, podríamos asumir que esta interpretación conjuga, filosóficamente, aspectos del idealismo y del materialismo.

¹⁷ Hugh Everett, “The Many-Worlds Interpretation of Quantum Mechanics,” *Reviews of Modern Physics*, 1957, 10.

2.1.1 *Materialismo e idealismo en la filosofía de la ciencia*

*Reduzco a dos los sistemas de los filósofos sobre el alma del hombre. El primero y el más antiguo es el sistema del materialismo; el segundo el del espiritualismo.*¹⁸

Una vez expuestas las interpretaciones cuánticas centrales, resulta indispensable examinar el sustrato filosófico que subyace a sus divergencias: el histórico debate entre materialismo e idealismo, cuyas categorías permitirán evaluar sus implicaciones ontológicas y en el campo de la teoría del conocimiento.

El debate entre *materialismo* e *idealismo* constituye uno de los ejes cruciales de la filosofía, con profundas implicaciones para la comprensión del conocimiento científico. Estas corrientes ofrecen marcos ontológicos y epistemológicos radicalmente distintos para interpretar la naturaleza de la realidad. En el contexto de la mecánica cuántica, este debate adquiere nuevas dimensiones al cuestionar nociones clásicas como la objetividad, la causalidad o, por supuesto, la independencia de la realidad respecto al observador.

2.1.2 *El materialismo en la filosofía de la ciencia*

El materialismo postula que la realidad está constituida exclusivamente por entidades materiales, valga la redundancia, y que todos los fenómenos pueden explicarse mediante procesos materiales. Einstein destaca esta conexión al afirmar que «toda la ciencia no es más que un refinamiento del pensamiento cotidiano»,¹⁹ lo que refuerza la idea materialista de que los conceptos científicos, incluso los más abstractos, se fundamentan en la interacción con la realidad objetiva y no en construcciones mentales *a priori*. Sin embargo, dentro del materialismo ha existido una corriente mecanicista que, con base en el determinismo clásico, ofrecía una imagen del universo excesivamente *rígida*. Como señala David García Colín Carrillo —filósofo mexicano especializado en dialéctica materialista y su aplicación a la ciencia moderna— en su TFM *Materialismo dialéctico y*

¹⁸ Julien Offray de La Mettrie, *L'Homme Machine*, Bibliothèque Materialiste (Paris: J.-B. Baillièrre et Fils, 1865), 21, <https://archive.org/details/lhommemachine00lame>.

¹⁹ Albert Einstein, “Physics & Reality,” *Daedalus* 132, no. 4 (2003): 3.

ciencia: «El mecanicismo reducía todos los fenómenos a leyes de movimiento de partículas materiales en el espacio, desconociendo los niveles de organización y las transformaciones cualitativas». ²⁰ Esto supondrá un problema de reducción en general —reduciendo, por ejemplo, lo social a lo biológico— y de dificultad demostrativa, particularmente en el campo que nos atañe.

Una dificultad que para el materialismo clásico se traduce en un desafío radical para con la mecánica cuántica. Como advierte el físico y filósofo soviético D. I. Blokhintsev, uno de los exponentes más destacados dentro del campo dialéctico-materialista que abordaron críticamente las implicaciones epistemológicas de la mecánica cuántica:

[...] la forma abstracta de la mecánica clásica promete predecir unívocamente el futuro de un sistema si se conocen sus datos iniciales. Pero esta fe en la omnipotencia del determinismo clásico es ilusoria: ignora que incluso sistemas aparentemente simples están gobernados por dinámicas que trascienden el mecanicismo». ²¹

Este apunte es fundamental para entender por qué el un materialismo no constreñido al mecanicismo puede superar el reduccionismo de los materialismos anclados en este vicio filosófico, como veremos a continuación.

En este trabajo, hablaré de lo que comúnmente se entiende por materialismo en filosofía y a la vez introduciré lo que considero la superación, hasta el momento última, de los diferentes materialismos precedentes, un materialismo cuya piedra angular es, precisamente, reconocer hasta las últimas la independencia de la realidad con respecto del hombre y el *automovimiento* de la misma, el materialismo dialéctico (Diamat):

- I. Acepta la realidad objetiva de las entidades físicas y no físicas (incluso no observables).

²⁰ David Rodrigo García Colin Carrillo, “Materialismo dialéctico y ciencia: teoría del caos, relatividad y mecánica cuántica” (Licenciatura, Ciudad de México, Universidad Nacional Autónoma de México, 2005), 33, <https://ru.dgb.unam.mx/handle/20.500.14330/TES01000344256>.

²¹ D. I. Blokhintsev, *The Philosophy of Quantum Mechanics* (Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1968), 109, <https://archive.org/details/blokhintsev-the-philosophy-of-quantum-mechanics>.

- II. Rechaza que la conciencia sea un componente *creador* o *fundador* de la realidad física. La conciencia es *fundada* por la materia, no al revés.
- III. El *motor* que empuja el desarrollo de todas las cosas es interno a la cosa en sí — fruto de contradicciones intrínsecas—, no externo como en la mecánica clásica (El motor inmóvil, la causa primera, el agente inicial...).

Estos serán los pilares con los que mantendremos este materialismo que, considero, es consecuente con el rótulo de *materia* hasta el final:

El materialismo dialéctico no identifica la materia con ninguna de sus formas concretas; distingue claramente el concepto filosófico y el concepto físico de la materia. El concepto filosófico de la materia da una respuesta al problema del carácter primario y de realidad objetiva de la materia, abarcando todas sus formas, conocidos y desconocidas. “La materia es una categoría filosófica que sirve para designar la realidad objetiva que es dada al hombre en sus sensaciones, realidad que es copiada, fotografiada. Reflejada, por nuestras sensaciones, pero que existe independientemente de ellas” (Lenin).²²

Esta crítica al mecanicismo resuena junto con la de Blokhintsev, quien critica con dureza «la ilusión del determinismo que comenzó con el orgulloso pero vacío alarde de Laplace: “Dadme los datos iniciales de todas las partículas y predeciré el futuro del Universo”». ²³ Una interpretación fundada en estas coordenadas que pretenden superar las deficiencias del mecanicismo clásico debe erigirse basándose en esta crítica: mostrar que la indeterminación cuántica no es un defecto, sino una expresión *real* de la materia en movimiento *contradictorio*. Contra todo prejuicio propagandístico habitual, un materialismo no mecánico, un materialismo dinámico, dialéctico (Diamat) se abre en la medida que la realidad se abre. Esta será la propuesta particular del presente TFM.

²² M. Rosental and P Iudin, *Diccionario filosófico marxista*, trans. M. B Dalmacio (Montevideo: Ediciones Pueblos Unidos, 1946), 195-197 (Materia), <https://www.filosofia.org/urss/img/1946dfm.pdf>.

²³ Blokhintsev, *The Philosophy of Quantum Mechanics*, 14.

Este rechazo enfático del determinismo a ultranza responde al carácter profundamente realista del materialismo dialéctico. Engels lo expresa con claridad al señalar que:

El reconocimiento de que esas contraposiciones y diferencias, aunque efectivamente se presentan en la naturaleza, no tienen sino una validez relativa, y que ha sido nuestra reflexión la que ha introducido la idea de su rigidez y de su validez absoluta, es el punto esencial de la concepción dialéctica de la naturaleza.²⁴

Y es que esta idea de un mundo *no fatalista* resulta crucial para la elaboración de una interpretación dialéctica y materialista de la cuántica —de ahora en adelante Interpretación Dialéctica Cuántica o IDC—, que se distancie tanto del idealismo instrumentalista de la Escuela de Copenhague como del reduccionismo mecanicista que las teorías de variables ocultas puedan albergar. En su lugar, esta manera de comprender el fenómeno de la cuántica implicaría una ontología de procesos materiales reales, *realmente* contradictorios, cuyo devenir no se deja reducir a una ley fija, inmutable o exterior a su *propio movimiento interno*.

Un movimiento interno que, como dijimos anteriormente, es el motor del desarrollo de todas las cosas,²⁵ que no dependen su desarrollo y movimiento de agentes externos.

Veo pertinente señalar a estas alturas que, paralelamente a esta filosofía que venimos describiendo, encontramos el *realismo*. Este enfoque, en cambio, es una tesis más amplia: afirma que el mundo existe independientemente de la mente, pero no necesariamente constriñe todo a *materia* (se me ocurre el realismo estructural de Ladyman). Esta distinción es crucial para evaluar si interpretaciones como la de Bohm son materialistas o solo realistas, o qué tienen de cada enfoque —asumiendo que el eclecticismo no es imposible en autores de renombre—. Como sostiene Lenin en *Materialismo y empiriocriticismo*, «la materia es una categoría filosófica que sirve para designar la realidad objetiva, dada al hombre en sus sensaciones, copiada, fotografiada, reflejada».²⁶

²⁴ Karl Marx and Friedrich Engels, “Collected Works. 25: Frederick Engels: Anti-Dühring. Dialectics of Nature” (New York: International Publ, 1987), 14.

²⁵ Rosental and Iudin, *Diccionario filosófico marxista*, 21 (Automovimiento).

²⁶ Lenin, *Collected Works: Volume 14 (April-June 1908)*, 130.

Este principio es fundamental para evaluar las interpretaciones cuánticas: mientras el materialismo dialéctico acepta la indeterminación cuántica como propiedad de la materia en movimiento, el idealismo opera una reducción subjetivista al hacer depender la realidad del acto de medición (como en la interpretación de Copenhague).

Sostengo que la física cuántica, lejos de refutar el materialismo, exige su desarrollo *más allá* del mecanicismo clásico. Soy consciente de la disputa enorme que hay dentro de este campo acerca de conceptos como *mente*, *mundo*, *causalidad*, *idea*, y de ahí que colija la problemática que debe albergar el realismo, en general, ante la mecánica cuántica y abstracciones tales como *superposición*, *entrelazamiento*, etc.

Asimismo, como he comentado sobre el eclecticismo que caracteriza a los hombres en la historia, podremos reconocer aspectos materialistas en filosofías como la de Ernst Mach, cuya gnoseología desemboca en idealismos subjetivos de manual. Esto, a mi parecer, transforma tesis materialistas válidas en sistemas incoherentes que «conceden» terreno al idealismo. En esta línea crítica se inscribe también el filósofo soviético Mark Moiséyevich Omelyanovsky, referente en la filosofía soviética de la ciencia durante la posguerra, quien abordó las limitaciones del materialismo mecanicista desde una perspectiva dialéctico-materialista. Como él mismo comenta, «El materialismo mecánico reduce la realidad objetiva a una sustancia absoluta e invariable, a partículas constantes que se mueven según leyes establecidas de una vez por todas», y profundiza: «Para [el mecanicismo], las conexiones en la naturaleza se reducen a las estudiadas por la mecánica clásica, rechazando la realidad objetiva del azar».²⁷ Esta limitación adelanta por qué la interpretación de Bohm, pese a su realismo, fracasa al abordar la indeterminación cuántica como propiedad objetiva de la materia, *negándola de lleno*.

En filosofía de la ciencia, todo esto que venimos exponiendo se manifiesta en:

- I. Realismo científico: La ciencia describe una realidad objetiva independiente de la mente humana. Como señala Lenin: «El concepto de materia no expresa

²⁷ M. E. Omelyanovsky, *Dialectic in Modern Physics* (Progress Publishers, 1979), 143–44.

nada más que la realidad objetiva que nos es dada en la sensación».²⁸ Esta postura ha sido defendida por autores como Mario Bunge, para quien las entidades teóricas de la ciencia (átomos, campos cuánticos) son reales aunque no directamente observables: «La ciencia fáctica investiga sólo objetos materiales (o concretos) y no reconoce ningún objeto inmaterial, con excepción de los conceptos, propiedades y relaciones, a ninguno de los cuales le atribuye existencia autónoma, o sea, independiente del sujeto».²⁹

II. Determinismo y reduccionismo: El materialismo clásico (Laplace, Demócrito, Lucrecio) asume que el universo es *causalmente cerrado*. Bohm define el mecanicismo como el sistema de pensamiento en que «la diversidad de fenómenos puede reducirse a leyes puramente cuantitativas absolutas»,³⁰ una visión que el diamat supera al integrar cualidad y contradicción: Como señala la cúspide la filosofía soviética, la dialéctica materialista se fundamenta precisamente en el reconocimiento de que «el objeto mismo asciende desde los niveles más bajos de su ser (su ‘célula’) hacia etapas cada vez más altas de desarrollo», lo que implica que «la reproducción mental sistemática del proceso de su desarrollo, en forma idealizada, revela esa misma secuencia de etapas».³¹ Esta lógica, donde la transición de lo cuantitativo a lo cualitativo constituye una ley del desarrollo, contrasta radicalmente con el reduccionismo mecanicista. De esta forma, la materia no se concibe como una suma pasiva y estéril de partes, sino como un sistema estructurado según jerarquías, atravesado por discontinuidades, emergencias y saltos cualitativos.

Sin embargo, la mecánica cuántica introduce *indeterminación* (Heisenberg) y fenómenos *emergentes*, lo que obliga a «actualizar» el enfoque materialista; tarea que

²⁸ Lenin, *Collected Works: Volume 14 (April-June 1908)*, 267.

²⁹ Mario Bunge, *Materialismo y Ciencia*, 1a ed, Ariel Quincenal 164 (Barcelona: Ariel, 1981), chap. 2 (Sección I: Exactitud y compatibilidad con la ciencia).

³⁰ Bohm, *Causality and Chance in Modern Physics*, 25.

³¹ Pavel V. Koptin, Evald V. Ilyenkov, and Mark Moisevich Rosental, eds., *Marxist Dialectics Today*, Problems of the Contemporary World, No. 30 (Moscow: Progress Publishers, 1979), 80.

deben asumir cualesquiera de las corrientes que reconozcan la primacía de la realidad ante la subjetividad o las ideas.

Ciertamente, el mecanicismo clásico se debe enfrentar a problemáticas de gran envergadura como lo es la relación causal entendida hasta ahora en términos clásicos:

La función de probabilidad obedece a una ecuación de movimiento, como las coordenadas en la mecánica de Newton; su cambio en el curso del tiempo está completamente determinado por la ecuación de mecánica cuántica, pero no permite una descripción en el espacio-tiempo. La observación, por el otro lado, hace valer la descripción en el espacio y el tiempo, pero interrumpe la continuidad determinista de la función de probabilidad alterando nuestro conocimiento del sistema.³²

En otro pasaje clave, Heisenberg señala que «la ontología del materialismo se basaba en la ilusión de que el tipo de existencia, la “actualidad” directa del mundo a nuestro alrededor, puede extrapolarse al ámbito atómico. Sin embargo, tal extrapolación es imposible».³³ Esta crítica refuerza la necesidad de una interpretación que, sin asumir un papel demiúrgico del sujeto en la constitución del mundo, supere a su vez la rigidez ontológica del mecanicismo clásico. Blokhintsev critica esta idea que rehúye del azar y busca un orden y causalidad absoluta en el cosmos:

[...] el determinismo clásico se basa en una abstracción que excluye toda aleatoriedad. Los efectos de la aleatoriedad no pueden ignorarse en el caso general, ya que la incertidumbre derivada de los datos iniciales aumenta con el tiempo, y la predicción se vuelve completamente carente de sentido después de un cierto tiempo finito».³⁴

Esta postura refuerza la necesidad de un materialismo no mecanicista. Y es que esta crisis del determinismo no invalida el materialismo, sino que como ya señalé exige su

³² Heisenberg, *Physics and Philosophy: The Revolution in Modern Science*, chap. La interpretación de Copenhague de la teoría cuántica.

³³ Heisenberg, 145.

³⁴ Blokhintsev, *The Philosophy of Quantum Mechanics*, 14.

reformulación *dialéctica*, donde el azar no es mera ignorancia epistémica sino expresión de *contradicciones objetivas*. Expresión de propiedades reales de la materia.

Esta visión mecanicista del determinismo fue igualmente criticada con agudeza por Engels en su *Dialéctica de la Naturaleza*, donde rechaza la reducción de lo casual a mera ignorancia epistémica (véase Tabla 1 para un contraste entre materialismo e idealismo en las interpretaciones cuánticas), en sus palabras: «Frente a esto tenemos el determinismo, que pasa del materialismo francés a las ciencias naturales y que trata de resolver el problema de lo casual pura y simplemente negándolo. Según esta concepción, en la naturaleza reina sencillamente la necesidad directa».³⁵ Este tipo de alegatos nos perfilan muy bien que el diamat —contrariamente a como se suele prejuzgar— rechaza el fatalismo que hay en el determinismo a ultranza.

Engels desmonta este reduccionismo con ejemplos irónicos:

Si esta vaina de guisante tiene precisamente cinco granos [...] si anoche me ha picado una pulga a las cuatro de la mañana [...] son todos hechos producidos por un encadenamiento inexorable de causa a efecto, como si la bola de gas de la que nació el sistema solar estaba dispuesta de manera que estos hechos tuvieran que producirse precisamente así.³⁶

Este rescate de lo indeterminado y azaroso propiedades reales de la materia es fundamental para la constitución de una IDC: el materialismo dialéctico rechaza este determinismo laplaciano que Omelyanovsky y cualquier clásico del diamat llamaría «mecanicista», pues como añade Engels en el apartado ya citado de *Dialéctica de la Naturaleza*, «la necesidad está constituida pura y simplemente por la casualidad».³⁷ Y es que la física cuántica, con su indeterminación objetiva, confirma que la materia contiene azar y necesidad como polos dialécticos inseparables —idea que Bohm no comprendió al introducir forzosamente variables ocultas deterministas en su afán de salvaguardar a toda

³⁵Friedrich Engels, *Dialéctica de la Naturaleza*, 1ra ed. (México D.F.: Editorial Grijalbo, 1961), 135.

³⁶Engels, 135.

³⁷Engels, 135.

costa la concepción clásica de la física (§3.2). En palabras de Heisenberg, «solo si se incluye al universo entero como objeto del conocimiento científico puede satisfacerse la condición de “sistema aislado” incluso para la forma más débil de causalidad mecánica».³⁸ Esta afirmación coincide con la necesidad de concebir la materia como totalidad relacional, una de las bases de la IDC en concreto y del diamat en general. Blokhintsev lo expresa en términos similares: «La historia individual de una partícula solo puede trazarse en términos estadísticos, pero esto no niega su materialidad. La dialéctica exige entender la unidad de lo determinista y lo aleatorio, no su oposición metafísica».³⁹

La física cuántica plantea varios desafíos que cualquier sistema realista-materialista debe afrontar. Uno de ellos es la no-localidad, ejemplificada en el entrelazamiento cuántico, que pone en cuestión la posibilidad de concebir la realidad como una suma de partes independientes. Otro es el problema de la medición, el cual viene a sugerir que el observador no puede ser completamente excluido de la descripción física. Como afirma Heisenberg: «el observador no debe ser malinterpretado como si se debieran introducir características subjetivas en la descripción de la naturaleza. El observador tiene solamente la función de registrar decisiones [...] pero la transición de lo ‘posible’ a lo ‘actual’ es absolutamente necesaria».⁴⁰ Esta posición refuerza la idea de que, aunque se reconozca un papel operativo al observador, ello no implica tener que adherirse a un idealismo subjetivo pleno.

2.1.3 *El idealismo en la filosofía de la ciencia*

El idealismo sostiene que la realidad es, en última instancia, dependiente de estructuras mentales o cognitivas, de cualquier tipo de propiedad subjetiva (mente, ideas, experiencia, etc.). Tal como argumenta el filósofo David García en su análisis crítico del

³⁸Heisenberg, *Physics and Philosophy: The Revolution in Modern Science*, 25.

³⁹ Blokhintsev, *The Philosophy of Quantum Mechanics*, 123.

⁴⁰ Heisenberg, *Physics and Philosophy: The Revolution in Modern Science*, 138.

idealismo cuántico, las interpretaciones de Bohr y Heisenberg no son ideológicamente neutras:

En muchas interpretaciones de la mecánica cuántica ha prevalecido el subjetivismo filosófico. En particular, Niels Bohr y Werner Heisenberg desarrollaron interpretaciones fuertemente influidas por el idealismo kantiano y el positivismo lógico, negando la existencia objetiva del mundo cuántico más allá del aparato de medición.⁴¹

Esta asociación entre el operacionalismo de Copenhague y el idealismo no es nueva. El físico y divulgador científico antiestalinista Jim Baggott —conocido por obras como *Quantum Reality* (2020) y *Farewell to Reality* (2013), donde critica las interpretaciones antirrealistas de la física moderna— recuerda que esta asociación entre el operacionalismo de Copenhague y el idealismo no es nueva, y que «la complementariedad parecía justo el tipo de galimatías positivista que Lenin había buscado aniquilar», en ese mismo apartado subraya cómo esta visión chocaba con la filosofía de los soviets: «Una realidad accesible solo en forma de probabilidades cuánticas no se ajustaba a las necesidades de la filosofía oficial de los comunistas soviéticos».⁴²

Esta postura no era algo que se manifestara exclusivamente en el interior de las aulas. Durante el periodo estalinista, figuras como Andrei Zhdanov, responsable de la política cultural soviética, condenaron públicamente las interpretaciones «burguesas» de la física cuántica. En un discurso emblemático, Zhdanov denunció: «Las divagaciones kantianas de los físicos atómicos burgueses modernos los llevan a inferencias sobre el electrón que posee “libre albedrío”, a intentos de describir la materia como solo una cierta conjunción de ondas, y otros trucos diabólicos», citado por Baggott en el mismo ensayo (sin páginas).

⁴¹ García Colin Carrillo, “Materialismo dialéctico y ciencia: teoría del caos, relatividad y mecánica cuántica,” 31.

⁴² Jim Baggott, “How Soviet Communist Philosophy Shaped Postwar Quantum Theory,” Webpage (Aeon, May 23, 2024), <https://aeon.co/essays/how-soviet-communist-philosophy-shaped-postwar-quantum-theory>.

Como advierte Baggott, asimismo, «un compromiso abierto con la complementariedad se volvió positivamente peligroso» en este clima ideológico, donde desviarse de la filosofía oficial podía acarrear consecuencias graves como destituciones u ostracismo.

Esta crítica dialéctica al positivismo cuántico será retomada en la IDC al reivindicar la materia como sustrato de las relaciones probabilísticas (§2.3.1).

Omelyanovsky, por su parte, critica esta deriva subjetivista al señalar que

[...] la relatividad de la ‘elementariedad’ y ‘complejidad’ de las partículas elementales no tiene nada en común con su comprensión en el sentido de la pura relatividad [...] Sin esta relatividad, sería imposible emplear conceptos clásicos con el refinamiento necesario para describir fenómenos naturales que no encajan en las teorías clásicas.⁴³

Esta advertencia refuerza la crítica materialista al operacionalismo de Bohr, que oscila peligrosamente hacia un idealismo que confunde límites epistemológicos con negaciones ontológicas. De los varios idealismos que encontramos a lo largo de la historia, podríamos mentar estas tres grandes clasificaciones, que, por supuesto sin ser rígidas, nos ayudan a comprender las relaciones más precisas que hay entre sus matices y la mecánica cuántica: el subjetivo «clásico», el trascendental y el contemporáneo.

Idealismo subjetivo (Berkeley), “*Esse est percipi*”: la existencia de los objetos depende de la percepción. En mecánica cuántica, la interpretación de Copenhague ha sido asociada a esta postura debido al papel activo del observador en el colapso de la función de onda. Por el contra, Bohm⁴⁴ rechaza que las fluctuaciones cuánticas sean «*arbitrarias y sin ley*», una idea que, como el idealismo berkeleyano, convierte límites del conocimiento en propiedades ontológicas.

Este idealismo subjetivo resurge en formulaciones que Lenin desenmascaró como falaces. Cuando Fichte, según dice el pensador ruso, proclama: «Declaro abiertamente que el sentido interior, el alma de mi filosofía, consiste en que el ser humano no posee

⁴³ Omelyanovsky, *Dialectic in Modern Physics*, 216–17.

⁴⁴ Bohm, *Causality and Chance in Modern Physics*, 44.

nada más que la experiencia; el ser humano llega a todo aquello a lo que llega solo a través de la experiencia»⁴⁵ revela el núcleo del problema: confundir la experiencia como *mediación epistemológica* con una *construcción ontológica*, dicho de otra forma, que es el sujeto el que produce la realidad, que lo observado por el hombre es *producto suyo*. El punto de vista leninista critica esta reducción idealista que Bohr reproduce al hacer del «fenómeno cuántico» un producto del dispositivo experimental, olvidando que:

- I. Los aparatos son extensiones materiales que interactúan con una realidad objetiva preexistente.
- II. La experiencia científica es práctica histórica colectiva, no percepción subjetiva. Así, mientras la IDC entiende la función de onda (ψ) como modelo de propiedades objetivas (aunque contradictorias), el idealismo operacional de Copenhague la convierte en instrumento de predicción divorciado de la realidad.

Mientras Lenin define la materia como «la realidad objetiva que se da al hombre en sus sensaciones»,⁴⁶ Berkeley niega toda existencia independiente de lo percibido: «Todo el coro de los cielos y cosas de la tierra [...] carecen de una subsistencia independiente de la mente».⁴⁷ Esta dicotomía resurge en la física cuántica, donde el idealismo operacional de Copenhague oscila entre la mediación experimental y el *riesgo* de subjetivismo radical.

Idealismo trascendental (Kant): La realidad fenoménica está estructurada por categorías a priori (espacio, tiempo, causalidad). La violación del principio de causalidad en cuántica sugiere que estas categorías pueden ser limitadas.

Como advierte Blokhintsev, incluso el principio de complementariedad «no prohíbe el uso del espacio de configuración $R(q)$ o del espacio de momento $R(p)$, sino solo su descripción conjunta en un espacio de fase $R(p,q)$ ».⁴⁸ Esta matización es crucial: el límite

⁴⁵ Lenin, *Collected Works: Volume 14 (April-June 1908)*, 149.

⁴⁶ Lenin, 126.

⁴⁷ Berkeley, *Principles of Human Knowledge*, 58.

⁴⁸ Blokhintsev, *The Philosophy of Quantum Mechanics*, 34.

no es ontológico (como sugiere el idealismo), sino epistemológico y relativo a las condiciones experimentales, lo que abre espacio para una interpretación materialista.

Esta línea kantiana resurge en interpretaciones contemporáneas como el llamado Qbism, donde el espacio-tiempo se concibe como «una abstracción que construyo para organizar [mis] experiencias [...] La fuente de la estructura del mundo se encuentra en características de nuestras mentes».⁴⁹ Sin embargo, a diferencia de Kant —para quien las categorías eran universales—, el Qbism relativiza estas estructuras a cada observador, combinando idealismo trascendental con subjetivismo radical. El materialismo que aplicamos rechaza ambas posturas al afirmar que el espacio-tiempo es una forma de existencia objetiva de la materia.⁵⁰

Heisenberg da su caracterización de esta cuestión: «En la ciencia, el objeto de investigación ya no es la naturaleza en sí, sino la naturaleza expuesta al cuestionamiento humano».⁵¹ Esta visión resuena con interpretaciones relacionales que, sin caer en el idealismo, reconocen la co-constitución de fenómenos cuánticos y marcos experimentales, pero esto, en principio, no tiene por qué ser contradictorio ni suficiente con una asunción materialista del mundo.

Idealismo contemporáneo: Autores como Markus Gabriel argumentan que «el mundo no existe» como totalidad objetiva, sino como red de perspectivas fundadas *en lo sensorial*, para esto se acogen a un empirismo estrecho y vulgar que reduce lo que existe a «lo perceptible», emulando una vez más la fórmula berkeleyana de que existe sólo lo que es percibido, sólo que esta vez procurando reformular los términos:

Para comprender por qué no existe el mundo debe entenderse primero qué significa que exista algo. Sólo existe algo cuando acontece en el mundo. Cómo podría haber algo sino es en el mundo, si por ello entendemos precisamente la totalidad, el ámbito en el

⁴⁹ Jan Westerhoff, “Idealist Implications of Contemporary Science,” *Erkenntnis* 90, no. 3 (March 2025): 14, <https://doi.org/10.1007/s10670-023-00738-8>.

⁵⁰ Rosental and Iudin, *Diccionario filosófico marxista*, 299-300 (Tiempo y Espacio).

⁵¹ Werner Heisenberg, “The Representation of Nature in Contemporary Physics,” *Daedalus* 87, no. 3 (1958): 105.

que ocurre todo lo que ocurre. En este caso, el mismo mundo no figura en el mundo. Yo por lo menos jamás lo he visto, ni sentido o probado, e incluso cuando reflexionamos sobre el mundo, por supuesto que el mundo sobre el que reflexionamos no es idéntico al mundo en el que reflexionamos, pues mientras yo Para comprender por qué no existe el mundo debe entenderse primero qué significa que exista algo. Sólo existe algo cuando acontece en el mundo. Cómo podría haber algo sino es en el mundo, si por ello entendemos precisamente la totalidad, el ámbito en el que ocurre todo lo que ocurre. En este caso, el mismo mundo no figura en el mundo. Yo por lo menos jamás lo he visto, ni sentido o probado, e incluso cuando reflexionamos sobre el mundo, por supuesto que el mundo sobre el que reflexionamos no es idéntico al mundo en el que reflexionamos, pues mientras yo reflexiono sobre el mundo, esto no es sino un acontecimiento pequeñísimo en el mundo.⁵²

Heisenberg radicaliza esta postura al describir cómo «la concepción de la realidad objetiva de las partículas elementales se ha evaporado [...] en la claridad transparente de una matemática que ya no representa el comportamiento de las partículas, sino nuestro conocimiento de dicho comportamiento».⁵³ En otras palabras, no obtenemos un reflejo matemático directo de la realidad del microcosmos, sino únicamente una representación de nuestras ideas —conocimiento dice él— sobre esa realidad. En otra parte, Heisenberg concluye: «Debido a que no se puede evitar la naturaleza estadística de las leyes de la física microscópica, cualquier conocimiento de lo “actual” es, por las propias leyes cuánticas, un conocimiento incompleto»⁵⁴ reforzando la idea del eterno distanciamiento entre el hombre y la cosa en sí. Esta formulación, cercana al idealismo berkeleyano, será desmontada al reivindicar la materia como sustrato de las relaciones matemáticas (§2.3).

Esta deriva hacia el subjetivismo no es accidental. Como señala Omelyanovsky, «Eddington y Heisenberg, en esencia, separaron la observación como un aspecto necesario del proceso cognitivo de la cognición como un todo, absolutizando el

⁵² Markus Gabriel, *Por qué el mundo no existe* (Ciudad de México: Editorial Oceano de Mexico, 2016), sec. 3.38, <http://public.ebib.com/choice/PublicFullRecord.aspx?p=6433426>.

⁵³ Heisenberg, “The Representation of Nature in Contemporary Physics,” 100.

⁵⁴ Heisenberg, 145.

pensamiento abstracto, aislándolo de la naturaleza objetivamente real y de la materia».⁵⁵ Esta crítica revela cómo el operacionalismo de Copenhague, al absolutizar las limitaciones experimentales, oscila peligrosamente hacia un idealismo que ignora la práctica material concreta y la independencia de lo real con respecto al propio sujeto cognoscente. Omelyanovsky añade: «Cuando el hombre observa la naturaleza y crea teorías científicas, en realidad está tratando con la naturaleza; el conocimiento humano es relativo, pero esta relatividad no es absoluta y se supera cada vez más a medida que avanza la cognición».⁵⁶ Esta advertencia es crucial para la constitución de una IDC, que acepta la relatividad del conocimiento humano pero no rechaza la idea de, en efecto, conocer la realidad y validar o desacreditar nuestro saber a través del criterio de la práctica.

⁵⁵ Omelyanovsky, *Dialectic in Modern Physics*, 97–98.

⁵⁶ Omelyanovsky, 97–98.

2.1.4 *Materialismo vs. idealismo en las interpretaciones cuánticas*

Tabla 1: *Materialismo vs. Idealismo en las interpretaciones cuánticas*

criterio	Materialismo	Idealismo	Ejemplo en interpretaciones cuánticas
Naturaleza de la realidad	Objetiva, independiente de la mente. Existe antes de la medición.	Construida o mediada por la observación/mente. No hay propiedades definidas sin medición.	- Bohm: Variables ocultas definidas (materialismo). - Copenhague: Propiedades emergen al medir (idealismo operacional).
Papel del observador	Acceso pasivo a propiedades preexistentes.	Activo: colapso de la función de onda (ψ) o definición de propiedades.	- Bohm: Observador irrelevante para propiedades. - Copenhague: Observador como parte del sistema.
Determinismo	Defiende causalidad estricta (ej: Bohm).	Acepta indeterminación fundamental (ej: Bohr).	- Bohm: Trayectorias deterministas ocultas. - Copenhague: Probabilismo en el colapso.
Localidad	Puede violarse (no-localidad como propiedad física, ej: Bohm).	Contextual: propiedades dependen del marco experimental (ej: Bohr).	- Entrelazamiento: Para Bohm, acción no-local; para Copenhague, correlación sin causa local.
Objetivo de la ciencia	Descubrir leyes objetivas de la materia.	Describir fenómenos en relación con el observador.	- Bohm: «La realidad es un todo indivisible». - Bohr: «No hay mundo cuántico, solo descripción abstracta».

El materialismo pre-dialéctico, como señala Omelyanovsky, y también tratado por los dialécticos que anteceden al científico soviético, cometió el error de «elevar propiedades específicas de ciertos estados de la materia a categorías universales e invariables, convirtiéndolas en ‘elementos absolutos’ o ‘esencias inmutables’. [...] La ‘esencia’ de las cosas es relativa; expresa solo el grado de profundidad del conocimiento humano sobre los objetos».⁵⁷ Un ejemplo clásico de esto son aquellas teorizaciones en que se pretende constreñir todo lo real a *lo físico o a lo biológico, o a lo químico*, y así sucesivamente.

⁵⁷ Omelyanovsky, 28–29.

Esta crítica es decisiva para entender por qué el materialismo mecanicista —ejemplificado en la interpretación de Bohm— fracasa al abordar la cuántica: reduce la materia a trayectorias clásicas, ignorando su carácter contradictorio y procesual, sus distintas formas de existencia y movimiento contrarias al movimiento en sentido clásico. Engels ya había anticipado esta limitación —una de tantas del materialismo pre-dialéctico— al denunciar una «aplicación exclusiva del rasero de la mecánica a fenómenos de naturaleza química y orgánica en los que, aunque rigen las leyes mecánicas, éstas pasan a segundo plano ante otras superiores a ellas, [...] limitaciones específicas, pero inevitables en su época»,⁵⁸ una advertencia que la IDC recupera de cara a las «variables ocultas».

Y es que como señala Omelyanovsky, el mecanicismo clásico (heredero directo de Newton) «descansa en el esquema del espacio, el tiempo y la materia en movimiento [...] como entidades desconectadas».⁵⁹ Esta visión fue «destruida por la teoría cuántica de campos» menciona en esa misma página, lo que exige un materialismo renovado, actualizado a la luz de la ciencia. El materialismo dialéctico ofrece este marco al entender la materia como totalidad dinámica donde espacio, tiempo y movimiento son polos inseparables de *una misma realidad* (monismo ontológico).

2.2 Síntesis crítica: Más allá del materialismo clásico y el idealismo

Como estamos comprobando, la mecánica cuántica no quedó al margen de las investigaciones en aquel bastión del diamat que era el país de los soviets, y los tres pilares de los que me sirvo para la presente empresa —Blokhintsev, Omelyanovsky y Fok— son solo una humilde parte de la legión de científicos y filósofos que abordaron no sólo el fenómeno científico en sí, sino también las interpretaciones aquí ya mencionadas.

Esta concepción filosófica nos ofrece una lente distinta para observar las paradojas cuánticas, que procura delimitarse por completo de idealismos o deficiencias

⁵⁸ Friedrich Engels and Karl Marx, *Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana: y otros escritos sobre Feuerbach* (Madrid: Fundación Federico Engels, 2006), 24.

⁵⁹ Omelyanovsky, *Dialectic in Modern Physics*, 207–8.

mecanicistas. Blokhintsev lo dejó claro cuando afirmó que «El instrumento de medición, como dispositivo macroscópico, media entre el mundo cuántico y el observador, pero su funcionamiento no depende de la conciencia. Es un puente materialista, no idealista».⁶⁰ Con esto, se desarma cualquier intento de reducir la medición a un acto puramente subjetivo y se reafirma que, aunque los fenómenos cuánticos nos lleguen filtrados por la medición, su existencia es objetiva —independiente al hombre—.

Pero Blokhintsev va más allá. Para él, el caos y el orden no son tampoco enemigos, sino dos caras de una misma realidad dinámica y contradictoria: «la causalidad es una forma definida de orden en los eventos en el espacio y el tiempo; este orden impone restricciones incluso a los eventos más caóticos, y se manifiesta de dos maneras en las teorías estadísticas».⁶¹ Esta mirada, donde el orden y el caos son polos de una misma totalidad, es central para la configuración de una IDC, donde lo determinista y lo probabilístico no se anulan, sino que se complementan mostrando *propiedades y momentos objetivos* de la realidad.

Y, en un golpe directo a las teorías de variables ocultas, Blokhintsev sostiene: «la mecánica cuántica no es una teoría “incompleta” en el sentido de requerir variables ocultas inobservables. Su carácter estadístico refleja la naturaleza dialéctica de los fenómenos microscópicos, no un fracaso del conocimiento humano»,⁶² cerrando filas en defensa de una explicación filosófica más fiel a lo que la propia mecánica cuántica nos expresa *en relación* al resto de ciencias —donde no encontramos, por ejemplo, que la realidad sea «creada» o «colapsada» por el mero acto de medir—.

Esta visión es el corazón de la Interpretación Dialéctica de la Cuántica, que ve los fenómenos cuánticos no como rarezas inexplicables, sino como consecuencia natural de una materia viva, contradictoria y en constante transformación. La dualidad onda-partícula, el entrelazamiento cuántico o el principio de incertidumbre no son «fallas» de

⁶⁰ Blokhintsev, *The Philosophy of Quantum Mechanics*, 64.

⁶¹ Blokhintsev, 33.

⁶² Blokhintsev, 104.

la teoría, sino expresiones de un mundo material que no cabe en los moldes rígidos de la física clásica.

Para la IDC, esto implica tres claves a las que no se puede renunciar:

- I. No hay fenómenos «puros», sino unidad de contrarios: La dualidad onda-partícula no es un problema a resolver, sino una prueba de que la materia es una totalidad dinámica donde los opuestos —como onda y partícula— no se anulan, sino que se necesitan. No es un efecto aparente ni un vacío de conocimiento: *es la realidad misma*.
- II. La no-localidad, que abordaremos más adelante, no es magia, sino interconexión material: Cuando dos partículas entrelazadas responden al instante sin importar la distancia, no estamos ante un misterio insondable de la naturaleza, sino ante una muestra más de que la materia no está hecha de «cosas aisladas» (mecanicismo), sino de relaciones sobre un mismo sustrato. Sobre esto, explicaba Engels:

La unidad del mundo no estriba en su existencia, aunque su existencia es un presupuesto de su unidad, ya que tiene que ser antes de poder ser uno. Por lo demás, el ser es una cuestión abierta a partir del límite en el que se interrumpe nuestro horizonte. La verdadera unidad del mundo estriba en su materialidad, y ésta no queda probada por unas pocas frases de prestidigitador, sino por un largo y laborioso desarrollo de la filosofía y de la ciencia de la naturaleza.⁶³

- III. La realidad existe, pero la conocemos a través de la práctica: Aquí no hay lugar para el idealismo gnoseológico. El electrón no espera a que lo observemos para decidir cómo comportarse, pero tampoco podemos estudiarlo sin mediaciones: instrumentos, experimentos y, sobre todo, el trabajo humano que los hace posibles.

⁶³ Marx y Engels, «Collected Works. 25», 41.

Esta forma de entender la cuántica —materialista, pero no mecánica; dialéctica, pero no especulativa— será nuestra brújula en el Capítulo 3, donde analizaremos otras interpretaciones desde una pregunta radical: ¿Qué pasa cuando dejamos de buscar «observadores privilegiados» y empezamos a pensar en una realidad que existe por sí misma, pero solo se revela en la *práctica* científica?

Y es que tiene razón Bohm cuando señala que «los procesos en la naturaleza satisfacen leyes más generales que las de la causalidad, integrando también el azar»,⁶⁴ en efecto esta visión coincide con la dialéctica que aquí venimos enunciando: «El materialismo dialéctico, a diferencia del materialismo mecánico, reconoce la conexión objetivamente real como inexhaustible y multifacética». ⁶⁵ El problema bohmiano es ante todo su idea de trasladar mecánicamente el determinismo clásico a un fenómeno que de manera diáfana demuestra que no lo es. La visión de los científicos de los soviets integra la indeterminación cuántica como propiedad objetiva: «La causalidad no se reduce a la necesidad directa, sino que incluye el azar objetivo y la transformación cualitativa». ⁶⁶ Así, mientras Bohm conserva dejes mecanicistas, la IDC asume que la mecánica cuántica, con sus leyes estadísticas, confirma esta visión dialéctica de la naturaleza.

Por esto mismo, desde nuestro punto de vista, la interpretación de Bohm —pese a su compromiso con el realismo— adolece de un mecanicismo claro al reducir la dinámica cuántica a variables ocultas deterministas, ignorando la contradicción inherente (real) a la dualidad onda-partícula. El llamado «potencial cuántico» (quantum-force) de Bohm, aunque intenta rescatar la objetividad, y es algo de reseñar, cae en una abstracción metafísica al postular una totalidad estática (orden implicado) que no da cuenta de los saltos cualitativos en los procesos de medición —niveles de organización de la materia, en el diamat—; recordemos que para Bohm no hay tal colapso de la función de onda. La no-localidad bohmiana, asimismo, lejos de ser una anomalía, confirma la interconexión dialéctica de la materia, pero su enfoque sigue anclado en una ontología de trayectorias

⁶⁴ Bohm, *Causality and Chance in Modern Physics*, 13.

⁶⁵ Omelyanovsky, *Dialectic in Modern Physics*, 144–45.

⁶⁶ Omelyanovsky, 144–45.

clásicas y de un determinismo absoluto, incompatible con la indeterminación como propiedad emergente (real) de la materia en movimiento.

El físico soviético Vladimir Aleksándrovich Fok, conocido por sus contribuciones fundamentales a la mecánica cuántica y su compromiso con una interpretación dialéctico-materialista de la ciencia, ya en 1952 embate con fuerza los presupuestos mecanicistas al demostrar que «la idealización clásica de descripciones exhaustivas y simultáneas de todos los aspectos de un fenómeno —base del determinismo laplaciano— es solo aproximada».⁶⁷ Esta crítica dialéctica al reduccionismo coincide con nuestra argumentación: la complementariedad no es un artefacto teórico, sino que, como subraya Fok, «opera como ley natural»,⁶⁸ expresando contradicciones objetivas de la materia que el mecanicismo ignora al pretender constreñirla a trayectorias clásicas. Esta postura sienta unas bases decisivas para la IDC, que supera el materialismo vulgar al integrar indeterminación y totalidad (§2.3.1).

La IDC procuraría ante todo no deslegitimar lo que la propia praxis científica recoge, sino producir una *explicación filosófica* asentada en la pluralidad de las ciencias. En palabras de Omelyanovsky: «La materia no es simplemente partículas u ondas en el sentido clásico, sino una unidad de opuestos: posee simultáneamente propiedades corpusculares y ondulatorias».⁶⁹ Esta visión supera las dicotomías estáticas en las que una cosa es una onda y punto y una partícula es una partícula y punto: «Esta dualidad no es una contradicción lógica, sino una expresión de la riqueza dialéctica de la naturaleza».⁷⁰ La IDC recupera este principio al interpretar el formalismo cuántico como reflejo de procesos materiales *contradictorios*: «La teoría cuántica refleja esta unidad en su

⁶⁷ V. A. Fok, “Quantum Physics and Philosophical Problems,” *Soviet Studies in Philosophy* 10, no. 3 (December 1971): 253, <https://doi.org/10.2753/RSP1061-19671003252>.

⁶⁸ Fok, 254.

⁶⁹ Omelyanovsky, *Dialectic in Modern Physics*, 131–33.

⁷⁰ Omelyanovsky, 131–33.

formalismo matemático, donde los conceptos clásicos se transforman en nuevos conceptos relativos y complementarios». ⁷¹

2.2.1 Hacia una Interpretación Dialéctica Cuántica (IDC): Principios y diferenciación

Antes de exponer los principios específicos de la IDC, resulta necesario justificar su legitimidad como interpretación cuántica en sentido estricto. En filosofía de la ciencia, el concepto de «interpretación» no se aplica a cualquier enfoque filosófico que dialogue con una teoría, sino que debe cumplir con ciertos criterios epistémicos mínimos: ofrecer una ontología coherente que explique el formalismo físico y proporcionar una conexión entre teoría y praxis científica. Todo esto es requisito indispensable para «robustecer» la credibilidad de cualquier enunciado filosófico.

Con la IDC no pretendo simplemente superponer una lectura marxista o dialéctica a la mecánica cuántica, sino proponer una interpretación sustantiva del formalismo cuántico a partir de los principios del materialismo dialéctico. Es decir, proponer una forma de explicar la indeterminación, la dualidad onda-partícula o la no-localidad como manifestaciones objetivas de una materia en infinito proceso contradictorio. Además, al abordar problemas como el de la medida o la decoherencia desde esta lógica, se esboza un puente entre el modelo formal y su manifestación empírica; tarea fuera del alcance de este trabajo.

Así, la IDC cumpliría, modestia aparte, con las condiciones epistémicas que permiten considerarla una interpretación cuántica rigurosa, a la altura de propuestas como la bohmiana o la everettiana, diferenciándose de ellas por su enfoque ontológico monista, procesual y no reduccionista. Este trabajo sería, en otras palabras, el rescate tanto de la producción teórica de los científicos y filósofos del país de los soviets como el recordatorio al lector de la gran serie de problemáticas de índole filosóficas que acarrear

⁷¹ Omelyanovsky, *ibid.*

las interpretaciones más importantes, procurando ser la IDC un avance con respecto de aquéllas.

Como venimos comentando, la presente interpretación surge como marco superador de las limitaciones tanto del materialismo mecanicista como del idealismo operacional en física cuántica. Su fundamento radica en aplicar sistemáticamente las categorías de la dialéctica materialista —contradicción, interconexión universal y transformación cualitativa, entre otras— a los fenómenos cuánticos, revelando que sus aparentes «paradojas» son manifestaciones de leyes objetivas de la materia en un nivel más fundamental. Esta crítica se refuerza al considerar que la visión bohmiana aún arrastra elementos del determinismo clásico, el cual ha sido superado por la física contemporánea: «El determinismo laplaciano... no puede explicar procesos irreversibles ni el surgimiento de lo nuevo. La física del siglo XX ha mostrado los límites de esa concepción simplista».⁷²

Blokhintsev ahonda bastante en esta idea al señalar que «el supuesto básico de la mecánica clásica —la posibilidad de determinar unívocamente el estado futuro de un sistema a partir de sus datos iniciales— se basa en una abstracción que excluye toda aleatoriedad».⁷³ La IDC, en cambio, integra el azar como propiedad objetiva de la materia, no como mera ignorancia epistémica.

La IDC —que es el legado de los esfuerzos en comprender de una manera dialéctico-materialista la mecánica cuántica— se distingue radicalmente del materialismo mecanicista a pesar de compartir, hasta cierto punto, el reconocimiento de lo material como lo fundamental en el mundo. Omelyanovsky subraya que «el materialismo dialéctico difiere fundamentalmente del materialismo metafísico y mecánico. [...] Conceptos como la ‘relatividad al medio de observación’ de Fock o la distinción entre lo potencialmente posible y lo realizado son aportaciones clave para la mecánica cuántica».⁷⁴ Este punto de vista integra la *probabilidad* sin caer en el idealismo: «La

⁷² García Colin Carrillo, “Materialismo dialéctico y ciencia: teoría del caos, relatividad y mecánica cuántica,” 54.

⁷³ Blokhintsev, *The Philosophy of Quantum Mechanics*, 16.

⁷⁴ Omelyanovsky, *Dialectic in Modern Physics*, 59–60.

realidad objetiva y la determinación en la teoría cuántica no se niegan mediante leyes estadísticas, sino que se expresan a través de ellas. [...] El determinismo aquí es dialéctico, no laplaciano». ⁷⁵ Esta última cita refuerza nuestra crítica a Bohm: su determinismo oculto ignora que la indeterminación cuántica es una propiedad emergente de la materia, *no un déficit epistémico*.

Omelyanovsky, asimismo, proporciona bases históricas para este enfoque: «La teoría de la relatividad y la mecánica cuántica surgieron al resolver contradicciones dialécticas en la física clásica». ⁷⁶ Este proceso no sería entonces algo irracional, sino un avance en la comprensión materialista del microcosmos: «Einstein combinó principios aparentemente opuestos (relatividad y constancia de la velocidad de la luz) mediante una síntesis superior, alterando conceptos básicos como espacio y tiempo». ⁷⁷ La IDC aplicaría este método a las paradojas cuánticas, demostrando que «esto no es irracional, sino un avance en la comprensión de la realidad» ⁷⁸ despojándola de artilugios metafísicos o haciéndola dependiente del sujeto cognoscente.

Me parece especialmente pertinente señalar en este punto que, desde la filosofía que aquí defendemos, el concepto de «casualidad» no se reduce a una mera convención lingüística o a una ilusión epistemológica, sino que expresa una propiedad objetiva de la materia, como ya he mencionado con la indeterminación o el azar. En el análisis dialéctico-materialista, lo casual no se opone a lo causal-necesario, sino que, como se define en la tradición ortodoxa de nuestra filosofía, «es aquello que puede ser y no ser». ⁷⁹ Esta concepción se hace particularmente significativa en el contexto de la física cuántica, donde ciertos procesos, como el decaimiento de partículas o la determinación de estados, parecen regirse por probabilidades y no por determinismos rígidos *clásicos*.

⁷⁵ Omelyanovsky, 142–43.

⁷⁶ Omelyanovsky, 123–26.

⁷⁷ Omelyanovsky, 123–26.

⁷⁸ Omelyanovsky, 123–26.

⁷⁹ Rosental and Iudin, *Diccionario filosófico marxista*, 230.

Desde esta perspectiva, sostenemos que

[...] la necesidad y la casualidad están mutuamente relacionadas; que la casualidad no es sino el complemento y una forma de manifestación de la necesidad. En el proceso de la evolución pasan una a la otra. Así, las diferencias orgánicas inadvertidas y casuales que se operan en los individuos de diversas especies pueden acentuarse hasta llegar a producir el cambio de la propia especie. Los cambios casuales se convierten, entonces, en necesarios.⁸⁰

Bajo esta óptica, la dualidad onda-partícula es contemplada como unidad de contrarios materiales: La IDC rechaza tanto la «complementariedad» pragmática de Bohr como la reducción mecanicista de Bohm a partículas con trayectorias ocultas —ya determinadas—. Por contra: «La materia no puede concebirse como un conjunto de entidades simples e inmutables. Es una totalidad en transformación, en la que surgen nuevas cualidades a través de procesos de interacción».⁸¹ Esta visión se alinea con Omelyanovsky cuando afirma que «los conceptos de lo elemental y lo complejo [...] han perdido su oposición abstracta» en la física cuántica, pues las partículas son «simultáneamente entidades elementales y sistemas».⁸² La IDC recupera esta dialéctica en la mecánica cuántica: la dualidad onda-partícula no es una paradoja, sino la expresión de una materia cuyos contrarios (localidad/no-localidad, determinación/indeterminación) *coexisten objetivamente*. En su lugar, propone lo siguiente.

La luz y los electrones no son ondas ni partículas clásicas, sino una forma superior de movimiento material donde estos comportamientos emergen como polos dialécticos de una misma y única realidad. Omelyanovsky arroja luz en este punto: «En la mecánica cuántica, “partícula” y “onda” no son conceptos absolutos, sino relativos al contexto experimental».⁸³ Esta relatividad no es subjetiva ni limitativa, sino dialéctica: «Su unidad dialéctica se expresa en la función de onda, que describe potencialidades objetivas, no

⁸⁰ Rosental and Iudin, 230.

⁸¹ García Colin Carrillo, “Materialismo dialéctico y ciencia: teoría del caos, relatividad y mecánica cuántica,” 70.

⁸² Omelyanovsky, *Dialectic in Modern Physics*, 215–16.

⁸³ Omelyanovsky, 137–38.

meras probabilidades subjetivas».⁸⁴ La IDC asienta esta idea: «Esto refleja la flexibilidad de los conceptos, inherente al pensamiento dialéctico»,⁸⁵ donde los contrarios no se anulan, sino que se presuponen. Esto se verifica experimentalmente.

El experimento de la doble rendija: El patrón de interferencia no es mera «falta de información» (Bohm) ni «indeterminación epistemológica» (Heisenberg), sino expresión de que el electrón interactúa *consigo mismo* como totalidad contradictoria. Tal como ilustra el fenómeno de la interferencia cuántica, estas transformaciones obedecen a contradicciones internas en la propia materia: «La dialéctica reconoce la existencia de contradicciones internas en los procesos materiales, y esto es precisamente lo que permite comprender fenómenos como las transiciones de fase o la emergencia de nuevas estructuras».⁸⁶

En palabras de Blokhintsev, «la historia de una partícula es una cadena de eventos macroscópicos interconectados, donde lo micro y lo macro se determinan mutuamente»,⁸⁷ lo que refleja esta visión de la materia como totalidad concreta cuyos niveles de organización están conectados entre sí respetando esa unicidad ontológica.

Este escenario de contradicciones en la naturaleza encuentra eco en Fok, para quien «las leyes cuánticas deben considerar tanto la diversidad de instrumentos como las potencialidades de reacción del ente observado. El propio concepto ‘probabilidad’ evidencia que trabajamos con posibilidades reales».⁸⁸ Esta visión procesual —donde «mientras el instrumento no actúa, solo existen potencialidades cuya totalidad define el estado del ente»⁸⁹— refuerza la IDC al mostrar que la superposición cuántica no es un

⁸⁴ Omelyanovsky, *ibid.*

⁸⁵ Omelyanovsky, *ibid.*

⁸⁶ García Colin Carrillo, “Materialismo dialéctico y ciencia: teoría del caos, relatividad y mecánica cuántica,” 75.

⁸⁷ Blokhintsev, *The Philosophy of Quantum Mechanics*, 131.

⁸⁸ Fok, “Quantum Physics and Philosophical Problems,” 255.

⁸⁹ Fok, 256.

déficit descriptivo, sino la expresión de una materialidad en constante devenir, donde cualidad y cantidad se transforman dialécticamente la una a la otra (§3.4.2).

Microscopía cuántica, otra praxis científica donde la resolución subnanométrica muestra que los «saltos» entre comportamientos ondulatorios y corpusculares siguen umbrales energéticos precisos (un ejemplo de cómo el diamat integra cualidad y cantidad, como se esquematiza en la Tabla 4), confirmando la ley dialéctica de transformación cantidad→calidad.

La dualidad onda-partícula no es un mero artefacto conceptual para «operar en el plano teórico», sino una expresión de la naturaleza dinámica y contradictoria en el microcosmos. Como explica Omelyanovsky, «la solución verdadera a la ‘antinomía de la complementariedad’ radica en entender las propiedades corpusculares y ondulatorias como una unidad de opuestos. [...] La teoría cuántica confirma el materialismo dialéctico y se distancia del materialismo metafísico».⁹⁰ Asimismo, hemos de recordar que esta unidad no es estática ni mucho menos: «La contradicción dialéctica en la teoría cuántica surge de la interconexión entre propiedades corpusculares y ondulatorias. Estas no solo se excluyen mutuamente, sino que se presuponen».⁹¹ Así, el experimento de la doble rendija no revela un «misterio», sino la naturaleza polar de la materia, donde los contrarios coexisten *objetivamente*.

El principio de incertidumbre, por ejemplo, no refleja un límite del conocimiento en sentido epistemológico —como en el relativismo en filosofía—, sino un límite objetivo en la determinación de los estados físicos de la materia. Cuando se cumple la relación $\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2^*$, no se trata de una deficiencia experimental ni de una limitación de nuestras capacidades perceptuales o cognitivas, sino de una propiedad estructural de los sistemas cuánticos. Es algo comparable, por ejemplo, a lo que ocurre en ciertos materiales como

⁹⁰ Omelyanovsky, *Dialectic in Modern Physics*, 56–57.

⁹¹ Omelyanovsky, 130–31.

* Esta fórmula expresa el principio de incertidumbre de Heisenberg, según el cual existe un límite insoslayable en cuanto a la precisión con la que podemos conocer a la vez la posición y el momento de una partícula en el terreno de la mecánica cuántica.

los superconductores: al alcanzar valores críticos de temperatura o campo magnético, el sistema experimenta un cambio abrupto y cualitativo, *no gradual*.

No-localidad como interconexión material concreta: El vídeo del mentado divulgador científico José Luis Crespo⁹² (seudónimo: QuantumFracture) en el que aborda el Test de Bell muestra que el entrelazamiento cuántico viola las desigualdades de Bell, descartando teorías de variables ocultas locales —como las que atribuyen correlaciones únicamente a interacciones históricas predefinidas—. Sin embargo, a mi juicio, una interpretación dialéctico-materialista puede integrar estos resultados desde un enfoque no clásico sin problemas:

- I. Correlaciones históricas en un marco no-local: El vídeo destaca que las partículas entrelazadas —como los «calcetines» del experimento— exhiben correlaciones no separables, incluso a distancia. Esto no implica una conexión «mística», pero desde luego que tampoco alude a una memoria en sentido clásico de interacciones pasadas como se deriva de Bohm.

Analizando el ejemplo del vídeo: Cuando Alice y Bob miden calcetines entrelazados, sus resultados están, por así decirlo, anticorrelacionados sin mediación local. Esto sugiere que la «historia compartida» no es suficiente: el entrelazamiento refleja una relación dialéctica donde las propiedades emergen en el acto de medición, pero condicionadas por el estado cuántico original (p. ej., la superposición $|\text{rojo-azul}\rangle + |\text{azul-rojo}\rangle$). De otra forma sí se estaría abriendo «camino» a la mística.

- II. Campos cuánticos y mediación no-clásica: QuantumFracture no profundiza en la teoría cuántica de campos (TQC), pero su mención a los «estados entrelazados» permite proponer: La no-localidad podría entenderse como una propiedad emergente de campos cuánticos, donde las partículas son excitaciones de un todo material no-local.

⁹² *El Experimento Que Demostró Las Locuras de La Cuántica | Desigualdades Del Bell*, 2021, https://www.youtube.com/watch?v=xM_kIvOK4f4.

De nuevo con el vídeo: Así como los calcetines no tienen color definido hasta medirlos, como comenta el divulgador, los campos cuánticos no «transmiten» información clásica, sino que constituyen una realidad material extendida donde la correlación es inherente, es algo *propio a la materia*. Se me ocurre el ejemplo de la superconductividad (no mencionada en el vídeo) que muestra cómo pares de Cooper exhiben coherencia no-local sin violar la física conocida, apoyando la idea de interconexión material sin acción fantasma ni concesiones absolutas al vacío conceptual.

III. Crítica a Bohm y convergencia con el vídeo. El vídeo descarta explicaciones como los «potenciales cuánticos» de Bohm que ya hemos rechazado desde nuestro enfoque (por su no-localidad «fantasma»), pero coincidimos con él en que la medición altera el sistema: La elección de Alice y Bob al calibrar sus detectores *afecta el resultado*. Esto no lo ponemos en duda. Pero esto lo que nos dice es que se trata de un proceso contradictorio donde observador y sistema interactúan *materialmente* (por supuesto sin umbrales clásicos definidos).

Tabla 2: Diferencial filosófico de la IDC

Criterio	Interpretaciones estándar	IDC
Ontología	Objetos discretos (Bohm) o relaciones abstractas	Materia como red de procesos históricamente constituidos
Objetividad	Dependiente de medición (Copenhague) o multiversal (Everett)	Propiedades emergentes de interacciones materiales*
Leyes cuánticas	Postulados formales	Expresión de contradicciones en la materia en movimiento

* Blokhintsev enfatiza que «la función de onda ψ_M se considera el equivalente [...] en el espacio de fase $R(p,q)$ »,⁹³ reforzando que ψ describe estadísticas objetivas, no estados subjetivos o que «dependen» de las consciencia particular del observador-medidor.

⁹³ Blokhintsev, *The Philosophy of Quantum Mechanics*, 20.

La IDC aplica el axioma básico del diamat al otorgar total primacía a la materia ante la idea, como se sintetiza en la Tabla 2, donde se contrasta su enfoque con las interpretaciones estándar. Esto permite rechazar tanto la reducción mecanicista (Bohm) como la escisión idealista (Copenhague), mostrando cómo niveles cuánticos y clásicos emergen dialécticamente.

Ventajas Epistemológicas de la IDC:

- I. Supera el uso de artilugios metafísicos como el potencial cuántico (Bohm) o las especulaciones multiversales indemostrables (Everett).
- II. Integra hallazgos experimentales (decoherencia, entrelazamiento) en una ontología materialista coherente que no apela a aditamentos extraños en la naturaleza.
- III. Abierta al desarrollo científico:

Gravedad cuántica: La espuma espacio-temporal podría interpretarse como «contradicción entre continuo/discreto».

Biología cuántica*: Fenómenos como la fotosíntesis muestran emergencia de propiedades cualitativas desde procesos cuánticos.

Ante la objeción «¿No es la IDC solo filosofía sin implicaciones prácticas?», cabe responder que la Interpretación Dialéctica Cuántica no se limita a una postura especulativa, sino que orienta preguntas científicas concretas desde una posición filosófica activa. Por ejemplo, investiga cómo emergen las leyes clásicas a partir de contradicciones cuánticas que a su vez son en sí mismas *otras leyes más fundamentales* de la materia, en línea con la ley de los saltos cualitativos, o si la no-localidad podría estar mediada por campos materiales aún no descubiertos, lo cual confronta la idea de totalidad concreta con la noción de «vacío» en la propuesta de Bohm. En este sentido, la IDC no es una interpretación más, sino un programa de investigación filosófica abierto que desidealiza la cuántica frente al modelo de Copenhague, desmecaniza y desmetafísica el

* Véase «¿Qué es la vida?» de Schrödinger.

materialismo clásico en contraste con Bohm y Everett, y propone un marco conceptual susceptible de formalización matemática para abordar las contradicciones dialécticas en ψ , como se evidencia en teorías de decoherencia que introducen umbrales críticos. Con ello, se perfila como una vía de articulación entre física y filosofía que no en modo alguno rehúye la complejidad del fenómeno cuántico, sino que la integra en el campo filosófico.

2.2.2 *Diálogo con las interpretaciones cuánticas*

¿Es la mecánica cuántica idealista? Lo hemos expuesto ya: Bohr insistía en que no negaba la realidad independiente, sino nuestra capacidad para describirla sin mediación experimental. La interpretación del fenómeno es una cosa, el fenómeno en sí, otra distinta.

La decoherencia cuántica ofrece una vía materialista al explicar el colapso mediante interacciones físicas que se producen con el entorno. En la trinchera de una ontología materialista coherente hallamos una vez más a Blokhintsev: «Blojintsev propuso una interpretación materialista objetiva de la mecánica cuántica, en la que la función de onda representa un campo real, no meramente probabilístico, y en la que el observador no tiene un papel constitutivo».⁹⁴ Esta postura coincide con la lectura de Baggott sobre Blokhintsev: «[él] favorecía una interpretación estadística basada en las propiedades colectivas de un ‘ensemble’ de partículas reales... las probabilidades surgen porque ignoramos las propiedades de las partículas individuales».⁹⁵ Evitamos así el garrafal y mentado error de reducir los fenómenos cuánticos a trayectorias clásicas, innecesariamente.

En boca de Fok, «nuestros juicios surgen del análisis material de interacciones objeto-instrumento. Los medios de observación son mediadores necesarios entre percepción y micro-objeto».⁹⁶ Esta postura —que «al abarcar todas las potencialidades objetivas,

⁹⁴ García Colin Carrillo, “Materialismo dialéctico y ciencia: teoría del caos, relatividad y mecánica cuántica,” 87.

⁹⁵ Baggott, “How Soviet Communist Philosophy Shaped Postwar Quantum Theory.”

⁹⁶ Fok, “Quantum Physics and Philosophical Problems,” 254.

ofrece descripciones completas»⁹⁷— valida la tesis de la IDC: un materialismo que, sin caer en el mecanicismo, explica la medición como práctica histórica y colectiva (no como acto meramente subjetivo), en línea con Blokhintsev y Omelyanovsky.

¿Puede el materialismo, en general, integrar la cuántica? El materialismo emergentista (Bunge) acepta la no-localidad como propiedad irreducible, por acudir a otros autores del campo materialista. Bohm propone un realismo no-local donde la totalidad cuántica es primaria. De forma complementaria, Omelyanovsky defendía que ese materialismo que combate con encono al mecanicismo era precisamente la herramienta conceptual adecuada para interpretar la cuántica sin caer en extremos subjetivistas o metafísicos: «Omelyanovsky insistía en que la dialéctica materialista permite comprender las nuevas ciencias sin caer ni en el idealismo subjetivo ni en el mecanicismo antiguo. La indeterminación no implica ausencia de realidad objetiva».⁹⁸

Y es que frente al operacionalismo de Copenhague, los físicos soviéticos desarrollaron alternativas alineadas con la filosofía del régimen. Blokhintsev, hemos visto en líneas atrás, propuso una interpretación estadística basada en ensembles de partículas reales.

En la misma línea, nos expresa Baggott que Yakov Terletsy —cuya obra fue influyente en el círculo de físicos marxistas— defendió una versión materialista de la teoría de «onda piloto». Baggott destaca que Terletsy postulaba «un campo de ondas real guía a partículas reales»,⁹⁹ formulación que, aunque desarrollada de manera independiente, presenta similitudes notables con aspectos clave de la posterior interpretación causal propuesta por Bohm. *

⁹⁷ Fok, 256.

⁹⁸ García Colin Carrillo, “Materialismo dialéctico y ciencia: teoría del caos, relatividad y mecánica cuántica,” 88.

⁹⁹ Baggott.

* Cabe señalar que, aunque Bohm desconocía inicialmente el trabajo de Terletsy, como indica Forstner (2008, p. 222), las coincidencias entre ambas propuestas reflejan un trasfondo filosófico materialista compartido. Bohm solo tomó conocimiento de enfoques similares al suyo —como los de Terletsy,

Se han propuesto nuevas síntesis filosóficas que intentan superar las limitaciones del dualismo clásico y del reduccionismo materialista. Una de ellas es el ya nombrado realismo estructural, que sostiene que solo las relaciones matemáticas son reales —una posición que puede verse como una forma contemporánea de neopitagorismo—. Otra propuesta es el monismo neutral, según el cual materia y mente son manifestaciones de una sustancia más fundamental; esta perspectiva ha sido defendida, entre otros, por Bertrand Russell o Ernst Mach y su empiriomonismo —criticado en su completitud por Lenin en *Materialismo y empiriocriticismo*—. En este contexto, el problema del observador en la mecánica cuántica —problema cuya resolución nos empuja a un bando u otro— trasciende el ámbito epistemológico para abordar cuestiones de índole metafísica relacionadas con la conciencia. Mientras que la interpretación de Copenhague ha sido asociada nominalmente a un «idealismo cuántico» —según el cual la conciencia provocaría el colapso de la función de onda (ψ)—, esta lectura sigue siendo profundamente controvertida.

Este debate conecta con teorías contemporáneas de la filosofía de la mente. El *panpsiquismo* (Chalmers, 1996) sugiere que la conciencia es una propiedad fundamental del universo, compatible con la no-localidad cuántica. De otro lado, la *teoría de la información integrada* (Tononi, 2012) ofrecería algo así como un marco para analizar cómo sistemas físicos (no necesariamente biológicos) podrían generar fenómenos conscientes, relevante para interpretaciones como la de Mundos Múltiples, donde cada rama contendría estados conscientes independientes que son *reales*.

Así, la mecánica cuántica no solo desafía nuestras nociones de realidad objetiva, sino que también obliga a replantear la relación entre materia y conciencia, pero no deja de ser una teoría científica que, precisamente, *merece* una interpretación filosófica pertinente que refleje lo más justamente *lo real*.

Blokhintsev o de Broglie— después de publicar su teoría en 1952, gracias a comentarios de Wolfgang Pauli y otros colegas.

2.2.3 Implicaciones para la práctica científica

Tabla 3: Implicaciones para la práctica científica

Corriente	Implicaciones metodológicas	Ejemplo en cuántica
Materialismo	Prioriza explicaciones causales y ontología robusta (ej: experimentos de Bell).	Interpretación de Bohm (variables ocultas).
Idealismo	Enfatiza el marco conceptual (ej: complementariedad de Bohr).	Interpretación de Copenhague.
Enfoques híbridos	Integra relaciones matemáticas como base de la realidad (realismo estructural).	Decoherencia cuántica.

El debate entre materialismo e idealismo sigue siendo relevante para interpretar los desafíos ontológicos de la mecánica cuántica, como evidencia la Tabla 3, donde se analizan sus implicaciones metodológicas en la praxis científica. Mientras el materialismo busca preservar la objetividad, el idealismo enfatiza el papel constitutivo del observador, y para nada lo tiene difícil en este territorio. Sin embargo, enfoques como el *realismo estructural* o el *monismo neutral* sugieren que esta dicotomía filosófica podría implicar nuevas categorías filosóficas que naturalmente están a la cola del discurso. Recordemos que la división entre idealismo y materialismo hace referencia a grandes principios ya enunciados, ante todo el de la relación sujeto-objeto, por tanto, la manera en que se concretan el resto de matices filosóficos da lugar a un abanico de subcorrientes cada una con una independencia categorial pertinente.

Asimismo, el diálogo entre materialismo e idealismo no es un mero ejercicio histórico, sino un marco necesario para analizar las interpretaciones cuánticas. Como demostrará el siguiente apartado, y ya venimos anticipando, estas interpretaciones no son solo formalismos matemáticos alternativos, sino que encarnan presupuestos ontológicos muy divergentes:

- I. Copenhague problematiza la objetividad fuerte (materialismo),

MECÁNICA CUÁNTICA Y FILOSOFÍA: IMPLICACIONES ONTOLÓGICAS Y EPISTEMOLÓGICAS DE LAS INTERPRETACIONES CUÁNTICAS A LA LUZ DEL DEBATE MATERIALISMO-IDEALISMO

- II. Bohm preserva el realismo a costa de innovaciones metafísicas (variables ocultas),
- III. Mundos Múltiples exige replantear la unicidad del universo (desafío para ambas tradiciones).

Así, el debate filosófico clásico se reactualiza en la física contemporánea, pero con categorías transformadas por los fenómenos cuánticos.

2.3 Conexiones entre mecánica cuántica y filosofía

Tras establecer los fundamentos filosóficos del materialismo, idealismo y materialismo dialéctico, y el contexto que nos atañe (quantum mechanics) profundizaremos ahora en cómo estas corrientes se relacionan con las interpretaciones cuánticas. Este diálogo no es meramente teórico: como muestra la crisis del realismo clásico (§2.3.1), la física cuántica exige replantear categorías ontológicas tradicionales. Este diálogo entre corrientes filosóficas e interpretaciones cuánticas nos conduce a un problema partidista: ¿cómo se articulan concretamente estas perspectivas con los desafíos ontológicos que plantea la teoría cuántica? Abordaremos esta cuestión analizando la crisis del realismo clásico.

Y digo partidista porque las posiciones que tomemos sobre uno u otro problema de interpretación filosófica nos colocan, por fuerza, en una bancada u otra.

En este apartado exploraré cómo las principales interpretaciones cuánticas interactúan con las tradiciones filosóficas del materialismo y el idealismo, analizando sus implicaciones para con nuestra concepción de la realidad. Como señala Einstein, «el físico no puede simplemente ceder al filósofo la contemplación crítica de los fundamentos teóricos; pues él mismo sabe mejor, y siente con más certeza dónde aprieta el zapato».¹⁰⁰ Con estas palabras se subraya la necesidad de que los físicos participen activamente en el debate filosófico —aunque ya hagan filosofía, sin saberlo en ocasiones—, especialmente en momentos de agitación teórica como el que se contempla desde hace años con la mecánica cuántica, donde las interpretaciones rivales nos exhortan a hacer un examen profundo de sus presupuestos ontológicos y epistemológicos.

2.3.1 *La crisis del realismo clásico*

La mecánica cuántica desafía algunos de los presupuestos fundamentales del realismo científico tradicional. En primer lugar, pone en entredicho la idea de una objetividad fuerte: el principio de incertidumbre ($\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar/2$) socava la noción de que las

¹⁰⁰ Einstein, “Physics & Reality,” 2.

propiedades de la materia existen de forma intrínseca e independiente del acto de medición que el sujeto efectúa sobre el sistema cuántica. Luego, en segundo lugar, cuestiona el principio de separabilidad, ya que el fenómeno del entrelazamiento cuántico viola la localidad y da lugar a correlaciones instantáneas entre partículas que pueden estar a grandes distancias, esto parece poner en tela de juicio la constante universal de la velocidad de la luz. Por último, pone en crisis el determinismo clásico, pues la naturaleza probabilística de la teoría —expresada a través de la función de onda y su módulo al cuadrado ($|\psi|^2$)— invalida el ideal laplaciano y atomista de una predicción exacta y total del comportamiento físico.

Pese a todo este, para la IDC, la física cuántica, lejos de dictarnos anomalías epistémicas, revela que la realidad «en sí misma» es contradictoria en sus niveles más *fundamentales*; y en modo alguno nos alienta a una concepción derrotista del estudio de la realidad en la cual ésta se nos *escapa* precisamente por la relativa limitación de nuestro alcance cognitivo.

Frente a estas limitaciones, precisemos sobre el mecanicismo y el relativismo a ultranza en la ciencia que:

Esta visión cierra irrevocablemente la puerta no solo a toda especie de fideísmo, sino también a esa escolástica profesoral que, si bien no reconoce una realidad objetiva como fuente de nuestras sensaciones, “deduce” el concepto de lo objetivo mediante construcciones verbales artificiales como significado universal, socialmente organizado, etcétera, y que es incapaz, y a menudo no quiere, separar la verdad objetiva de la creencia en duendes y fantasmas.¹⁰¹

Esto es un embate tanto al idealismo cuántico —que reduce la realidad a la medición— como al realismo ingenuo —que ignora la mediación que existe entre la práctica experimental y los distintos niveles cualitativos que hallamos en la realidad—.

¹⁰¹ Lenin, *Collected Works: Volume 14 (April-June 1908)*, 129.

Los experimentos recientes han radicalizado los desafíos planteados por la mecánica cuántica al realismo clásico. Los tests de las *desigualdades de Bell*, como vimos con QuantumFracture, confirmaron que las correlaciones cuánticas violan el principio de localidad, descartando teorías de variables ocultas locales como las deseadas por Einstein. Más aún, experimentos de «elección retardada» demuestran que decisiones tomadas *después* de que un sistema cuántico haya iniciado su evolución pueden afectar a su comportamiento pasado, cuestionando la causalidad lineal.

Estos resultados empíricos tienen consecuencias filosóficas profundas:

- I. Para el materialismo: La no-localidad exige abandonar la idea de objetos independientes en el espacio-tiempo.
- II. Para el idealismo: La contextualidad de las mediciones no implica que la realidad sea mental, sino que está *relacionalmente constituida*.

2.3.2 *Interpretaciones cuánticas y sus implicaciones filosóficas*

La interpretación de Copenhague, formulada principalmente por Bohr y Heisenberg, ha sido considerada por algunos como una forma de idealismo operacional, como hemos ido dibujando en páginas anteriores a través de ciertos principios filosóficos. Presenta rasgos difíciles de conciliar con una concepción materialista o realista del mundo físico. Uno de sus pilares, atendido ya, es el principio de complementariedad, según el cual las propiedades cuánticas —como la dualidad onda-partícula— son contextuales y no pueden manifestarse simultáneamente. A ello se suma el papel activo del observador: el aparato de medición no se limita a registrar, sino que *define* las condiciones de posibilidad del fenómeno observado. Finalmente, la noción de colapso de la función de onda —la transición de la función de estado ψ a un estado definido $|\varphi\rangle$ — ha sido interpretada, en algunas lecturas, como *dependiente de la conciencia*, lo que invoca irremediamente un marco filosófico concreto.

Sin embargo, Bohr es claro al rechazar el idealismo subjetivo clásico: «No postulamos al observador como creador, sino como participante necesario». ¹⁰² Esta ambigüedad de enunciados en física es más común de lo que pensamos, refleja lo que Omelyanovsky identifica como un error del operacionalismo: «Considera las operaciones no como un medio para reflejar lo real en el cerebro humano, sino como la realidad misma». ¹⁰³ La IDC supera esta limitación al recordar que «en la teoría de la relatividad, Einstein alteró la definición clásica de simultaneidad, mostrando que estas definiciones dependen del marco teórico». ¹⁰⁴ Así, el aparato de medición no constituye la realidad, sino que media en su *conocimiento* de la misma.

Mientras Bohr insistía en que el corte de Heisenberg era una limitación epistemológica (no ontológica), el Qbism lo reinterpreta en clave abiertamente idealista: «Qbism interpreta el corte de Heisenberg como la división entre el mundo y la experiencia del agente, añadiendo que cada observador tiene su propio corte». ¹⁰⁵ Esta relativización de la realidad a cada conciencia —ajena al enfoque de Bohr, insisto— ejemplifica el peligro de deslizamiento hacia el solipsismo que el materialismo que aquí postulamos critica (§3.1.1) y que, eso sí, se quiera o no, está presente como fuerte posibilidad en Copenhague. García Colin Carrillo declara que «El Qbism lleva al extremo la concepción subjetivista, concibiendo la función de onda como una expresión del conocimiento o creencia de un sujeto individual. Esta posición radicaliza el idealismo epistemológico, alejándose de toda posibilidad de objetividad». ¹⁰⁶

La teoría de Bohm, como hemos ido adelantando, también entendida como materialismo *no-local*, ofrece una interpretación que se enmarca dentro de un enfoque materialista-realista clásico. Recordamos que se funda en la idea de variables ocultas, proponiendo que las partículas poseen trayectorias ya definidas que son guiadas por un

¹⁰² Bohr, *Essays 1958-1962 on Atomic Physics and Human Knowledge*, 72.

¹⁰³ Omelyanovsky, *Dialectic in Modern Physics*, 103–4.

¹⁰⁴ Omelyanovsky, 103–4.

¹⁰⁵ Westerhoff, “Idealist Implications of Contemporary Science,” 16.

¹⁰⁶ García Colin Carrillo, “Materialismo dialéctico y ciencia: teoría del caos, relatividad y mecánica cuántica,” 83.

potencial cuántico. Por otro lado, incorpora un fuerte componente de holismo, ya que la no-localidad implica una conexión intrínseca entre todas las partículas, lo que la hace coincidir con algunos principios del diamat en cuanto a la unicidad de lo real (monismo ontológico). La teoría también defiende el determinismo clásico, eliminando así la aleatoriedad fundamental del comportamiento cuántico. Sin embargo, esta idiosincrasia tiene un costo significativo, pues implica violaciones a la relatividad especial al introducir una acción a distancia aún no explicada (entrelazamiento cuántico). Asimismo, recurre a elementos inobservables y hasta ahora indemostrables (hipotéticos), comparables a hipótesis como la del planeta Vulcano en su momento. Hasta el propio Einstein, defensor del determinismo, expresó dudas ante este dilema:

Ese asunto de la causalidad también me causa muchos problemas. ¿Puede la absorción y emisión cuántica de luz entenderse alguna vez en el sentido del requisito de causalidad completa, o quedaría un residuo estadístico? Debo admitir que en ese aspecto me falta la fuerza de mis convicciones. Pero me disgustaría mucho renunciar a la causalidad completa.¹⁰⁷

Esta tensión entre causalidad y estadística resurge en la interpretación de Bohm, que — pese a su determinismo— introduce elementos no-locales igualmente problemáticos para el materialismo clásico.

La interpretación de los Muchos Mundos, que podríamos comprender como realismo multiversal, es una propuesta everettiana que sostiene la universalidad de la función de onda (ψ), la cual nunca colapsa. A diferencia de la interpretación de Bohm, donde solo un resultado se *actualiza*, en la interpretación de Muchos Mundos todos los resultados posibles se *dan de hecho*, pero lo hacen en *distintas ramas ontológicas del universo*. Como señala Everett, «todos los procesos se consideran iguales (no hay ‘procesos de medición’ con un rol privilegiado)». ¹⁰⁸ Esta visión elimina la necesidad de un observador privilegiado y resuelve el problema de la medición sin tener que recurrir a la conciencia.

¹⁰⁷ Einstein, Born, and Born, *The Born-Einstein Letters*, 23.

¹⁰⁸ Everett, “The Many-Worlds Interpretation of Quantum Mechanics,” chap. III, §3.

En palabras del propio Everett: «Consideramos a los observadores como máquinas automáticas [...] cuyo comportamiento se describe completamente por la mecánica ondulatoria».¹⁰⁹ No obstante, esta interpretación enfrenta importantes desafíos filosóficos, como se puede intuir. Entre ellos destaca la carga ontológica tan extrema y radical que presenta, ya que implica la existencia de una infinidad de universos indemostrables. Y, por otro lado, presenta dificultades para definir adecuadamente las probabilidades, como reconoce el propio Everett al afirmar que «los ‘pesos’ (amplitudes al cuadrado) no son probabilidades en el sentido usual, pero su igualdad con los valores numéricos de las probabilidades es un accidente afortunado».¹¹⁰

2.3.3 *Implicaciones para el debate materialismo/idealismo*

Tabla 4: Cuadro comparativo de las implicaciones

Criterio	Materialismo	Idealismo
Naturaleza de ψ	Estado físico objetivo	Instrumento predictivo
Realidad	Independiente de la mente	Construida en la medición
Causalidad	Local (Bohm: no-local)	No aplicable
Ejemplo	Bohm, TMM	Copenhague

2.3.4 *Conclusiones preliminares*

Del análisis comparativo realizado hasta aquí, puede extraerse una conclusión central: ninguna de las interpretaciones cuánticas dominantes —ni la de Copenhague, ni la bohmiana, ni la de los mundos múltiples— logra resolver de manera satisfactoria las tensiones filosóficas que la mecánica cuántica introduce en la comprensión de la realidad. Cada una de ellas, como hemos visto, arrastra consigo presupuestos que las vinculan ya

¹⁰⁹ Everett, chap. IV, §1.

¹¹⁰ Everett, chap. IV, §2.

sea a una forma de idealismo (subjetivista u operacional), ya sea a un materialismo insuficiente (de corte mecanicista o metafísico).

La interpretación de Copenhague, al otorgar un papel central al observador en la constitución del fenómeno, incurre en un idealismo epistémico que *subordina* la ontología a la medición. Por su parte, Bohm, al sostener un realismo determinista basado en variables ocultas, reintroduce por la puerta trasera el mecanicismo clásico que la propia cuántica parece negarle con la evidencia. Y la interpretación de los mundos múltiples, si bien evita el colapso y el subjetivismo, abre aún más problemas, de tipo ontológicos, que los que pretende solucionar.

Frente a estas limitaciones, se hace necesario un enfoque filosófico que no renuncie ni a la realidad objetiva del mundo ni a la complejidad contradictoria que la física moderna revela. La Interpretación Dialéctica Cuántica, que comenzaremos a esbozar a partir del siguiente capítulo, se presenta como una vía de superación no eclecticizante, sino dialéctica, de los *impasses* del debate que estamos trabajando. Esta interpretación partirá del reconocimiento de que la materia es *contradictoria, indeterminada y no-local* por su propia naturaleza, y que estas propiedades no constituyen anomalías ni ignorancia de tipo epistémica, sino aspectos objetivos del *ser en devenir*.

Estas conclusiones, aunque preliminares, nos permiten vislumbrar una ruta posible: la construcción de una interpretación filosófica coherente con los descubrimientos de la física cuántica sin recaer en los dogmas tanto del idealismo como del materialismo mecanicista.

Será tarea del próximo capítulo fundamentar dicha propuesta y explorar sus implicaciones teóricas.

3 ANÁLISIS CRÍTICO

Tabla 5: Diferenciación Crítica entre las Interpretaciones

Criterio	Copenhague	Bohm	Mundos Múltiples	IDC
Base filosófica	Idealismo operacional	Materialismo mecanicista	Realismo modal	Diamat (materia como proceso contradictorio)
Dualidad onda-partícula	«Complementariedad» pragmática	Partículas con guía ondulatoria	Multiplicación de ramas	Unidad de contrarios: La materia es onda y partícula <i>dialécticamente</i>
No-localidad	Ignorada (énfasis en localidad)	«Orden implicado» metafísico	Universos paralelos	Interconexión material concreta (relaciones físicas históricamente formadas)
Medición	Colapso por conciencia/subjetividad	Determinismo oculto	Bifurcación de universos	Salto cualitativo (decoherencia como proceso material)
Parsimonia	Alta (solo predictiva)	Media (variables inobservables)	Baja (infinitos universos)	Alta (rechaza entidades ad hoc; explica contradicciones con leyes dialécticas)

El marco teórico anterior revela que las interpretaciones cuánticas más importantes en la comunidad científica encarnan tensiones filosóficas irresueltas, como se desglosa en la Tabla 5, donde se evalúan críticamente sus bases ontológicas y epistemológicas. A continuación, evaluaremos cómo la interpretación de Copenhague, Bohm y los Mundos Múltiples se alinean con los principios del materialismo y el idealismo, explorando tanto sus fortalezas como sus contradicciones internas.

Este ejercicio no se limita a una mera comparación descriptiva entre interpretaciones de la mecánica cuántica, sino que apunta a algo más profundo: desentrañar las implicaciones ontológicas de cada enfoque analizado. Es decir, se trata de preguntar qué concepción de la realidad subyace en cada una, y hasta qué punto preservan la objetividad del mundo físico o, por el contrario, lo subordinan a estructuras cognitivas o prácticas experimentales como la medición. En paralelo a esto, se busca evaluar sus fundamentos epistemológicos, analizando cómo entienden el conocimiento, lo cual, por supuesto, también nos revelará puntos de vista ontológicos. ¿Adoptan una visión realista de las

teorías físicas, considerándolas descripciones del mundo tal como es, o más bien se inclinan por un instrumentalismo pragmático, donde las teorías son solo herramientas útiles para predecir resultados sin que de la realidad podamos decir nada? Finalmente, se propone explorar la posibilidad de renovar la tradicional dicotomía entre materialismo e idealismo, no eludiendo las problemáticas filosóficas que venimos exponiendo, sino precisamente a la luz de sus superaciones. Algunas de las interpretaciones cuánticas más recientes —como las basadas en la decoherencia o el realismo estructural— apuntan a que este debate podría estar necesitando nuevas formas de pugna, y que tal vez se requieren nuevas categorías filosóficas para dar cuenta de la física contemporánea, como ya se mencionó anteriormente. Este análisis se estructura en tres ejes:

- I. Crítica interna: Fortalezas y debilidades de cada interpretación en sus propios términos.
- II. Crítica externa: Cómo se relacionan con los presupuestos del materialismo (realismo, objetividad) y el idealismo (dependencia del observador, constructivismo).
- III. Síntesis prospectiva: ¿Es posible una tercera vía que integre lo mejor de ambas tradiciones? Desarrollo de una IDC.

El objetivo último es determinar si la mecánica cuántica confirma, modifica o refuta los marcos filosóficos clásicos y la propuesta personal del presente TFM, y qué consecuencias tiene esto para nuestra comprensión de la realidad física.

3.1 Interpretación de Copenhague y su vínculo con el idealismo

*La concepción de la realidad objetiva de las partículas elementales se ha evaporado de una manera curiosa [...]*¹¹¹

El sistema cuántico, en la presente interpretación, no tiene propiedades definidas hasta que es medido, y es el acto de medición lo que provoca el colapso de la función de onda (ψ). Como también hemos expresado, este enfoque ha sido interpretado por algunos filósofos y físicos como cercano al idealismo filosófico, debido al papel central que parece al observador en la definición de la realidad. El propio Bohr: «La descripción inequívoca de los fenómenos cuánticos debe, en principio, incluir una descripción de todas las características relevantes del arreglo experimental»,¹¹² o, dicho de otra forma, no hay fenómenos cuánticos definidos fuera de un arreglo experimental específico. La realidad del sistema cuántico es *inseparable* de los instrumentos y condiciones creadas por el observador, este es el punto.

Se argumenta que el papel del observador en el colapso de la función de onda (ψ) introduce un elemento de subjetividad difícil de conciliar con una visión autónoma o independiente de la realidad con respecto al sujeto. ¿Por qué ese fenómeno en concreto se *define* por la medición y no otros en el macrocosmos? Asimismo, es de reseñar que la interpretación de Copenhague no explique satisfactoriamente el proceso mismo de la medición. Michael Popov, físico y filósofo de la Universidad de Oxford especializado en fundamentos de la mecánica cuántica y firme defensor del *idealismo cuántico*, sostiene que estas limitaciones revelan una tensión insuperable entre el realismo local y el papel activo de la conciencia en la construcción de la realidad física, para él, «Einstein [...] sugirió que los físicos deben creer que ciertas características de las partículas cuánticas pueden existir sin el experimentalista, incluso si los experimentos cuánticos prueban lo contrario»,¹¹³ y añade, refiriéndose a los experimentos EPR: «es imposible encontrar esa

¹¹¹ Heisenberg, “The Representation of Nature in Contemporary Physics,” 7 (página 100 del documento original).

¹¹² Bohr, *Essays 1958-1962 on Atomic Physics and Human Knowledge*, 4.

¹¹³ Michael A. Popov, “In Defence of Quantum Idealism,” *Physics-Uspekh* 46, no. 12 (2003): 1, <https://doi.org/10.1070/PU2003v046n12ABEH001642>.

‘realidad local’ [...] independiente de la conciencia del físico-observador».¹¹⁴ Ya lo advertimos anteriormente, Copenhague deja las puertas abiertas al idealismo, a interpretaciones que radicalizan el papel del observador, y es que estas afirmaciones subrayan cómo el idealismo en la mecánica cuántica —en contraste con posturas objetivistas clásicas— tiene el terreno labrado al cuestionar la posibilidad de separar la realidad física de los propios actos de observación.

Heisenberg destacó esta tensión en su introducción a la obra *The Born-Einstein Letters*: «La convicción de que el mundo podía dividirse completamente en una esfera objetiva y otra subjetiva... formaba parte de la actitud filosófica básica de Einstein. Pero la mecánica cuántica no podía satisfacer estas afirmaciones».¹¹⁵ Esto evidencia el abismo entre el realismo clásico y el enfoque de Copenhague, donde el observador —o el aparato de medición como extensión humana, más concretamente— se vuelve constitutivo del fenómeno, acercándose peligrosamente al idealismo subjetivo-creacionista (§3.1.1). Esta tensión se manifiesta en la metáfora de Bohr citada por Heisenberg: «no somos solo espectadores, sino siempre participantes en el escenario de la vida».¹¹⁶ La ambigüedad entre participación física y constitucionalidad subjetiva del observador será central en la crítica materialista (§3.1.1) a este enfoque.

3.1.1 *El papel del observador y su relación con el idealismo subjetivo*

En el contexto de la mecánica cuántica, esta idea del sujeto que constituye la realidad al estilo Berkeley parece resonar en la noción de que las propiedades de un sistema cuántico no están definidas hasta que son medidas. En otras palabras, la realidad cuántica parece depender, en cierta medida, *del acto de observación*. Esto ha llevado a algunos filósofos a sugerir que la interpretación de Copenhague implica una forma de *idealismo cuántico*, donde la conciencia del observador juega un papel fundamental en la

¹¹⁴ Popov, 4.

¹¹⁵ Einstein, Born, and Born, *The Born-Einstein Letters*, 10.

¹¹⁶ Heisenberg, “The Representation of Nature in Contemporary Physics,” 100.

construcción de la realidad —en filosofía, véase el ya citado Markus Gabriel y su «Por qué el mundo no existe»—.

Fok, por su lado, profundiza esta crítica al señalar que «los métodos clásicos de descripción, basados en abstracciones de procesos físicos ‘solos’ (no perturbados por la observación), solo son aplicables a los instrumentos hasta cierto grado».¹¹⁷ Esta limitación objetiva —que la teoría cuántica explicita— invalida las lecturas idealistas que absolutizan el papel del observador, pues como añade Fok: «el principio de complementariedad de Bohr puede entenderse como una ley objetiva de la naturaleza»,¹¹⁸ no como una construcción subjetiva de la realidad. Esta matización refuerza nuestra crítica al idealismo operacional de Copenhague (§3.1.1), mostrando que las limitaciones en la medición reflejan propiedades estructurales de la materia, no *déficits* de tipo epistemológico-gnoseológico.

Sin embargo, es importante matizar esta asociación. Pues, aunque la interpretación de Copenhague otorga un papel central al observador, no necesariamente implica que la realidad sea una construcción puramente mental, ya he señalado previamente que las formulaciones de Bohr y compañía dejan la puerta abierta a esto, sin terminar de abrirla del todo; es precisamente esta la ambigüedad filosófica e interpretativa que Copenhague arrastra. En lugar de ello, lo que sugiere es que el proceso de medición es un componente intrínseco de la realidad cuántica, y que no podemos hablar de propiedades definidas de un sistema sin hacer referencia al contexto experimental; el problema está en la no precisión ontológica y gnoseológica del sujeto y el objeto cuántico —Copenhague no puede explicar la objetividad del mundo cuántico pre-medición por su énfasis en el observador, mientras tanto, Bohm y la IDC sí, al postular una realidad independiente—. La realidad, así, no es una cuestión subjetiva en el sentido berkeleyano, sino que está *relacionada* con el observador de una manera que no tiene equivalente en la física clásica y que Copenhague *no termina de aclarar*.

¹¹⁷ Fok, “Quantum Physics and Philosophical Problems,” 253.

¹¹⁸ Fok, 254.

3.1.2 Críticas y alternativas: La decoherencia cuántica

«No termina de aclarar», comenté. Pues una de las críticas más importantes a la interpretación de Copenhague es que no ofrece una explicación clara de lo que ocurre durante el proceso de medición. ¿Qué es exactamente un «observador»? ¿Es necesario que sea un ser consciente, o basta con cualquier interacción física medidora? Estas preguntas han llevado a algunos físicos a buscar alternativas que eviten la confusa y aparente subjetividad que se da en la interpretación de Copenhague.

El fenómeno de la decoherencia cuántica —un proceso físico objetivo, no una interpretación— resuelve parte del problema al demostrar cómo las interacciones con el entorno (fotones, campos electromagnéticos, etc.) correlacionan irreversiblemente los estados cuánticos con su ambiente. Esto provoca que las superposiciones se vuelvan inobservables a escala macroscópica, lo que en apariencia es un colapso (aunque técnicamente es un enredo casuístico cuántico a gran escala). La decoherencia no es una «ilusión», sino un efecto real: lo que percibimos como *estado definido* es en realidad la incapacidad práctica para observar la superposición global sistema-entorno. Pese a esto, este proceso no responde a la pregunta ontológica central: ¿existe realmente un único resultado subyacente y predefinido (como en Bohm), o todos los resultados coexisten en ramas alternas (como en muchos mundos)? La decoherencia, al ser un formalismo matemático *neutro*, es compatible con ambas visiones. Su valor radica en mostrar que la transición de lo cuántico a lo clásico puede entenderse mediante interacciones físicas, *sin apelar a la conciencia* —pero el significado último de lo que *en realidad ocurre* sigue siendo dominio de las interpretaciones.

Desde la IDC, la decoherencia cuántica adquiere un marco filosófico sólido para entender su implicación ontológica. Al interpretar el proceso como una unidad contradictoria entre determinación e indeterminación, se supera la dicotomía tradicional hasta el momento entre «colapso subjetivo» y «realidad estática». La interacción sistema-entorno no es un mero artefacto matemático, sino una manifestación concreta del principio de interconexión universal que enuncia la dialéctica: la «pérdida» de coherencia refleja la transformación dialéctica de lo *potencial* en *actualidad* mediante

contradicciones materiales (fotones, campos, etc.). A diferencia de interpretaciones que reifican la conciencia o multiplican realidades indemostrables, la IDC explica la emergencia de propiedades clásicas como un salto cualitativo desde interacciones cuánticas objetivas —sin apelar a observadores ni dualismos—. Así, la decoherencia no solo se integra en esta visión, sino que la refuerza al demostrar que la objetividad cuántica reside en la materia misma y sus relaciones contradictorias (contradictorias en sentido dialéctico, no lógico formal).

3.1.3 *Reflexión final: ¿Es la interpretación de Copenhague realmente idealista?*

Mientras que el idealismo subjetivo de Berkeley sugiere que la realidad es una construcción mental plenamente dependiente del sujeto, la interpretación de Copenhague no niega toscamente la existencia de una realidad independiente del observador —lo vimos con el propio Bohr—. En lugar de ello, sugiere que nuestra capacidad para describir esa realidad está limitada por las condiciones experimentales y las relaciones de incertidumbre inherentes a la mecánica cuántica, es en lo único que la IDC coincide con la interpretación oficial, el resto de incógnitas y problemáticas las separan (como el papel del observador, la naturaleza del colapso de la función de onda y la ontología de los fenómenos cuánticos).

En este sentido, la interpretación de Copenhague podría verse como una forma de *idealismo operacional*, donde se enuncia que la realidad existe independientemente de nosotros, pero solo podemos conocerla a través de las limitaciones impuestas por la teoría cuántica. Esta visión no es necesariamente idealista clásica, pero queda a medio camino de definirse del todo. En *Materialismo y empiriocriticismo*, este es el núcleo del debate que Lenin sostiene con distintos ismos y científicos o filósofos de la ciencia que por un lado conceden al materialismo determinados principios para inmediatamente arrebatárselos y dárselos al campo de la subjetividad creadora:

Según Mach, resulta que no es el hombre con sus sensaciones quien existe en el espacio y el tiempo, sino que son el espacio y el tiempo quienes existen en el hombre,

quienes dependen del hombre, quienes son creados por el hombre. Mach se siente resbalar hacia el idealismo y se "resiste", multiplicando las reservas y ahogando [...].¹¹⁹

3.1.4 *La complementariedad de Bohr desde el idealismo trascendental kantiano*

La lectura que hemos hecho de Copenhague a la luz del debate materialismo-idealismo revela ciertas afinidades con el *idealismo trascendental* de Kant, particularmente en el concepto de *complementariedad*. Bohr insistía en que los fenómenos cuánticos no pueden describirse mediante categorías clásicas (posición/momento, onda/partícula) de manera simultánea, sino solo de forma mutuamente excluyente según el contexto experimental. Esta limitación de corte epistémica resuena con la crítica kantiana a la razón pura: así como Kant postuló que el espacio, el tiempo y la causalidad son estructuras *a priori* que condicionan nuestra experiencia fenoménica, la complementariedad sugiere que las propiedades cuánticas están mediadas por condiciones experimentales que actúan como «categorías operacionales». He ahí por qué *idealismo operacional*.

Un ejemplo clave es la *violación del principio de causalidad* en experimentos de elección retardada. Mientras Kant consideraba la causalidad una categoría necesaria para la experiencia objetiva, la mecánica cuántica muestra que, a niveles subatómicos, decisiones tomadas *después* de un evento pueden afectar su comportamiento *previo* (ej: la interferencia en la doble rendija). Bohr resolvería esta paradoja argumentando que no hay «evento» definido *hasta* la medición, análogo a cómo Kant negaba acceso a los *noúmenos*. La diferencia crucial, arguyo, es que para Bohr las limitaciones no son trascendentales (universales y necesarias, diríamos con Kant), sino *relativas a todo el escenario experimental*: no es que el electrón *no tenga* trayectoria, sino que el concepto mismo de trayectoria carece de sentido operacional fuera de un contexto de medición clásico.

Esta lectura kantiana de la interpretación de Copenhague ofrece una forma de entender la mecánica cuántica que evita caer en el solipsismo al estilo de Berkeley, pero sin atacar

¹¹⁹ Lenin, *Collected Works: Volume 14 (April-June 1908)*, 177.

el resto de problemáticas intrínsecas a la interpretación misma. Es decir, no se sostiene que la realidad dependa de una conciencia individual, sino que se reconoce que necesita de marcos conceptuales que se hacen efectivos a través de aparatos de medición concretos (ambigüedad epistemológica una vez más). Estos marcos no son puramente mentales, sino que son construcciones intersubjetivas, compartidas y materializadas en la práctica científica (compartido con matices con la IDC). En este enfoque, el problema de la medida no implica que el colapso de la función de onda sea un acto puramente subjetivo o mental; más bien, representa la actualización de un fenómeno dentro de un marco categorial, de modo análogo a cómo Kant concebía la causalidad como una condición necesaria para la experiencia objetiva. Esta lectura tiene implicaciones relevantes para la interpretación del diamat a este campo, para la IDC: si la complementariedad planteada por Bohr se entiende como una forma de idealismo metodológico-operacional —no como una negación de la realidad objetiva *directamente*, sino como una estrategia para abordar fenómenos que escapan a las categorías clásicas—, entonces la crítica materialista no debería centrarse tanto en la ontología de Copenhague, sino en su tendencia a fijar dicotomías estáticas, como la de onda y partícula. Al hacerlo, se pierde de vista que estas aparentes oposiciones no son absolutas, sino expresiones de una contradicción dinámica inherente a la realidad misma.

3.1.5 La interpretación de Copenhague y su relación con el idealismo filosófico: una clarificación necesaria

Para desentrañar esta ambigüedad que presenta Copenhague, es necesario distinguir entre las distintas corrientes idealistas y precisar en qué sentido la interpretación se acerca o aleja de ellas.

El vínculo entre la interpretación de Copenhague y el idealismo filosófico requiere un análisis matizado que distinga cuidadosamente entre distintas corrientes idealistas, a la vista está. La posición de Niels Bohr ha sido interpretada de maneras muy diferentes: mientras algunos autores (como el citado Popov) ven en ella un idealismo subjetivo cercano al «esse est percipi» berkeleyano, otros como Catherine Chevalley, profesora de filosofía de la Universidad de Tours, destacan que «la atribución de una filosofía

positivista a Bohr y de una filosofía realista a Einstein es una caricatura [...]],¹²⁰ posición que, a nuestro juicio, no hace más que intentar distraernos de una cuestión tan nuclear como la relación sujeto-objeto o la propia ontología que radica en cada interpretación; cuestiones que, llegados a este punto del trabajo, parecen haber demostrado su relevancia y realidad problemática. Bohm advierte que el principio de incertidumbre «llevó a muchos físicos a renunciar a la causalidad misma»,¹²¹ una postura que, como critica el diamat, confunde límites epistemológicos con negación ontológica y que es tan injusta como metafísica. Esta absolutización del azar refleja el riesgo de idealismo subjetivo que alberga Copenhague y que la IDC busca superar (§3.4.2).

3.1.6 *Bohr y el idealismo subjetivo: concesión involuntaria al idealismo*

Frente al operacionalismo de Bohr, Bohm denuncia que «en la interpretación usual [Copenhague], un átomo no tiene propiedades si no es observado... su único modo de ser es ser observado».¹²² Esta crítica coincide con la advertencia de Lenin contra el idealismo subjetivo:¹²³ al hacer depender la realidad del acto de medición, Copenhague oscila peligrosamente hacia el *esse est percipi* berkeleyano.

El mismo filósofo ruso ya había anticipado este riesgo al señalar que «Fue principalmente porque los físicos no conocían la dialéctica que la nueva física se desvió hacia el idealismo».¹²⁴ La ambigüedad de Bohr sobre el observador —¿aparato físico o conciencia?— refleja esta deriva cuando sugiere que las propiedades cuánticas no existen previamente a la medición, cayendo en lo que Lenin llamaría «negación de la materia», esto es, de la realidad objetiva, del mundo físico.¹²⁵ Bohm critica que Copenhague «solo cambió el mecanicismo determinista por uno indeterminista»,¹²⁶ perpetuando así una

¹²⁰ C. Chevalley, “Física Cuántica y Filosofía,” *Revista de Filosofía*, no. 12 (1994): 480.

¹²¹ Bohm, *Causality and Chance in Modern Physics*, 46–47.

¹²² Bohm, 62.

¹²³ Lenin, *Collected Works: Volume 14 (April-June 1908)*, 338.

¹²⁴ Lenin, 262.

¹²⁵ V. Lenin, *Materialism and Empiriocriticism* (Progress Publishers, 1909), 66.

¹²⁶ Bohm, *Causality and Chance in Modern Physics*, 87.

visión reduccionista que la IDC* también rechaza al entender el azar como expresión real de contradicciones materiales (§3.4.2).

Resultado de esto, la lectura que equipara a Bohr con el idealismo subjetivo se basa principalmente en dos aspectos:

- I. El papel aparentemente central del observador en el colapso de la función de onda
- II. La negación de propiedades definidas *antes* de la medición

Blokhintsev critica esta deriva idealista al señalar que «el propio Bohr formuló el principio de complementariedad de manera algo diferente, reflejando sus conceptos filosóficos alejados del materialismo. Su formulación ha sido el origen de la conclusión generalizada —y errónea— de que la mecánica cuántica no puede ser compatible con el materialismo».¹²⁷ Esta crítica dialéctica revela cómo el operacionalismo de Bohr, al absolutizar las limitaciones experimentales —pese a reconocer la objetividad del mundo—, oscila hacia un idealismo de corte operacional que la IDC busca superar.

En este mismo camino, Omelyanovsky critica duramente esta deriva idealista en la interpretación de Heisenberg, señalando que

[...] su argumentación ignora la dialéctica de los conceptos, la cual refleja la dialéctica de la realidad objetiva. Heisenberg presentó erróneamente la dialéctica objetiva de las propiedades onda-partícula de los objetos atómicos como una “complementariedad” de símbolos matemáticos y descripciones clásicas de experimentos. Desde esta perspectiva —si se lleva hasta sus últimas consecuencias—, propiedades como el momento o la energía no son objetivamente reales, sino que aparecen o desaparecen según el método de observación elegido.¹²⁸

* Recordemos que, en el Diccionario Filosófico Marxista de época estalinista, al respecto de estos conceptos, existe una entrada llamada «Determinismo e indeterminismo», que engloba sendos conceptos como una unidad de contrarios, no absolutamente excluyentes. El diámat, «*al reconocer el condicionamiento de todos los fenómenos de la Naturaleza, niega al mismo tiempo el determinismo metafísico absoluto*» (Diccionario filosófico marxista · 1946:74).

¹²⁷ Blokhintsev, *The Philosophy of Quantum Mechanics*, 22.

¹²⁸ Omelyanovsky, *Dialectic in Modern Physics*, 42–43.

Heisenberg colocaría, pues, primero las ideas (matemáticas) ante la materia (la onda-partícula). El operacionalismo de Copenhague convierte límites epistemológicos en negaciones ontológicas, confundiendo la mediación experimental con una construcción subjetiva de la realidad. De esta manera, sí, estaríamos hablando de idealismo subjetivo en toda regla: la interpretación de Copenhague y sus seguidores colocan en primera instancia al sujeto y sus ideas antes que la propia realidad fuera de aquél; la realidad, bajo esta interpretación, se termina de definir (ser) cuando el observador interviene.

Esta deriva hacia el subjetivismo no es accidental. Como señala Baggott, «era demasiado fácil interpretar algunas declaraciones de Heisenberg como un retorno al subjetivismo radical, a la noción de que nuestro conocimiento del mundo se conjura solo en la mente sin referencia a un mundo externo real».¹²⁹ Esta crítica resuena con la advertencia de Lenin contra el empiriocriticismo, donde la absolutización del papel del observador en Copenhague reproduce el error berkeleyano de negar la materia como realidad objetiva.

Por contra, según Chevalley, «el que interviene en la medida es el aparato de medida y no la conciencia del observador».¹³⁰ Bohr insistiría así en que los fenómenos son objetivos, aunque mediados experimentalmente, intentando evitar tanto el solipsismo berkeleyano como cualquier reducción subjetivista a ultranza de la física.

Paralelamente a esto, y como ya tocamos anteriormente, recordemos que esta deriva hacia el subjetivismo alcanza su expresión más radical en el Qbism, donde, como señala el filósofo alemán Westerhoff, «el estado cuántico no es un micro-estado de un objeto físico ‘externo’, sino una probabilidad subjetiva o grado de creencia sobre el resultado de una medición específica».¹³¹ Esta postura —que reduce la realidad física a estados mentales— confirma los riesgos que Lenin anticipó al criticar los distintos ismos de su

¹²⁹ Baggott, “How Soviet Communist Philosophy Shaped Postwar Quantum Theory.”

¹³⁰ Chevalley, “Física Cuántica y Filosofía,” 486.

¹³¹ Westerhoff, “Idealist Implications of Contemporary Science,” 12.

tiempo que hablaban del advenimiento de la disolución de la materia en pura experiencia subjetiva (§2.3.2).

3.1.7 *La complementariedad como idealismo trascendental modificado*

Una interpretación más precisa situaría a Bohr en un terreno cercano al ya citado idealismo trascendental kantiano, pero con importantes diferencias. Como señala Heisenberg, «las leyes de la naturaleza que formulamos matemáticamente en la teoría cuántica ya no tratan con las partículas mismas, sino con nuestro conocimiento de las partículas elementales».¹³² Esta afirmación subraya el giro epistemológico de Copenhague, donde la realidad cuántica es inseparable de su mediación experimental, reforzando su afinidad con el idealismo trascendental modificado que se ha analizado.

Existen paralelismos interesantes entre el pensamiento de Kant y la interpretación propuesta por Bohr. Ambos comparten una postura de modestia respecto al alcance del conocimiento humano: Kant establece límites a lo que podemos conocer a través de categorías a priori, a su vez Bohr sostiene que los fenómenos atómicos solo pueden describirse utilizando *conceptos clásicos*, incluso si estos no se ajustan del todo al comportamiento cuántico. La noción de complementariedad en Bohr, donde conceptos como «onda» y «partícula» son necesarios pero no pueden aplicarse simultáneamente, recuerda mucho a las antinomias kantianas, donde dos afirmaciones opuestas pueden ser igualmente racionales dentro de distintos marcos.

Por supuesto, también hay diferencias clave entre ambos. Para Kant, las categorías del entendimiento son *universales y necesarias*, es decir, estructuras fijas e ineludibles en la mente humana. En cambio, Bohr considera que los marcos conceptuales clásicos no son absolutos, sino *contingentes*, dependiendo del contexto y de los dispositivos experimentales utilizados. Además, mientras Kant afirmaba la existencia de un mundo nouménico inaccesible —una realidad en sí misma, que está más allá de la experiencia—, Bohr evitaba por completo hablar de una «realidad en sí cuántica». Para él, cualquier

¹³² Heisenberg, “The Representation of Nature in Contemporary Physics,” 99.

intento de describir lo que el sistema es, independientemente de la medición, carece de sentido.

Como señala Chevalley, el positivismo-operacionalismo de Bohr no niega de manera directa la realidad física —casi ningún idealismo físico o físico idealista lo hace, añado yo, salvo desdeñables excepciones como Martí Ferrer—, sino que opera mediante «una coordinación no ambigua de símbolos invariante por cambio del observador».¹³³ Posición que bien podría caracterizarse como un idealismo metodológico o contextual, donde las condiciones de posibilidad del conocimiento científico están determinadas por los aparatos de medición como una suerte de encarnaciones materiales de conceptos clásicos, no —en principio— por la conciencia subjetiva.

3.1.8 *El estatuto del observador en Copenhague*

La ambigüedad en la interpretación de Bohr está patente en su *terminología fluctuante*. A veces se refiere al observador de manera abstracta, entendiendo que el aparato de medición funciona como una extensión del observador humano. Sin embargo, al mismo tiempo, insiste en que esto no implica una intervención subjetiva o mental en la física atómica, sino que es una característica objetiva inherente a los fenómenos cuánticos. Esta postura doble resulta bastante imprecisa y ha generado mucho debate sobre qué significa realmente el rol del observador en la interpretación de Copenhague.

Esta ambivalencia, paralelamente, explica por qué la interpretación de Copenhague ha podido ser leída tanto en clave idealista (clásico) como positivista (variante idealista). Este tambaleo en el campo de la filosofía es de lo que hablaba Lenin al aseverar que Kant viraba del materialismo al idealismo, primero «Reconociendo como único origen de nuestros conocimientos la experiencia, las sensaciones» pero posteriormente «Reconociendo la aprioricidad del espacio, del tiempo, de la causalidad, etc».¹³⁴ Esta naturaleza inestable de la filosofía implícita en Borh radica en comprender que para él:

¹³³ Chevalley, “Física Cuántica y Filosofía,” 486.

¹³⁴ Lenin, *Collected Works: Volume 14 (April-June 1908)*, 198.

- I. Los fenómenos cuánticos son objetivamente reales, ¿de qué modo si no están definidos antes de la medición? No lo resuelve.
- II. Éstos sólo pueden describirse en el lenguaje de la física clásica. ¿Por qué, si están revelando una *naturaleza* cualitativamente distinta?
- III. Este lenguaje está necesariamente vinculado a disposiciones experimentales específicas.

3.1.9 *Consecuencias para el debate materialismo-idealismo*

La postura de Bohr parece desafiar la clásica y diáfana dicotomía entre materialismo e idealismo, pero no logra escapar de ella. Por un lado, no es materialista en el sentido tradicional, ya que rechaza la idea de que las partículas cuánticas tengan propiedades definidas con independencia del acto de medición, anterior al mismo. Pero por otro lado, tampoco se alinea con el idealismo clásico de primeras, ya que no hace depender la realidad de la mente o la conciencia individual *directamente*, pero sí indirectamente a través de las condiciones concretas del proceso de observación, y por cómo enuncia la naturaleza de las abstracciones y teorizaciones que reflejan la cuántica. Aunque intenta mantenerse neutral, a la luz de todo lo expuesto hasta ahora en el trabajo, difícilmente se puede negar que Bohr deja abierta la puerta al idealismo.

3.1.10 *Implicaciones para la IDC*

Esta aclaración resulta clave para avanzar en una Interpretación Dialéctica de la Cuántica, porque permite enfocar la crítica a la interpretación oficial con mayor precisión. En lugar de atacar a la interpretación de Copenhague por un supuesto subjetivismo clásico —como a veces se ha hecho—, muestra que el verdadero problema está en su positivismo operacional —conducente, ahora sí, al idealismo subjetivo—, en la forma en que restringe el discurso científico a lo observable sin comprometerse con una ontología nítida. Al entender esto, se abre la posibilidad de establecer un diálogo más fructífero entre la mirada dialéctica y las interpretaciones cuánticas tradicionales, especialmente al reconocer que muchas de las intuiciones de Bohr tienen un trasfondo materialista que no debe ser descartado; el diamat debe *integrar* lo que de racional tenga Copenhague. La

Interpretación Dialéctica Cuántica, desde esta perspectiva, no supera a Copenhague negando su énfasis en la práctica experimental —esto lo acepta y asimila—, sino asumiendo ese núcleo valioso y deshaciéndose de sus ambigüedades o disposiciones positivistas-operacionalistas, aquellas que dejan el terreno labrado a mistificaciones del yo como demiurgo ontológico.

En conclusión, la relación entre Bohr y el idealismo filosófico no es directa pero efectivamente *se produce*. Leerlo como idealista subjetivo clásico es impreciso; entenderlo como un kantiano modificado o como un positivista contextual permite una crítica más fundamentada desde la perspectiva nuestras coordenadas. Como veremos en §3.4.1., la IDC puede conservar lo válido del enfoque de Bohr —su énfasis en la práctica experimental concreta— mientras supera sus limitaciones positivistas-operacionalistas.

3.2 Interpretación de Bohm y su enfoque materialista

*Él (Dios) no juega a los dados*¹³⁵

Recapitulando: en contraste con la interpretación de Copenhague, la interpretación de Bohm, de David Bohm, defiende un enfoque materialista o realista de la mecánica cuántica. Para esta interpretación, las partículas tienen ya posiciones y trayectorias definidas en todo momento, aunque éstas no sean directamente observables. Bohm introduce el concepto de *variables ocultas* para explicar el comportamiento de las partículas, lo que permite mantener un compromiso con un realismo objetivo y un determinismo clásico. Como él mismo señala:

Para ir más allá de los límites establecidos por el principio de Heisenberg, será necesario utilizar nuevos tipos de procesos físicos que dependan significativamente de los detalles de lo que ocurre en el nivel subcuántico [...] Así, el carácter estadístico de la teoría cuántica actual se origina en fluctuaciones aleatorias de nuevos tipos de entidades existentes en un nivel inferior.¹³⁶

Bohm defiende un realismo robusto donde las propiedades de la materia existen independientemente de la observación —y antes de ésta—, alineándose con su visión histórica de la física como una búsqueda de estructuras objetivas donde «[...] el mundo en su conjunto es objetivamente real, [...] tiene una estructura de complejidad ilimitada que puede describirse y analizarse con precisión [...] Esta estructura debe entenderse mediante una serie de conceptos progresivamente más fundamentales, extensos y precisos».¹³⁷

Esta postura rechaza la idea de que la observación o la medición *determine* la realidad, proponiendo en cambio un universo regido por leyes causales subyacentes, incluso en el dominio cuántico. Para darle sentido a esta visión de una realidad total clásica incluso en estos nuevos niveles, necesitará recurrir a una hipótesis: las variables ocultas.

¹³⁵ Einstein, Born, and Born, *The Born-Einstein Letters*, 91 (Carta 52).

¹³⁶ Bohm, *Causality and Chance in Modern Physics*, 73.

¹³⁷ Bohm, 67–68.

Las *variables ocultas* en la teoría de Bohm son un intento de proporcionar una visión determinista clásica de la mecánica cuántica, en contraste con la interpretación anterior, que es probabilística a la par que coloca al observador en un lugar central. Según Bohm, existen variables no observables que determinan con precisión el comportamiento de las partículas,¹³⁸ como su posición y velocidad. Estas variables, ocultas porque no pueden ser interceptadas y medidas directamente hasta el momento, guían a las partículas a través de lo que se llamaría el *potencial cuántico*. Así, en lugar de aceptar la incertidumbre cuántica, ésta no existe y Bohm propone que el mundo sigue trayectorias definidas, aunque esas trayectorias no son accesibles *experimentalmente*. El físico estadounidense persigue un orden clásico y determinista.

Páginas atrás hemos hecho un análisis previo de cómo esta interpretación ha sido valorada por su lógica interna y su defensa de una realidad objetiva, y cómo también ha recibido muchas críticas. Y es que se argumenta en contra que la introducción de variables ocultas es *ad hoc* y no está respaldada por evidencia experimental, lo cual puede retrotraernos a situaciones históricas en la ciencia como el inexistente planeta *Vulcano*, hipotetizado para determinar la órbita de Mercurio, o al tan fallido *flogisto*.

Einstein, a quien Bohm sigue en su lucha contra la interpretación oficial, en su correspondencia con Born señala que: «Tú crees en el Dios que juega a los dados, y yo en la ley y el orden absolutos en un mundo que, de una manera salvajemente especulativa, intento capturar».¹³⁹ Esta postura refleja el núcleo del debate entre el indeterminismo de Copenhague y el materialismo determinista que Bohm intentó rescatar mediante variables ocultas, aunque (como se analiza en §3.2.5) su solución adolece de ser mecanicista como se argumenta desde la IDC.

Que la realidad existe independientemente de la mente y que está gobernada por leyes objetivas es un enunciado eminentemente materialista y esto favorece a Bohm una interpretación precisa que se ajusta a la realidad. Frente a la visión instrumentalista que

¹³⁸ Bohm, chap. IV (Sección II).

¹³⁹ Einstein, Born, and Born, *The Born-Einstein Letters*, 149.

considera que «un átomo no tiene propiedades algunas cuando no es observado»,¹⁴⁰ Bohm defiende que las partículas poseen propiedades bien definidas en todo momento (como posición y trayectoria) incluso si éstas no son directamente medibles. Así es como el físico estadounidense mantiene la antorcha de que el objetivo de la ciencia es descubrir las leyes que gobiernan el mundo material, independientemente de nuestra percepción o intervención experimental. Como él mismo enfatiza: «En la interpretación usual de la teoría cuántica, la noción de un átomo que existe con propiedades definibles únicamente por sí mismo, incluso cuando no interactúa con un aparato de observación, carece de significado».¹⁴¹

Esta negación de la realidad objetiva en la interpretación ortodoxa es insostenible según él, pues reduce la física a un formalismo matemático sin correlato en una ontología que descansa en un mundo autónomo en su existencia. En contraste, su teoría de variables ocultas restaura la idea de un universo con plena causalidad lineal y autónomo, donde las partículas tienen estados definidos más allá de la medición.

Blokhintsev critica esta misma deriva subjetivista que confronta Bohm al señalar que

[...] la función de onda no es más que un registro rutinario de la información del observador sobre el estado del ensamble de microsistemas. No hay nada incorrecto en esta visión común, pero resulta insostenible cuando se absolutiza, pues la mecánica cuántica debe describir fenómenos objetivos que ocurren incluso en ausencia de un observador.¹⁴²

Esta advertencia refuerza la crítica materialista al operacionalismo de Bohr, que oscila peligrosamente hacia un idealismo que, insistimos, *confunde límites epistemológicos con negaciones ontológicas*.

Sin embargo, también es importante destacar que el realismo de Bohm no es simplemente un retorno al determinismo clásico. Aunque su teoría es determinista en el sentido de que las partículas siguen trayectorias definidas, también introduce un elemento

¹⁴⁰ Bohm, *Causality and Chance in Modern Physics*, 62.

¹⁴¹ Bohm, 62.

¹⁴² Blokhintsev, *The Philosophy of Quantum Mechanics*, 100.

de *no-localidad*, que es una característica fundamental de la mecánica cuántica y particularidad que lo separa por completo de Einstein^{*}. Según Bohm, las partículas están influenciadas por un *potencial cuántico* que depende del estado de todo el sistema, lo que implica una conexión instantánea entre partículas distantes. Esta no-localidad, que «explicaría» por ejemplo el entrelazamiento cuántico, es una de las características más controvertidas de la interpretación de Bohm, ya que parece desafiar la idea de causalidad local, un principio *decisivo* en la física clásica.

3.2.1 *Críticas a la interpretación de Bohm: Variables ocultas, metafísica, parsimonia...*

Una de las críticas más recurrentes a la interpretación de Bohm es la introducción de *variables ocultas*. Aunque estas variables permiten mantener un enfoque determinista, muchos físicos y filósofos las consideran problemáticas porque no son directamente observables, no se pueden medir de ninguna forma y no están respaldadas por evidencia experimental alguna. Esto ha llevado a algunos a argumentar que la interpretación de Bohm es, como dijimos, *ad hoc*, es decir, que introduce elementos innecesarios solo para salvar el determinismo en un contexto donde la indeterminación parece ser una característica fundamental de la realidad cuántica, dada la evidencia. En esta misma línea se desprende el carácter metafísico del llamado *potencial cuántico*, que guía el comportamiento de las partículas desde un nivel más profundo e *inobservable*. Esta noción introduce una dimensión ontológica distinta, en la que la información contenida en la función de onda desempeña un papel activo en la evolución del sistema, lo que refuerza la visión de Bohm sobre una realidad subyacente, ordenada y no local, a costa de una fundamentación empírica.

En paralelo a esto, la interpretación bohmiana ha sido criticada por su falta de *parsimonia* teórica. A diferencia del formalismo estándar de la interpretación de Copenhague, esta propuesta introduce elementos adicionales como el mencionado

* Einstein conoció el trabajo de Bohm y no lo aceptó del todo. Le molestaba especialmente el aspecto no local de la teoría, esto es, que una partícula pueda influir instantáneamente a otra, sin importar la distancia entre ambas. Einstein llamaba a esto «acción fantasmal a distancia» y lo consideraba inaceptable.

potencial cuántico y trayectorias definidas, pero no demostradas, complicando significativamente el marco conceptual sin ofrecer nuevas predicciones empíricas. Como reconoció el propio Bohm, «Esta interpretación proporciona un marco conceptual más amplio que el de la interpretación habitual [...] conducen a los mismos resultados físicos que se obtienen de la interpretación habitual de la teoría cuántica».¹⁴³ Esto conduce a muchos físicos a cuestionar la utilidad de su complejidad añadida (navaja de Ockham). Esta crítica se enmarca en discusiones filosóficas más amplias sobre el valor de ontologías complejas cuando no aportan ventajas predictivas más que añadir extensión a un camino ya acertado.

3.2.2 *Relación con el materialismo: ¿Es Bohm realmente materialista?*

Mientras que el materialismo clásico sostiene que la realidad está compuesta exclusivamente de materia y que las leyes físicas son objetivas e independientes de la mente, la interpretación de Bohm introduce elementos que no encajan fácilmente en esta visión. Por ejemplo, el *potencial cuántico* no es una entidad material en el sentido tradicional, sino más bien una influencia no-local que guía el comportamiento de las partículas pero que no podemos *localizar experimentalmente*. Esto nos sugiere que la interpretación de Bohm no es estrictamente materialista, sino que representa una forma de *realismo estructural*, donde lo importante no son las partículas individuales, sino las relaciones entre ellas.

Así y todo, Bohm mismo fue crítico del materialismo reduccionista, argumentando que la realidad no puede ser comprendida únicamente en términos de partículas y fuerzas. En su obra posterior, Bohm desarrolló una visión más holística de la realidad, donde el universo es visto como una totalidad indivisible, lo que él llamó el *orden implicado*. Esta visión va más allá del materialismo tradicional y sugiere que la realidad es

¹⁴³ David Bohm, “A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of ‘Hidden’ Variables. II,” *Physical Review* 85, no. 2 (January 1952): 180, <https://doi.org/10.1103/PhysRev.85.180>.

fundamentalmente relacional y no puede ser reducida a sus componentes materiales *concretos*, aspecto que comparte de lleno con la IDC, y, por tanto, con el diamat.

Podemos argüir, pues, que la interpretación bohmiana es materialista en cuanto a su objetivo de rescatar un universo que existe al margen de la voluntad y existencia del hombre. Esto es muy claro. Pese a esto, los mecanismos conceptuales que utiliza para conseguirlo lo alejan de un materialismo coherente con los principios generales de dicha corriente.

3.2.3 *Crítica desde la dialéctica materialista*

La interpretación de Bohm, pese a su aparente alineación con el materialismo o realismo científico, presenta limitaciones fundamentales cuando es analizada desde el marco del diamat. Esta corriente, desarrollada por los clásicos de ese campo*, y aplicada a la física cuántica por autores como Fok, Omelyanovsky y Blokhintsev, exige una comprensión de la materia como *totalidad dinámica, contradictoria e históricamente mediada*, lo que entra en tensión con los presupuestos mecanicistas y abstractos de la teoría bohmiana. A continuación, se desglosan las críticas centrales que durante este trabajo hemos venido adelantando.

3.2.3.1 *Mecanicismo en las variables ocultas: Reduccionismo compensatorio*

Bohm, como vimos al inicio de § 3.2, postula que las partículas poseen *trayectorias definidas* —variables ocultas— guiadas por el potencial cuántico, reintroduciendo un *determinismo clásico* en un dominio donde la indeterminación es empíricamente verificable (relaciones de incertidumbre de Heisenberg). Para el materialismo dialéctico, esto constituye un error epistemológico. Pues, aunque Bohm reconoce que «el supuesto mecanicista del carácter absoluto y final de cualquier característica de nuestras teorías nunca es necesario»,¹⁴⁴ su teoría perpetúa este error al postular un nivel subcuántico

* Marx, Engels, Lenin, Stalin, Hoxha, etc.

¹⁴⁴ Bohm, *Causality and Chance in Modern Physics*, 90.

determinista. Según Omelyanovsky, el potencial cuántico —«...el “potencial cuántico” que atrae el cuerpo hacia los lugares donde el campo ψ es más intenso»¹⁴⁵— opera como abstracción matemática, ignorando que la no-localidad es propiedad emergente de la materia en movimiento. Omelyanovsky subraya que «la transformabilidad recíproca de las partículas elementales [...] confirma la proposición del materialismo dialéctico de que el movimiento es un modo de existencia de la materia».¹⁴⁶ Esta crítica es central para la superación que la IDC declara contra Bohm: éste ignora que la indeterminación cuántica no es un defecto, sino una *propiedad* emergente de la *materia* en movimiento contradictorio —donde cualidad y cantidad se transforman dialécticamente y operan como unidad de contrarios—: «La casualidad también existe objetivamente, pero no se deriva necesariamente del desarrollo, sujeto a leyes, de algún fenómeno, aunque tenga también su causa».¹⁴⁷

El filósofo ruso, por su parte, advirtió que «La destructibilidad del átomo, su inagotabilidad, la mutabilidad de todas las formas de la materia y de su movimiento, han sido siempre el bastión del materialismo dialéctico».¹⁴⁸ Las variables ocultas bohmianas, al pretender fijar trayectorias clásicas a escalas cuánticas, ignoran esta lección dialéctica: la dualidad onda-partícula *no es un defecto teórico ni perceptual*, sino expresión de que «Todos los límites en la naturaleza son condicionales, relativos, móviles y expresan la aproximación gradual de tu mente hacia el conocimiento de la materia».¹⁴⁹, mostrando la materia como proceso contradictorio, no totalidad mecánica dada de una vez para siempre.

Recapitulando: El caso de la dualidad onda-partícula no es un «problema» a resolver mediante parámetros clásicos (Bohr en la descripción y Bohm en la imposición causal clásica), se trata de una manifestación de la unidad de contrarios inherente a la materia

¹⁴⁵ Bohm, 77.

¹⁴⁶ Omelyanovsky, *Dialectic in Modern Physics*, 232.

¹⁴⁷ Rosental and Iudin, *Diccionario filosófico marxista*, 230 (Necesidad y casualidad).

¹⁴⁸ Lenin, *Collected Works: Volume 14 (April-June 1908)*, 281.

¹⁴⁹ Lenin, 281.

—lo que se quiere decir es que los aspectos opuestos de un fenómeno (como continuidad y discontinuidad, onda y partícula) no se excluyen absolutamente, sino que se implican y transforman mutuamente en determinadas condiciones— a niveles más fundamentales. Fok, siguiendo las coordenadas del diamat, también manifiesta como reales estas contradicciones, no como deficiencias epistémicas ni errores conceptuales. Esta visión no encuentra problemática alguna en lo que demostró Werner Heisenberg: la localización de una partícula en el espacio exige condiciones desfavorables para la medición de su momento, es decir, para su ubicación en el espacio de momento, y por el contrario, las condiciones necesarias para medir el momento de una partícula impiden su localización en el espacio ordinario.¹⁵⁰ Ello no se debe a una limitación instrumental o epistémica, sino a la estructura misma del fenómeno cuántico: la posición y el momento no son propiedades que se den independientes y simultáneamente atribuibles al objeto, sino expresiones complementarias de su realidad material en movimiento. Así, la IDC entiende estas propiedades complementarias como polos de un mismo *sistema*.

De otra parte, se critica la fetichización matemática. Bohm postula un «potencial cuántico» invisible que guía a las partículas, pero este concepto —aunque matemáticamente coherente— no aclara cómo surge físicamente dicha guía desde interacciones materiales concretas, se trata de un recurso hipotético de gran fuerza explicativa pero nula fundamentación. Para la dialéctica materialista, las leyes físicas son un *reflejo* de la naturaleza y deben derivarse de la práctica experimental históricamente situada, no de entidades inobservables colocadas a posteriori para justificar tal o cual teorización. Un ejemplo claro de esta postura es el experimento de la doble rendija: muestra que los electrones no son «partículas con trayectorias» pero es que tampoco «ondas clásicas», sino una *síntesis dialéctica* —es decir, una integración activa de propiedades aparentemente contradictorias (onda y partícula), que se expresan según las

¹⁵⁰ V. A. Fock, *Fundamentals of Quantum Mechanics*, trans. Eugene Yankovsky, 3rd ed. (Moscow: Mir Publishers, 1986), 15, <https://archive.org/details/FockFundamentalsOfQuantumMechanicsMir1986>.

condiciones del proceso— de ambos comportamientos —irreductible a variables ocultas— que dominan según unas condiciones dadas, como por ejemplo la medición.

3.2.3.2 *Idealismo en el «orden implicado»: Totalidad estática vs. Totalidad concreta*

Bohm desarrolló la noción de orden implicado (implicate order) para explicar la no-localidad cuántica como una totalidad holográfica —que cada parte del universo contiene información sobre el todo— en la que «todo está interconectado», una idea que, en principio, el diamat también reconoce. Sin embargo, desde la filosofía de la IDC, esta concepción adolece de varios problemas. En primer lugar, retomamos que se le critica su carácter de abstracción metafísica: el orden implicado de Bohm aparece como una totalidad ajena a la historicidad y la práctica material, concebida como una estructura preexistente, atemporal y dada *a priori*, en la que la no-localidad y la interconexión no surgen de procesos, sino que están inscritas desde siempre. Ocurre que, en cambio, para el diamat, la totalidad —es decir, el todo real— es un proceso histórico-material en constante transformación; las conexiones no-locales, como las correlaciones cuánticas observadas experimentalmente (p. ej. Entrelazamiento cuántico), no se explican por principios abstractos, sino que emergen de relaciones materiales concretas, como los campos cuánticos, la evolución del universo o, en el caso humano, las interacciones sociales. En segundo lugar, se cuestiona la *pasividad* que esta concepción atribuye a la materia: se presenta el universo como un tejido de relaciones fijas y preestablecidas —una visión que recuerda al Deus sive Natura spinozista—. Y es que Bohm omite que la no-localidad es resultado de procesos materiales en desarrollo, y no una condición ontológica previa. En contraste, para la filosofía diamat, la no-localidad es entendida como una interacción concreta entre sistemas físicos reales, como en el caso del mentado entrelazamiento cuántico, sin recurrir a propiedades metafísicas inobservables.

3.2.3.3 *Falta de mediación dialéctica en la medición*

Bohm reduce el proceso de medición a un *determinismo oculto*, sin explicar cómo surge la transformación cualitativa (el colapso de ψ) desde las contradicciones internas del sistema. Como señala García Colin Carrillo en su TFM, la polémica entre las

interpretaciones materialistas (Einstein, Planck) y las idealistas (Heisenberg, Bohr) revela que «el movimiento de las partículas subatómicas es caótico, pero el Caos, como vimos anteriormente, es al mismo tiempo ordenado»,¹⁵¹ lo que exige una dialéctica que integre determinación e indeterminación, casualidad y necesidad como partes no excluyentes de modo metafísico, sino bajo la relativa unidad que las relaciona como *momentos* de un sistema. Este problema en el enfoque bohmiano nos hace pensar que conserva resabios mecanicistas que una interpretación dialéctica del fenómeno supera al entender el *potencial cuántico* no como guía abstracta, sino como manifestación de interconexiones materiales concretas. Aquí, la dialéctica de la naturaleza señala que Bohm:

- I. Ignora la ley del salto cualitativo: El colapso no es un *artefacto matemático*, sino un *cambio cualitativo* real y emergente de interacciones acumulativas (ej: decoherencia por interacción con el entorno).
- II. Deshistoriza la práctica científica: La teoría bohmiana no vincula las variables ocultas con el desarrollo histórico de los instrumentos de medición (ej: evolución de detectores cuánticos), cayendo en un *realismo ingenuo*.

3.2.3.4 *Síntesis dialéctica: ¿Qué rescatar de Bohm?*

Pese a las críticas, la IDC deber recoger ciertos aportes valiosos en la propuesta de David Bohm, esto es algo a lo que un espíritu crítico no puede negarse. En primer lugar, su rechazo al idealismo subjetivo resulta significativo: al afirmar la realidad objetiva de las partículas —aunque lo haga desde un enfoque mecanicista—, Bohm se distancia del solipsismo presente en algunas interpretaciones extremas de la escuela de Copenhague, como el Qbism. En segundo lugar, su intuición holística, expresada en la idea de no-localidad, anticipa —aunque de forma aún abstracta— el principio dialéctico de la *interconexión universal*, y puede ser reinterpretada materialistamente. A partir de ello, se plantea una posible superación dialéctica: *integrar la no-localidad bohmiana dentro de una ontología de procesos materiales contradictorios*. En este marco, la dualidad onda-

¹⁵¹ García Colin Carrillo, “Materialismo dialéctico y ciencia: teoría del caos, relatividad y mecánica cuántica,” 61.

partícula se entiende como una unidad de contrarios *inseparable*; el colapso de la función de onda (ψ) se concibe no como un acto mental o ilusorio, sino como un salto cualitativo objetivo; y la totalidad deja de ser un orden implicado fijo y previo, para concebirse como una totalidad *históricamente constituida*, producto del devenir y la transformación material.

3.2.3.5 *Conclusión del apartado*

La interpretación de Bohm representa un avance contra el subjetivismo presente en Copenhague, pero su *mecanicismo* y su *ontología abstracta* y *mecánica* no parecen resistir las acometidas del diamat. Como resume Omelyanovsky, «El error de Bohm no es postular la realidad, sino concebirla como un mecanismo de relojería, ignorando que la materia es devenir, contradicción y práctica».¹⁵² Esta postura coincide, como no podía ser de otra forma, con Blokhintsev, quien subraya que

[...] el observador no es un elemento obligatorio en la descripción cuántica: las leyes del micromundo permanecerían inalteradas incluso sin su presencia. El colapso de la función de onda no depende de la ‘información’ del observador, sino de efectos macroscópicos objetivos producidos por la interacción material.¹⁵³

La IDC recupera este principio al anclar la medición en procesos *físicos concretos*, no en abstracciones especulativas. Esta crítica abre camino a una interpretación cuántica que, sin recurrir a universos paralelos o conciencias creadoras, asuma la dialéctica de la materia en su complejidad constitutiva; y nos obligue a pensar categorías lógico-dialécticas *nuevas* que reflejen con mayor precisión lo que, *de hecho*, está ocurriendo en el microcosmos.

¹⁵² Omelyanovsky, *Dialectic in Modern Physics*, chap. V.

¹⁵³ Blokhintsev, *The Philosophy of Quantum Mechanics*, 102.

3.2.4 *Reflexión final: El legado de Bohm y su relevancia actual*

Como advierte Heisenberg, «la vieja compartimentalización del mundo en un proceso objetivo en el espacio y el tiempo [...] ya no es adecuada como punto de partida para comprender la ciencia moderna».¹⁵⁴ Esta advertencia aplica incluso a Bohm, cuyo realismo —pese a su innovación— conserva rastros mecanicistas que la IDC superará al integrar no-localidad y contradicción (§3.4.2).

La interpretación de Bohm, aunque minoritaria en la física contemporánea, sigue siendo una de las alternativas más sugerentes a la visión ortodoxa de Copenhague. Su principal atractivo reside, como vimos, en su firme compromiso con un realismo objetivo que rechaza el papel privilegiado del observador, ofreciendo una imagen del mundo cuántico donde las partículas poseen propiedades bien definidas en todo momento, guiadas por lo que Bohm denominó el «potencial cuántico». Esta visión resuena profundamente con la intuición clásica de una realidad que existe al margen de nuestra percepción, nuestras ideas y nuestra propia existencia, lo que explica su atractivo persistente entre aquellos que buscan reconciliar la mecánica cuántica con una ontología materialista/realista tradicional.

Sin embargo, esta interpretación no está exenta de paradojas y desafíos que hemos ido explotando a lo largo del trabajo. La no-localidad intrínseca del potencial cuántico, que permite conexiones instantáneas entre partículas distantes, choca frontalmente con los principios de la relatividad especial y con nuestra comprensión convencional del espacio y el tiempo. Esta propiedad, aunque teóricamente consistente con los experimentos de entrelazamiento cuántico, plantea profundas cuestiones sobre la naturaleza misma de la causalidad y la separabilidad de los objetos físicos. El mismo autor reconocía que su teoría exigía una revisión radical de nuestros conceptos fundamentales, llevándolo a desarrollar posteriormente su noción del «orden implicado», donde la realidad se concibe como una totalidad indivisible más allá de las categorías espacio-temporales convencionales.

¹⁵⁴ Heisenberg, “The Representation of Nature in Contemporary Physics,” 107.

Si para el idealismo clásico «la extensión [y] el movimiento son únicamente ideas que existen en la mente»,¹⁵⁵ el potencial cuántico bohmiano —aunque no material en sentido clásico— pretende ser una estructura objetiva. Esta ambigüedad revela el desafío de reconciliar realismo y no-localidad sin caer ni en el idealismo ni en el mecanicismo. Bohm postula un «nivel subcuántico más fundamental»¹⁵⁶ para preservar el determinismo, pero, como vimos con Omelyanovsky, esto perpetúa un mecanicismo que ignora la dialéctica interna de la materia —su autodesarrollo—. La IDC, en cambio, entiende la indeterminación como propiedad emergente de la materia en movimiento (§2.3.1), sin negar «ni mucho menos la casualidad, que es la forma de manifestación de las conexiones causales objetivas».¹⁵⁷

El legado de Bohm es un intento de salvaguardar una manera de contemplar la realidad humilde y realista, actitudes que han caracterizado a la ciencia desde tiempos inmemoriales. Su trabajo nos obliga a considerar si el materialismo tradicional puede dar cuenta de las complejidades del mundo cuántico sin recurrir a ontologías radicalmente nuevas, y si es posible mantener alguna forma de realismo científico en un dominio donde la observación parece jugar un papel constitutivo.

Aunque la interpretación de Bohm no ha alcanzado aceptación mayoritaria en la comunidad física, su influencia persiste en varios frentes, y es que, en el terreno experimental, ha inspirado investigaciones innovadoras con sistemas análogos clásicos que reproducen fenómenos cuánticos. También es cierto que filosóficamente sigue siendo un referente crucial en los debates sobre realismo científico y la interpretación de teorías físicas. Y sin mencionar en el ámbito de fundamentos de la física, donde sus ideas han encontrado nuevos desarrollos en áreas como la gravedad cuántica y la teoría cuántica de campos.

¹⁵⁵ George Berkeley, *Tratado sobre los principios del conocimiento humano*, trans. Carlos Mellizo (Madrid: El Libro de Bolsillo, Alianza Editorial, 1992), 60.

¹⁵⁶ Bohm, *Causality and Chance in Modern Physics*, 47.

¹⁵⁷ Rosental and Iudin, *Diccionario filosófico marxista*, 74 (Determinismo e indeterminismo).

La vigencia del pensamiento de Bohm reside precisamente en su capacidad para mantener viva la antorcha que pregunta por la naturaleza última de la realidad física en una época donde el instrumentalismo pragmático tiende a dominar la práctica y reflexión científica.

Así pues, estimo que la verdadera importancia de Bohm no está tanto en las soluciones específicas que propuso, sino en su insistencia en que las preguntas ontológicas fundamentales no pueden ser eludidas, incluso, o especialmente, frente a los misterios del mundo cuántico. En este sentido, la herencia de Bohm sigue desafiándonos a pensar *más allá* de las categorías establecidas y ante lo contraintuitivo de la mecánica cuántica, buscando nuevas formas de comprender una realidad que parece escaparse a nuestra forma de entender el día a día.

3.3 Interpretación de los mundos múltiples y su relación con el materialismo

*Este universo se divide constantemente en una enorme cantidad de ramas.*¹⁵⁸

Si Bohm buscó reconciliar la cuántica con un materialismo clásico, pero procurando renovarlo con nuevas categorías que ajusten la realidad del microcosmos a aquél, la interpretación de los Mundos Múltiples lleva esta empresa al extremo, postulando una ontología radical donde todos los resultados posibles coexisten en universos paralelos.

La *interpretación de los mundos múltiples*, propuesta por Hugh Everett, ofrece una visión radicalmente diferente de la mecánica cuántica. «Este vector de estado nunca colapsa, y por lo tanto, la realidad en su conjunto es rigurosamente determinista. Esta realidad [...] está compuesta de muchos mundos».¹⁵⁹

Como ya vimos en § 2.4.2, todos los resultados posibles de una medición cuántica ocurren *en realidad*, pero en universos paralelos. En primera instancia podemos hablar de materialismo aquí, como comenté antes, toda vez que elimina la necesidad de un colapso de la función de onda y mantiene un compromiso con una realidad objetiva y determinista. Como el propio Everett afirma: «La realidad como un todo es rigurosamente determinista, compuesta por muchos mundos mutuamente inobservables, pero igualmente reales».¹⁶⁰ Como Bohm, esta interpretación mantiene que no existe tal «colapso», sino que cada posible resultado se actualiza en una rama distinta de la realidad, eliminando así cualquier subjetivismo en la medición cuántica en virtud de una ontología de dudosa fundamentación posible.

Las críticas a este enfoque son múltiples. Tanto por su falta de comprobación experimental como por las implicaciones ontológicas que lleva consigo; y es que, al postular la existencia de infinitos universos paralelos, la interpretación de los mundos múltiples plantea interrogantes complejos sobre la naturaleza de la realidad y los límites

¹⁵⁸ Bryce S. DeWitt, “Quantum Mechanics and Reality,” *Physics Today* 23, no. 9 (September 1, 1970): 33, <https://doi.org/10.1063/1.3022331>.

¹⁵⁹ Everett, “The Many-Worlds Interpretation of Quantum Mechanics,” 3.

¹⁶⁰ Everett, 9.

de la verificación empírica. A este respecto, David Wallace —filósofo de la ciencia y físico de la Universidad de Pittsburgh, especializado en fundamentos de la mecánica cuántica—, comenta que el carácter especulativo de esta propuesta genera un fuerte escepticismo en la comunidad académica: «Muchos críticos han considerado que tales afirmaciones son grandiosas, violan radicalmente la navaja de Ockham y nos comprometen de manera no científica con la existencia de entidades inobservables».¹⁶¹ Esta objeción aquí recogida subrayaría dos de los pilares que ponen en entredicho esta interpretación, la no elegancia matemática de la teoría y los desafíos que presenta para los criterios tradicionales de rigor científico.

¿Pero cómo puede asociarse una interpretación que plantea escenarios de multiversos con el materialismo? Pues porque se le asocia particularmente con la idea de que la realidad es fundamentalmente física y que existe independientemente de la mente, es decir, cumple la premisa más elemental del materialismo. En este sentido, Everett elimina la necesidad de un observador consciente para explicar el colapso de la función de onda: «El 'salto' discontinuo... es relativo a un valor de aparato particularmente elegido [...] todos los elementos de la superposición existen simultáneamente»,¹⁶² lo que parece, a primera vista, alinearse con ese realismo general que describimos al principio. Según esta interpretación, todos los resultados posibles de una medición cuántica ocurren en algún universo paralelo, lo que implica que la realidad es objetiva —objetivas, habría que añadir— y no depende de la intervención de un observador.

Asimismo, cabe destacar que la interpretación de los mundos múltiples no es simplemente un retorno al materialismo clásico por la premisa ya comentada, puesto que, aunque postula una realidad objetiva, también introduce una ontología extraordinaria por su dudosa justificación, donde el universo se divide constantemente en infinitas ramas *incomprobables*. Esto plantea preguntas difíciles sobre la naturaleza de la realidad y la relación entre los diferentes universos. ¿Cómo interactúan estos universos paralelos?

¹⁶¹ D. Wallace, *Philosophy of Quantum Mechanics* (Routledge, 2012), 13, sección 2.2 "The Everett interpretation: many worlds?", <https://doi.org/10.4324/9781315612676.CH2>.

¹⁶² Everett, "The Many-Worlds Interpretation of Quantum Mechanics," 59.

¿Existe alguna forma de comunicación entre ellos? ¿Alguna manera de demostrarlos y que no sean solo hipotéticos? Estas preguntas no tienen respuestas claras en el marco de la interpretación de los mundos múltiples, lo que nos lleva a cuestionar enérgicamente su coherencia ontológica y por tanto su validez filosófica como interpretación.

3.3.1.1 *Relación con el materialismo*

En este punto, podemos preguntarnos, ¿es la interpretación de los mundos múltiples realmente materialista? Pues, dado lo expuesto hasta el momento, no. Y es que mientras el materialismo clásico sostiene que la realidad está compuesta exclusivamente de materia y que las leyes físicas son objetivas e independientes de la mente, la interpretación de los mundos múltiples introduce una ontología radicalmente nueva, donde el universo se divide constantemente en infinitas ramas de existencia. En una reflexión fría e inmediata: se postulan entidades —múltiples mundos— al margen de *la única realidad objetiva constatable*, lo que nos conduce a un terreno propio del idealismo *objetivo* (en lugar de un mundo sensible y uno ideal, varios mundos, todos inexperimentables salvo el nuestro).

Además, según las coordenadas que vimos páginas atrás para la definición de un materialismo consecuente, la interpretación de los mundos múltiples no sería estrictamente materialista, ya que el fundamento de su concepción elude por completo el poder ser *observada o medida directamente*, ni *tampoco* inferidos por algún tipo de teorización basada en la práctica científica. Esto podría llevarnos a sugerir que esta interpretación representa una forma de idealismo objetivo, como decimos, donde todos los mundos *posibles* son tan *reales* como el mundo actual, siempre y cuando incorporemos esa *posibilidad* ontológica sin cuestionar su inexistente base científica.

3.3.1.2 *Reflexión final*

El legado de la interpretación de los mundos múltiples y su relevancia actual, a pesar de las críticas, estaría en ser una de las alternativas más fascinantes a la interpretación de Copenhague. Su aparente compromiso con el realismo objetivo y su rechazo al colapso de la función de onda la hacen atractiva para aquellos que buscan una visión más clásica de la realidad física, aunque su falta de aceptación en la comunidad científica refleja los

cruciales problemas que debe enfrentar y que, según hemos contemplado, no lo serán bajo las coordenadas de un materialismo congruente.

En última instancia, la interpretación de los mundos múltiples nos obliga a reflexionar sobre la naturaleza de la realidad y el papel de la ciencia en su comprensión. ¿Es posible reconciliar el realismo con la existencia de infinitos universos paralelos? ¿Puede el materialismo tradicional dar cuenta de las complejidades de la mecánica cuántica, o necesitamos una nueva ontología que vaya más allá de la materia y la mente? Estas son preguntas que siguen siendo relevantes en el debate filosófico contemporáneo y que la interpretación de los mundos múltiples ayuda a encender.

La interpretación de los Mundos Múltiples (IMM) de Everett no solo evade el problema del colapso, sino que redefine radicalmente la ontología del universo con el coste de renunciar al materialismo. A diferencia de Bohm —que postula entidades inobservables (variables ocultas)— la IMM multiplica entidades observables pero inaccesibles (universos paralelos), generando los dos desafíos filosóficos mencionados:

- I. Probabilidad en un marco determinista: Si todos los resultados ocurren en ramas paralelas, ¿cómo justificar las probabilidades cuánticas? Como señala Wallace, «el problema de la probabilidad permanece en gran parte intacto incluso al considerar la decoherencia, y ha sido el principal foco de controversia sobre la interpretación de Everett en los debates del siglo XXI».¹⁶³ Wallace y otros defensores proponen que los pesos desiguales de las ramas (las amplitudes al cuadrado) pueden fundamentar las probabilidades, ya sea mediante argumentos basados en simetría, teoría de decisiones o frecuencias. Sin embargo, esta solución sigue siendo controvertida, pues en un universo donde todo ocurre, no está claro por qué estos pesos deberían corresponderse con nuestras nociones clásicas de probabilidad.

¹⁶³ Wallace, *Philosophy of Quantum Mechanics*, 15.

- II. Testabilidad empírica: La IMM no hace predicciones distintas a otras interpretaciones, violando el criterio de falsabilidad popperiano.

3.3.2 *Limitaciones y Horizontes de la Interpretación Dialéctica Cuántica*

La propuesta de una Interpretación Dialéctica Cuántica se erige como una alternativa superadora a las limitaciones internas que manifiestan las principales interpretaciones de la mecánica cuántica al ser analizadas desde una perspectiva filosófica. No obstante, resulta honesto e intelectualmente necesario reconocer los desafíos, límites y horizontes de desarrollo que presenta este enfoque.

En primer lugar, una limitación inmediata de la IDC radica en su grado actual de formalización. Y es que a diferencia de las interpretaciones convencionales —como la de Bohm o la de los mundos múltiples—, que cuentan con formulaciones precisas en términos de la teoría cuántica estándar, la IDC permanece en un plano primordialmente filosófico, conceptual, sin haber articulado aún un marco matemático que permita su aplicación sistemática en el ámbito de la física teórica. Esta carencia dificulta su adopción por parte de la comunidad científica y puede hacerla vulnerable a la acusación de ser una mera postura metafísica sin operatividad científica directa.

En segundo lugar, al rechazar el recurso a *variables ocultas* y negar el carácter ontológicamente constitutivo del *observador* —como lo hace también la interpretación de Bohm, aunque desde coordenadas distintas—, la IDC se enfrenta al desafío de explicar de forma satisfactoria los fenómenos asociados al colapso aparente de la función de onda, así como la transición entre la superposición cuántica y la experiencia de un mundo clásico que sí contemplamos definido. Si bien se asume que dicha transición no implica una reducción real del estado físico, sino una manifestación de contradicciones objetivas en la materia en movimiento, falta aún desarrollar con precisión *cómo opera* ese tránsito dentro del marco dialéctico-materialista.

Otro punto conflictivo reside en el diálogo con los límites del lenguaje físico y matemático actual, puesto que si la IDC parte del principio de que la realidad es dialéctica, contradictoria y en permanente transformación, esto puede entrar en tensión con los

lenguajes formales clásicos que presuponen la no-contradicción y la determinación estática de los objetos. Esto hace alusión a la diferenciación entre lógica formal y lógica dialéctica. La IDC se ve confrontada con el problema epistemológico de cómo representar, sin traicionarla, una realidad que es esencialmente dinámica, indeterminada y no-lineal.

Pese a lo anterior, la IDC abre caminos fértiles tanto en el plano filosófico como en el científico: En términos ontológicos, su punto de partida —la asunción de la contradicción real como motor del devenir— permite integrar coherentemente fenómenos como el entrelazamiento, la no-localidad y la indeterminación sin tener que renunciar al realismo o recaer en un subjetivismo idealista. En este sentido, la IDC no busca salvar el determinismo clásico como su contrapartida bohmiana, sino ampliar la noción de causalidad para incorporar en ella lo *aleatorio*, lo *potencial* y lo *emergente* como expresiones necesarias de una materia que se autoconstituye dialécticamente.

La IDC, asimismo, permite repensar la noción de objeto cuántico no como una entidad cerrada e invariante, sino como una *unidad de procesos en permanente transformación*, cuyos atributos no pueden fijarse de modo aislado sino que dependen de su interacción relacional dentro de una totalidad concreta. Se desprende fácilmente cómo este enfoque se vincula con perspectivas contemporáneas como el realismo relacional, aunque con una diferencia crucial, y es que mientras estas visiones tienden a prescindir de un fundamento ontológico sólido, la IDC reafirma la existencia objetiva de la materia como sustrato de toda relación.

En lo que epistemología comprende, la IDC también se muestra como una vía prometedora para reconfigurar la relación entre sujeto y objeto a la luz de lo cuántico. Recordemos que rechaza la idea de que el observador funda ontológicamente la realidad, y al mismo tiempo reconoce que el conocimiento es una práctica histórica situada, esta lectura permite sostener una concepción *no ingenua* del realismo, que asume la mediación sin recaer en el idealismo. El conocimiento científico sería, como se puede deducir, una forma particular —y siempre provisional— de captación del movimiento real de la

materia, estructurada por contradicciones internas que se expresan en diferentes *niveles de organización* —lo físico, lo biológico, lo social, etc.—.

Finalmente, la IDC señala el camino para construir un puente entre la física y una ontología dinámica y no esencialista. Si la realidad cuántica no puede ser comprendida desde las categorías tradicionales de *substancia, identidad o causalidad lineal*, la dialéctica materialista ofrece un marco conceptual capaz de dar cuenta de una realidad que deviene, que se niega a sí misma y que se realiza en y por sus propias contradicciones.

En suma, aunque la IDC aún debe madurar y encontrar su expresión formal adecuada, constituye un horizonte abierto para una concepción filosóficamente robusta, congruente, de la mecánica cuántica, que supera tanto el idealismo subjetivista como el reduccionismo mecanicista, y que permite pensar la materia *no como cosa, sino como proceso*.

3.4 Síntesis crítica: Evaluación dialéctica de las interpretaciones cuánticas

Tabla 6: Comparativa sintética

Criterio	Copenhague	Bohm	Mundos Múltiples	IDC*
Realidad Objetiva	Contextual (depende de la medición)	Fuerte pero no-local (variables ocultas)	Multiversal (todos los resultados existen)	Relacional (interconexión material concreta)
Determinismo	No (colapso probabilístico)	Sí (trayectorias definidas)	Sí (evolución unitaria de ψ)	Indeterminación como propiedad dialéctica (unidad de contrarios)
Papel observador	Central (colapso por medición)	Irrelevante (realismo sin conciencia)	Irrelevante (ramas independientes)	Parte de la práctica material, no demiurgo
Localidad	Preservada	Violada (potencial cuántico no-local)	Preservada (por ramas)	No-localidad como interconexión universal de la materia
Parsimonia	Alta (solo fenómenos medidos)	Media (variables ocultas inobservables)	Baja (infinitos universos)	Alta (rechaza entidades ad hoc; totalidad concreta)
Tratamiento de contradicciones	Ignora dualidad onda-partícula como contradicción	Reduce a trayectorias clásicas (mecanicismo)	Multiplica ontología (evita contradicción)	Abraza dualidad como unidad de contrarios (Omelyanovsky, 1979)

Tras examinar individualmente las tres interpretaciones, resulta imperativo contrastarlas de manera sistemática, evaluando cómo cada una resuelve —o fracasa en resolver— las tensiones entre materialismo, idealismo y los fenómenos cuánticos (estructuración lógica del análisis en Tabla 6). El presente análisis confronta las tres principales interpretaciones de la mecánica cuántica (Copenhague, Bohm y Mundos Múltiples) con los marcos filosóficos del materialismo e idealismo, evaluando sus

* Blokhintsev (1966) demuestra que el EPR no refuta el realismo, sino que exige una comprensión dialéctica de las correlaciones cuánticas como propiedades emergentes (p. 104)

implicaciones ontológicas y epistemológicas. Siguiendo a Wallace, entendemos que estas interpretaciones representan no solo formalismos alternativos, sino visiones radicalmente distintas de la realidad física.

3.4.1 Interpretación de Copenhague: Entre el idealismo y el pragmatismo

La visión ortodoxa desarrollada por Bohr y Heisenberg presenta un carácter profundamente anti-realista, donde las propiedades cuánticas emergen solo en el contexto de la medición. Bohr: «debe reconocerse que dicha evidencia, que parece contradictoria al intentar combinarla en una sola imagen, agota todo conocimiento concebible sobre el objeto».¹⁶⁴ Tras el análisis de los fundamentos de esta interpretación, extraemos que es:

- I. Una forma de idealismo moderado, al hacer depender la realidad del acto de observación.
- II. Un realismo pragmático, que limita el conocimiento a lo experimentalmente accesible.
- III. Un positivismo renovado, al rechazar preguntas sobre la realidad subyacente.

Entre sus principales limitaciones destacaríamos la ambigüedad en la naturaleza del colapso de la función de onda, la dificultad para definir qué constituye un «observador» y los problemas para aplicarse a escala cosmológica, conocido como el «problema del observador universal».

3.4.2 Interpretación de Bohm: Un realismo no convencional

La propuesta bohmiana, que representa el intento más sistemático por preservar un enfoque realista, materialista, en el ámbito cuántico. Como hemos analizado en el presente trabajo, para el físico estadounidense las partículas tienen posiciones definidas en todo momento, aunque no podamos determinarlas con precisión.

¹⁶⁴ Bohr, *Essays 1958-1962 on Atomic Physics and Human Knowledge*, 5.

Sus principales virtudes incluyen la preservación del determinismo mediante variables ocultas, la eliminación del dualismo onda-partícula y la explicación elegante de efectos como el Aharonov-Bohm. No obstante, enfrenta desafíos considerables, como la incompatibilidad entre su no-localidad y la relatividad especial einsteiniana, el estatus ontológico ambiguo del potencial cuántico y la matemática añadida sin nuevas predicciones comprobables.

3.4.3 *Interpretación de los Mundos Múltiples: Un materialismo «metafísico»*

Donde la visión everettiana propone una solución drástica al problema de la medición. Como expresó el físico teórico estadounidense Bryce DeWitt:

El obstáculo para adoptar una visión tan elevada de las cosas, por supuesto, es que nos obliga a creer en la realidad de todos los mundos simultáneos representados en la superposición descrita por la ecuación 5, en cada uno de los cuales la medición ha producido un resultado diferente.¹⁶⁵

Sus principales atractivos son la eliminación del colapso y del observador privilegiado, la máxima «objetividad» (donde todos los resultados posibles son *reales*) y su compatibilidad con la relatividad general. Sin embargo, plantea problemas filosóficos profundos —a mi juicio, similares a los que debería afrontar cualquier idealismo objetivo—, como la dificultad para fundamentar las probabilidades en un marco determinista, la enorme carga ontológica que supone postular infinitos universos y la imposibilidad práctica de verificación empírica.

3.4.4 *Evaluación filosófica comparada*

El análisis revela que cada interpretación establece un diálogo distinto con las tradiciones materialista e idealista. En cuanto al materialismo, la teoría de Bohm ofrece la versión más consistente con el materialismo tradicional, al postular una realidad objetiva subyacente gobernada por variables ocultas. Los Mundos Múltiples representan

¹⁶⁵ DeWitt, “Quantum Mechanics and Reality,” 33.

un materialismo radical extendido, donde toda superposición cuántica se resuelve en ramificaciones ontológicamente reales. Por su parte, la interpretación de Copenhague solo resulta compatible con formas débiles de materialismo, dado su énfasis en el papel constitutivo de la medición.

En relación con el idealismo, Copenhague muestra afinidades con el idealismo operacional, al vincular la realidad a los procesos de observación. Bohm, en cambio, rechaza explícitamente cualquier forma de idealismo al defender un universo completamente determinado y objetivo. Los Mundos Múltiples mantienen una posición teóricamente neutral al respecto si bien compatible con una lectura idealista objetiva, aunque su postulación de infinitos universos paralelos los acerca a postulados metafísicos que, para algunos, rozan la especulación cercana a la ciencia ficción.

Este contraste refleja cómo las distintas interpretaciones no solo divergen en sus formulaciones físicas, sino también en sus compromisos filosóficos subyacentes.

3.4.5 *¿En qué se diferencia la IDC? Recordemos lo trabajado*

Las interpretaciones tradicionales de la mecánica cuántica —como la de Copenhague o la de los Mundos Múltiples— entran en conflicto con la dialéctica materialista debido a sus limitaciones filosóficas. La interpretación de Copenhague cae en un *idealismo operacional*, al hacer depender la realidad del acto de medición, como si el observador «creara» los hechos al observar, negando así la objetividad material previa al proceso de medición. Por su parte, la teoría de Bohm, aunque pretende rescatar el realismo mediante variables ocultas, adopta un enfoque *mecanicista*: postula trayectorias definidas ignorando que la indeterminación cuántica no es un déficit de conocimiento, sino una *propiedad objetiva de la materia* en su comportamiento dialéctico. Mientras tanto, los Mundos Múltiples evitan el colapso cuántico a costa de la multiplicación infundada de universos, su ontología se vuelve especulativa y *desvinculada de la práctica científica concreta*, alejándose del más mínimo rigor científico.

Frente a estas posturas, la Interpretación Dialéctico-Materialista de la Cuántica propone una tercera vía superadora:

- I. La materia es intrínsecamente *contradictoria* (en sentido dialéctico): fenómenos como la dualidad onda-partícula no son meras «paradojas» o artificios conceptuales, sino *expresiones de una realidad material compleja*, donde los opuestos (onda/partícula) coexisten como polos de una misma totalidad en movimiento.
- II. El colapso cuántico no es un acto mágico ni subjetivo: ocurre cuando las interacciones físicas entre el sistema y su entorno (por ejemplo, un detector) alcanzan un *punto crítico de ruptura*, en concordancia con la *ley dialéctica de transformación de cantidad en calidad*.

Así, la IDC no solo logra superar las aporías del idealismo y el mecanicismo (materialismo clásico), sino que *reintegra la física cuántica a una ontología materialista coherente*, donde la indeterminación, la contradicción y los saltos cualitativos son *propiedades inherentes de la materia en desarrollo*, no anomalías que estarían por resolver.

3.4.6 Ejemplo clave: El experimento de la doble rendija

El experimento de la doble rendija muestra un comportamiento paradójico: un electrón actúa como onda al pasar por dos rendijas a la vez, pero al medirlo aparece como partícula *localizada*. Las interpretaciones clásicas chocan con la IDC en este experimento. La visión de Copenhague cae en el idealismo operacional al afirmar que el electrón no tiene propiedades definidas hasta que se mide, haciendo depender la realidad del observador. La interpretación de Bohm, aunque pretendidamente realista, es mecanicista al postular trayectorias ocultas que niegan la indeterminación cuántica como propiedad objetiva de la materia.

La IDC resuelve esto de forma más coherente. El electrón no es ni onda abstracta ni partícula clásica, sino una *totalidad material* cuya manifestación concreta depende de sus interacciones físicas. Sin detector, su comportamiento ondulatorio expresa su entrelazamiento material con el dispositivo experimental. Al introducir un detector, la

interacción física provoca un *cambio cualitativo* (colapso) análogo a una transición de fase, donde la cantidad de interacciones desencadena un salto cualitativo.

La IDC explica el fenómeno sin recurrir a observadores conscientes ni universos paralelos. Reconoce que la materia posee propiedades emergentes que surgen dialécticamente de sus contradicciones internas. La dualidad onda-partícula no es una paradoja, sino la expresión de una realidad material donde los opuestos *se unen y transforman*.

3.4.7 ¿Cómo se relaciona esto con el materialismo?

El núcleo de la IDC es que la realidad cuántica existe independientemente de la mente, pero su conocimiento está mediado por la práctica experimental material —no por «ideas» u «observadores privilegiados»—. Una analogía filosófica puede ilustrar esto: Berkeley, desde el idealismo subjetivo, afirmaría que «un árbol que cae sin un testigo no hace ruido, pues el sonido solo existe como *percepción* en una mente. Sin conciencia, el árbol mismo solo existe como idea en la mente de Dios». Por su parte, el materialismo vulgar o mecanicista mantendría que «el árbol produce ondas sonoras objetivamente, independientes de un observador, pero se ignora que el "ruido" como fenómeno requiere interacción con un medio material receptor». En cambio, la IDC sostiene que «el sonido emerge de procesos materiales (árbol-aire), pero su manifestación como "ruido" depende de condiciones materiales de detección (p. ej. oídos, tecnología). La conciencia no lo crea, pero lo interpreta dentro de un contexto social e histórico».

3.4.8 Objeciones y respuestas

¿Acaso la IDC es una filosofía sin consecuencias prácticas? Por el contrario, esta perspectiva guía preguntas científicas concretas, como: ¿por qué la decoherencia cuántica a veces es abrupta (como en los superconductores) y no siempre gradual?, o ¿podría la no-localidad estar mediada por campos materiales aún no descubiertos? La evidencia empírica respalda estas interrogantes; por ejemplo, los experimentos de Anthony Leggett (2003) en superconductores demuestran que los sistemas cuánticos pueden transitar

bruscamente de un estado a otro —justo como *predice* la dialéctica—, y no siempre de manera suave.

3.4.9 Conclusión

La mecánica cuántica, lejos de refutar el materialismo, exige su desarrollo creativo más allá de las formas mecanicistas. Este trabajo ha pretendido contribuir a ese proyecto, mostrando cómo las categorías dialécticas permiten superar tanto el idealismo como el materialismo mecanicista en la interpretación de la teoría cuántica.

La tarea pendiente —tanto para físicos como para filósofos— consiste en desarrollar estas intuiciones iniciales en un sistema coherente que, sin pretender dar respuestas definitivas, oriente la investigación futura hacia una comprensión verdaderamente científica y materialista de los fenómenos cuánticos. En este sentido, confirmamos la vigencia del planteamiento de Engels: «el materialismo recorre una serie de fases en su desarrollo. Cada descubrimiento trascendental, operado incluso en el campo de las Ciencias Naturales, le obliga a cambiar de forma».¹⁶⁶ La mecánica cuántica representa, sin duda, uno de esos momentos históricos que exigen y a su vez posibilitan este desarrollo teórico. Frente a Bohm, la IDC rechaza su determinismo mecanicista pero rescata su intuición sobre la totalidad no-local, reinterpretándola como interconexión concreta de la materia en transformación. Frente a Bohr, la IDC rechaza el énfasis concedido al observador y devuelve a la propia materia su autonomía y relevancia, recordando que el automovimiento de los sistemas es la *causa prima* del desarrollo de la realidad; asimismo, integra sin problemas, y en sus coordenadas filosóficas, el papel que el *entorno* tiene para con los fenómenos cuánticos.

Hoy, el legado de estas disputas sigue vivo. Baggott lo ejemplifica con ironía: «El Premio Nobel de Física 2022 fue otorgado a los experimentalistas que expusieron la realidad del entrelazamiento cuántico [...] Es irónico que una industria de tanto valor se base en un principio físico que nadie entiende completamente». Como él mismo concluye,

¹⁶⁶ Engels and Marx, *Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana*, 23.

«el marxismo impulsó muchas objeciones a la complementariedad de Bohr y ayudó a dar forma al desarrollo de la mecánica cuántica de posguerra».¹⁶⁷ Lejos de ser una anécdota histórica y a pesar de su marcado antiestalinismo, el autor revela que el debate sobre las interpretaciones de la cuántica —ya sea Bohm o Copenhague— son también productos de tensiones filosóficas y políticas concretas.

3.4.10 Reflexiones finales: La IDC como marco resolutivo para las paradojas cuánticas

La Interpretación Dialéctica Cuántica no solo critica las limitaciones de las interpretaciones dominantes, sino que ofrece un marco positivo para resolver sus paradojas fundamentales. Aquí se analiza cómo la IDC explica:

3.4.10.1 El problema de la medida: Decoherencia como proceso dialéctico

Las interpretaciones convencionales de la mecánica cuántica presentan problemas fundamentales: la *interpretación de Copenhague* requiere un «observador» ambiguamente definido (¿la conciencia? ¿el aparato de medición?), acercándose peligrosamente al idealismo subjetivo; la teoría de *Mundos Múltiples* evade el colapso cuántico postulando una proliferación infinita de universos, violando el principio de parsimonia; y la mecánica *bohmiana* introduce un determinismo oculto mediante variables inobservables, ignorando que la indeterminación es una propiedad objetiva de la realidad cuántica.

Frente a estas limitaciones, la IDC, postula en este marco:

- I. El observador no es un agente externo (como exige el idealismo), sino parte del sistema material: un fotón que interactúa con un electrón cumple el mismo papel «observador» que un científico, pues ambos son componentes de una cadena causal material.

¹⁶⁷ Baggott, “How Soviet Communist Philosophy Shaped Postwar Quantum Theory.”

- II. La medición constituye un salto cualitativo: una superposición cuántica ($\psi = a|0\rangle + b|1\rangle$)* colapsa cuando las interacciones con el entorno (fotones, campos térmicos, etc.) alcanzan un umbral crítico, ejemplificando la ley dialéctica de transformación de *cantidad en calidad*.
- III. Ejemplo concreto: en un detector de partículas, la superposición decae no por la «conciencia» de un observador, sino porque la energía intercambiada con el entorno destruye la *coherencia cuántica* mediante procesos físicos medibles.

La implicación filosófica es clara: la IDC otorga en el dualismo sujeto-objeto el papel que corresponde a cada agente. Al demostrar que la objetividad cuántica no exige realidades ocultas ni conciencias privilegiadas, que emerge de la práctica experimental material, se integra el conocimiento científico dentro de un contexto histórico y social.

3.4.10.2 La no-localidad: Interconexión material, ni una concesión a la magia

La interpretación de Bohm explica el entrelazamiento mediante un «potencial cuántico» no-local, pero lo concibe como una abstracción matemática, similar al éter del siglo XIX. Por su parte, la interpretación de Copenhague ignora el problema, tratando la no-localidad como una mera correlación *estadística*. Mientras tanto, la teoría de los Mundos Múltiples diluye la no-localidad al dispersarla en universos paralelos, sin ofrecer una explicación física de su origen.

Frente a estas posturas, la IDC propone una solución fuera de estas coordenadas: la no-localidad es una *propiedad emergente de sistemas materiales complejos*. En este marco, el entrelazamiento no es una conexión «mística», sino el resultado de una *interacción históricamente constituida*. Por ejemplo, dos partículas entrelazadas —como un par electrón-positrón creado en un decaimiento— exhiben correlaciones que son vestigios de una interacción pasada, no de un vínculo instantáneo o abstracto.

* Esta fórmula describe un estado cuántico como una superposición de dos posibilidades básicas: $|0\rangle|0\rangle$ y $|1\rangle|1\rangle$. En lugar de estar en uno solo de estos estados, el sistema está «a la vez» en ambos, con diferentes pesos. Solo al observarlo (medirlo) se obtiene uno de los dos resultados, y por supuesto de manera probabilística.

Un ejemplo experimental: En la superconductividad, los pares de Cooper muestran correlaciones no-locales a escala macroscópica, sin violar causalidad. Esto confirma que la no-localidad es una *forma de orden material*, no una anomalía.

Esta interconexión se refleja en la definición misma del estado cuántico: «En la teoría cuántica, el estado de un sistema significa que pertenece a algún ensamble cuántico, caracterizado por una función de onda en el caso puro, o por una matriz de densidad en el caso general».¹⁶⁸ La IDC radicaliza esta idea al entender los ensambles no como abstracciones, sino como expresiones de relaciones materiales concretas.

Esta lectura dialéctica de la física en general y de la no-localidad en particular enfatiza la advertencia de Lenin sobre las lecturas filosóficas que «caen en la negación de la materia» cuando enfrentan fenómenos que desafían el sentido común clásico.¹⁶⁹ El entrelazamiento no requiere universos paralelos (Everett) ni potenciales metafísicos (Bohm), sino comprender que «La interacción entre dos objetos atómicos con una función de onda común [...] no es una interacción de partículas en el sentido de la física clásica, sino de micro-objetos que poseen simultáneamente propiedades corpusculares y ondulatorias»,¹⁷⁰ aunque sus interconexiones contradigan la localidad newtoniana.

La no-localidad cuántica desafía el principio clásico de localidad porque la materia no es una suma de componentes aislados, sino una red de relaciones dialécticas materialmente constituidas. Lo que parece «acción fantasmal a distancia» (en palabras de Einstein) es, en realidad, la manifestación de vínculos objetivos surgidos de procesos físicos *previos*.

Una analogía histórica. Como advirtió Engels al analizar las revoluciones científicas del siglo XIX:

¹⁶⁸ Blokhintsev, *The Philosophy of Quantum Mechanics*, 47.

¹⁶⁹ Lenin, *Collected Works: Volume 14 (April-June 1908)*, 145.

¹⁷⁰ Omelyanovsky, *Dialectic in Modern Physics*, 310.

Las innumerables causas eficientes de la naturaleza [...] quedan a partir de ahora demostradas como formas específicas, como modalidades de existencia de una y la misma energía, es decir, del movimiento; no sólo podemos demostrar sus cambios de una forma a otra, tal como se observan en la naturaleza misma, sino producirlos nosotros mismos en el laboratorio y en la industria, de tal modo, además, que a una cantidad de energía bajo una de las formas corresponda siempre una determinada cantidad de energía bajo esta forma o bajo otra. [...] La unidad de todo movimiento, en la naturaleza, ha dejado de ser un postulado, para convertirse en un hecho registrado por las ciencias naturales.¹⁷¹

Esta perspectiva permite superar tanto el idealismo implícito en el «potencial cuántico» de Bohm como el positivismo instrumentalista de Copenhague, mostrando que la no-localidad es una propiedad emergente de la materia en su desarrollo histórico-concreto. En la Tabla 7 podemos ver la comparativa que hallamos entre las Copenhague, Bohm y la IDC a la luz de las paradojas nucleares que venimos tratando.

Tabla 7: IDC vs. Interpretaciones estándar en problemas clave

Paradoja	Copenhague	Bohm	IDC	Evidencia experimental
Problema de la medida	Colapso por observación (idealismo operacional).	Variables ocultas (mecanicismo).	Decoherencia como salto cualitativo	Transiciones en superconductores
No-localidad	Ignorada (correlación estadística).	Potencial cuántico (abstracción).	Correlaciones históricas materiales	Entrelazamiento en fotones
Emergencia de lo clásico	Regla ad hoc («corte clásico»).	Variables ocultas clásicas.	Ruptura de simetría dialéctica	Condensados de Bose-Einstein.

3.4.11 Conclusión: La IDC como superación dialéctica

La IDC revela que las llamadas «paradojas» cuánticas son producto de, primero, aplicar categorías clásicas —como objetos aislados o causalidad lineal— a una realidad

¹⁷¹ Engels, *Dialéctica de la Naturaleza*, 166.

esencialmente dialéctica; y, segundo, ignorar que la materia posee *contradicciones internas* reales, expresadas en la unidad de opuestos y los saltos cualitativos.

Al trascender tanto el idealismo de Copenhague —que evade las explicaciones materiales— como el materialismo mecanicista de Bohm —que reduce lo cuántico a esquemas abstractos—, la IDC establece un marco filosófico-científico fértil para explorar cuestiones clave: el origen material de la decoherencia (¿qué umbrales energéticos gobiernan el colapso?) y la manifestación de la *no-localidad* en sistemas complejos (¿cómo surge esta propiedad en la materia condensada?).

Este enfoque no solo disuelve falsas contradicciones, sino que orienta la investigación hacia la *dialéctica de los procesos materiales*, evitando los callejones sin salida de las interpretaciones convencionales.

3.4.11.1 Propuesta para Validación: Un Enfoque Conceptual sobre la Decoherencia Cuántica

La Interpretación Dialéctica Cuántica (IDC) plantea una lectura alternativa del fenómeno de decoherencia, entendiéndolo no como un proceso matemático abstracto o como un artefacto de la medición, sino como un reflejo de la realidad cuántica, una manifestación de las contradicciones materiales propias de los sistemas cuánticos. Desde esta perspectiva, el colapso de la función de onda representaría un *cambio cualitativo* emergente cuando las interacciones entre el sistema y su entorno alcanzan un umbral crítico de complejidad.

Esta visión encuentra sustento en varios aspectos clave que podemos sintetizar de la siguiente manera:

- I. La naturaleza contradictoria de los estados cuánticos: La superposición de estados (como se ve en el experimento de la doble rendija) no sería simplemente una «falta de determinación», sino la expresión de una unidad real de contrarios (partícula y onda) de un sistema concreto que se resuelve dialécticamente mediante la interacción material con el entorno.

- II. El salto cualitativo en la decoherencia: Así como en otros fenómenos físicos (transiciones de fase, puntos críticos en termodinámica) pequeños cambios acumulativos producen transformaciones abruptas, la IDC sugiere que el colapso cuántico podría seguir un patrón similar y cumplir esta ley de la dialéctica. Esto contrasta con las interpretaciones que lo presentan como un proceso puramente gradual o ya directamente matemático.
- III. Implicaciones para la investigación experimental: Si futuros estudios en sistemas cuánticos macroscópicos (como superconductores o condensados de Bose-Einstein) mostraran evidencias de umbrales críticos en la decoherencia —puntos donde pequeños incrementos en las interacciones producen cambios abruptos en el comportamiento del sistema—, esto proporcionaría un interesante espaldarazo a las leyes de la dialéctica.

Cabe destacar que esta propuesta no contradice los modelos establecidos de decoherencia, sino que ofrece un marco interpretativo alternativo para comprender su base material. Como hemos argüido con Omelyanovsky, muchos fenómenos cuánticos muestran características que coinciden plenamente con las leyes dialécticas de transformación, aunque esta correspondencia requiere aún mayor exploración —y aval— teórica y experimental.

Este marco no solo resuelve los problemas conceptuales de otras interpretaciones, sino que proporciona una base más sólida para explorar la relación dialéctica entre cantidad y calidad en el dominio cuántico. ¿Sería útil desarrollar algún ejemplo concreto de esta transición de lo cuantitativo a lo cualitativo en sistemas físicos?

Este marco conceptual, por tanto, no pretende sustituir las explicaciones físicas existentes, sino enriquecer su interpretación filosófica, mostrando cómo la dinámica cuántica podría ser explicada por principios dialécticos más generales sobre el desarrollo de la materia, siempre bajo una comprensión *realista* del todo. Su validación última dependerá, como en toda propuesta científica, del diálogo continuo entre teoría, experimentación y reflexión filosófica.

Lejos de una visión homogénea, la IDC entiende lo cuántico como expresión de una lógica dialéctica, no lineal: «Desde una perspectiva dialéctica, la materia se manifiesta a través de formas múltiples, en procesos en los que se articulan continuidad y discontinuidad, posibilidad y actualización, orden y fluctuación».¹⁷²

Esta evaluación crítica permite concluir que «Ni el idealismo subjetivista ni el mecanicismo determinista son adecuados para captar la riqueza de la realidad cuántica. Ambos reducen los procesos a formas rígidas: el primero al conocimiento del sujeto, el segundo al movimiento mecánico».¹⁷³

¹⁷² García Colin Carrillo, “Materialismo dialéctico y ciencia: teoría del caos, relatividad y mecánica cuántica,” 85.

¹⁷³ García Colin Carrillo, 86.

3.5 Fundamentación y Aplicación Concreta de la IDC

*Conexiones: cosas enteras y no enteras, convergente divergente, consonante
disonante: de todas las cosas uno y de uno todas las cosas.*¹⁷⁴

La IDC se sustenta en una premisa central: la física cuántica, leída dialécticamente, revela patrones más profundos de la realidad que las teorías clásicas. Omelyanovsky lo expresa con claridad:

La mecánica cuántica refleja los patrones de la naturaleza con mayor precisión que las teorías clásicas precisamente porque abraza sus contradicciones. [...] La función de onda, la probabilidad y la complementariedad no son ‘construcciones abstractas’, sino reflejos de una realidad objetiva a través de su unidad dialéctica.¹⁷⁵

Esta visión se extiende a fenómenos como la no-localidad: «La causalidad en la teoría cuántica de campos es no-local pero objetiva, expresando la interconexión de los fenómenos. [...] Esto exige un enfoque dialéctico para conceptos como ‘actualidad’ y ‘posibilidad’». ¹⁷⁶ Con esto, la IDC no es un mero ejercicio especulativo, sino un marco para reinterpretar formalismos cuánticos desde *una ontología materialista no reduccionista*.

Este subcapítulo tiene como propósito desarrollar con profundidad cómo desde unas coordenadas dialéctico-materialistas de la mecánica cuántica se ofrece una respuesta filosófica coherente, ontológicamente fundada y epistemológicamente robusta ante las principales paradojas planteadas por las interpretaciones dominantes de la física cuántica. La crítica que aquí se expone no se estructura como una oposición retórica ni ideológica, todo el trabajo es un reflejo de ello, sino que se funda en el análisis de las contradicciones internas de dichas interpretaciones —en especial la de Copenhague— y en la propuesta alternativa desde una ontología dialéctica, tal como ha sido formulada en el corpus del materialismo filosófico marxista-leninista ortodoxo.

¹⁷⁴ Heraclitus, *Fragments* (Penguin, 2003), no. B10.

¹⁷⁵ Omelyanovsky, *Dialectic in Modern Physics*, 72–73.

¹⁷⁶ Omelyanovsky, 189.

Es pertinente enfatizar que los conceptos aquí empleados —como contradicción dialéctica, unidad de contrarios o totalidad concreta— no constituyen meras consignas retóricas o abstracciones especulativas, no son simples *eslóganes*. Por el contrario, emergen de un riguroso análisis filosófico-científico de la realidad material, con profundas raíces en la tradición del materialismo que nos legaron grandes pensadores y en diálogo crítico con los desarrollos más avanzados de la física de su época y la nuestra. La vigencia de estas categorías se demuestra precisamente en su capacidad para, primeramente, explicar las paradojas cuánticas sin recurrir a artificios metafísicos (variables ocultas) o concesiones al subjetivismo (operacionalismo); segundo, integrar hallazgos experimentales (decoherencia, entrelazamiento) en una ontología coherente; y tercero superar las limitaciones *demostradas* en este trabajo tanto del mecanicismo clásico como del idealismo instrumentalista. Y es que lejos de ser «eslóganes», como podría sugerir una lectura superficial, estos conceptos representan herramientas conceptuales validadas por su potencia explicativa y su correspondencia con la praxis científica, exigiendo —como cualquier marco teórico riguroso— un estudio sistemático que evite *reduccionismos o prejuicios* epistemológicos. La fructífera aplicación del diamat a la mecánica cuántica, ejemplificada en las obras de Blokhintsev, Omelyanovsky o Fok, confirma que se trata de una filosofía viva, capaz de ofrecer respuestas allí donde otras interpretaciones oscilan entre el dogmatismo mecanicista y la renuncia idealista a la objetividad.

En lo que sigue, se procederá a desarrollar con mayor sistematicidad cómo la IDC puede resolver, o al menos clarificar en mayor medida, los enigmas que emergen de la mecánica cuántica, mediante la aplicación concreta de los principios del materialismo dialéctico: la unidad y lucha de contrarios, el paso de la cantidad a la cualidad, la negación de la negación, y la comprensión de la materia como substrato objetivo, eternamente cambiante e independiente de la conciencia; tarea que hemos ido trabajando a lo largo del presente texto.

Estos principios no se emplean aquí como abstracciones metafísicas, sino como categorías que reflejan propiedades objetivas de la materia en su movimiento eterno. Su

validez no deriva únicamente de su utilidad interpretativa, sino de su correspondencia con la estructura *real* de los procesos físicos descritos por la mecánica cuántica: la contradicción como motor interno de los fenómenos, la unidad de contrarios en la dualidad onda-partícula, o la transformación de lo cuantitativo en cualitativo en los saltos energéticos, todo esto, lejos de ser constructos arbitrarios, emergen del análisis concreto de la naturaleza y se verifican en su capacidad para explicar, sin artificios idealistas o mecanicistas, las paradojas que otras interpretaciones no resuelven.

3.5.1 *Principios Filosóficos de la IDC Aplicados a la Física Cuántica*

Bajo esta filosofía la naturaleza no es estática ni simple. La realidad objetiva es un conjunto de procesos en *constante cambio*, definidos por contradicciones internas que impulsan su desarrollo. Como expresó Engels en su *Dialéctica de la Naturaleza*,

[...] la dialéctica llamada objetiva domina toda la naturaleza, y la que se llama dialéctica subjetiva, el pensamiento dialéctico, no es sino el reflejo del movimiento a través de contradicciones que se manifiesta en toda la naturaleza, [...] que condicionan la vida de la naturaleza.¹⁷⁷

Esta comprensión del mundo permite ir más allá del reduccionismo mecanicista y del empirismo subjetivista que caracteriza a muchas interpretaciones en la ciencia y en filosofía. Para el enfoque dialéctico-materialista, los fenómenos cuánticos no son «misterios» que deben ser protegidos del pensamiento lógico, sino expresiones de niveles de organización y contradicción de la materia que requieren nuevas categorías conceptuales para ser comprendidas y que reflejan *hechos objetivos*.

3.5.2 *Paradojas Cuánticas y su Relectura desde la IDC*

A continuación, se abordarán tres de las principales paradojas de la física cuántica desde la perspectiva dialéctico-materialista, mostrando cómo la IDC proporciona un marco conceptual alternativo y más consistente. En este punto es pertinente resaltar una

¹⁷⁷ Engels, *Dialéctica de la Naturaleza*, 178.

llamada de atención de Omelyanovsky: superar las paradojas cuánticas exige «guiarse no solo por el principio metodológico de explicar el todo mediante sus partes, sino también [...] las partes mediante el todo».¹⁷⁸ Esta regla es nuclear para fundamentar una IDC: el colapso de la función de onda no es un artefacto matemático, sino un proceso material donde las interacciones concretas (sistema-entorno) redefinen la *totalidad*.

3.5.2.1 *El Gato de Schrödinger y la Superposición Cuántica*

El planteamiento del problema es el siguiente. La conocida paradoja del gato de Schrödinger ilustra la situación de un sistema cuántico en superposición de estados (vivo y muerto) hasta que una observación externa «colapsa» dicha superposición en un solo estado, o vivo, o muerto. Este experimento mental, propuesto originalmente como una crítica irónica a la interpretación de Copenhague, revela un problema profundo: ¿cómo puede un ente físico estar en dos estados mutuamente excluyentes a la vez? ¿No plantea esto el diamat con su *unidad de los contrarios*?

La interpretación de Copenhague introduce una dualidad ontológica entre el sistema y el observador, postulando que es la intervención de una conciencia —o aparato de medición— la que determina la realidad. Pero esto supone una ruptura idealista con el principio del materialismo: que la realidad existe con independencia del sujeto cognoscente. Habría entonces que reformular la interpretación de estos hechos tanto a la luz de la evidencia como de una lógica que no conceda facultades demiúrgicas al observador.

Desde la IDC, este fenómeno no implica la coexistencia «mágica» de dos estados, sino la expresión de una *contradicción objetiva en el sistema*. El gato no está ni vivo ni muerto en un sentido mecánico, sino que el sistema (fuente radiactiva, detector, veneno, gato...) se encuentra en una *fase de transición*, una totalidad unificada de elementos cuya resolución concreta (la «aparición» de un estado definido) solo puede comprenderse como negación dialéctica del estado anterior, es decir, una transición cualitativa

¹⁷⁸ Omelyanovsky, *Dialectic in Modern Physics*, 247.

provocada por condiciones materiales específicas. Como demostró Engels en *Dialéctica de la Naturaleza*, «la dialéctica [...] demuestra que las contradicciones en la naturaleza no son anomalías, sino el motor mismo de su desarrollo»,¹⁷⁹ puesto que lo determinante no es que dos estados coexistan estáticamente —como sugiere el lenguaje fenomenológico de la «superposición»—, sino cómo una contradicción interna conduce a la transformación. Así, la «superposición» es una categoría fenomenológica que oculta un proceso material de lucha de contrarios en el sistema. No se requiere un observador externo para que ocurra esta transformación: lo que hay es un proceso objetivo, mediado por la *estructura misma del sistema*.

El Diamat rechaza que la conciencia humana «defina» la realidad, pero acepta que el *aparato de medición* (como sistema material) participa en la resolución objetiva de contradicciones preexistentes.

3.5.2.2 *El Problema de la Medición y el Colapso de la Función de Onda*

La mayoría de las interpretaciones postulan que la función de onda, que representa todas las posibles configuraciones de un sistema, «colapsa» a un solo resultado cuando se realiza una medición, este es el planteamiento base del problema. Esto introduce una discontinuidad no explicada: ¿por qué la evolución física (regida por la ecuación de Schrödinger) es determinista y continua, pero la medición es *abrupta e indeterminada*?

Esta escisión entre evolución y medición revela una contradicción epistemológica no asumida por el enfoque positivista. Se trata de un dualismo no resuelto entre ontología y epistemología: por un lado, se postula una realidad que evoluciona por leyes matemáticas y, paralelamente, por otro, se admite que esa realidad se convierte en otra cosa *ante la intervención humana*. Esto es, en última instancia, una forma de idealismo encubierto. Ni hablemos de que, casualmente, sería este campo de la realidad el único hasta el momento en que el simple acto de medición determine un estado aparentemente indeterminado.

¹⁷⁹ Engels, *Dialéctica de la Naturaleza*, sec. [ESBOZOS PARA UN PLAN], [ESBOZO DE UN PLAN DE CONJUNTO], punto 3: "La dialéctica, como ciencia de la concatenación total..."

La IDC resuelve esta contradicción al reconocer la medición como parte del mismo *proceso material* que describe la función de onda. La discontinuidad no es metafísica, sino que representa una transformación cualitativa producida por la interacción del sistema con otro sistema (el aparato), *ambos materiales*, sin necesidad de recurrir a una conciencia observadora como agente causal. Blokhintsev aporta una clave a este respecto: «La mecánica cuántica examina el micromundo en su relación con el macromundo. Los instrumentos macroscópicos (clásicos) son sistemas de registro en relación con los cuales se determina el estado de los microsistemas».¹⁸⁰ Así, sentenciamos que la medición no es un acto externo, sino un proceso dialéctico de interacción entre *niveles* de la materia.

Esto no es otra cosa que la concepción dialéctica de la realidad, en la cual «cambios cualitativos sólo pueden producirse mediante la adición o sustracción cuantitativas de materia o de movimiento (de lo que se llama energía)».¹⁸¹ La llamada «medición» no colapsa nada *desde fuera*, sino que es la expresión fenoménica de una negación de la negación interna al proceso, producto de una síntesis material entre sujeto y objeto, entre sistema observado y medio físico.

3.5.2.3 *La No-localidad Cuántica y la Paradoja EPR*

En la paradoja EPR (Einstein-Podolsky-Rosen) y el posterior teorema de Bell se plantea que partículas entrelazadas pueden correlacionarse instantáneamente a través de grandes distancias, lo que desafía la concepción clásica de *causalidad local*. Las interpretaciones dominantes aceptan esta «no-localidad» como un hecho inexplicable o lo atribuyen a una «realidad no-realista».

Para una interpretación dialéctica de la cuántica, las correlaciones instantáneas sin mediación física suponen una renuncia al principio de causalidad material. Bajo esta filosofía, no existe «acción a distancia» sin mediación; lo que existe es una unidad dialéctica del sistema *en su totalidad*, una totalidad estructurada cuyas partes se hallan

¹⁸⁰ Blokhintsev, *The Philosophy of Quantum Mechanics*, 66.

¹⁸¹ Engels, *Dialéctica de la Naturaleza*, 42.

determinadas internamente. En palabras de Blokhintsev: «El problema EPR surge de ignorar el carácter estadístico de la mecánica cuántica y las correlaciones objetivas entre partículas generadas por su interacción dinámica. La teoría no describe acciones fantasmales, sino leyes del micromundo expresadas en el lenguaje macroscópico».¹⁸² Esta lectura que la IDC integra muestra cómo la no-localidad refleja interconexiones materiales *históricamente constituidas*, no un fracaso del realismo o un triunfo del idealismo.

Una concepción como la que aquí estábamos exponiendo no necesita de «influencias místicas» ni colapsos espontáneos aparentemente incausados. Entiende que las partículas entrelazadas son momentos diferenciados de una estructura física común, cuya correlación no viola la causalidad, sino que expresa su complejidad estructural. Como ha argumentado Fok, la descripción cuántica debe basarse en «el principio de relatividad a los medios de observación», donde los resultados de la interacción entre el objeto y el instrumento (mediadores clásicos) reflejan las potencialidades objetivas de la naturaleza, sin recurrir a abstracciones absolutas,¹⁸³ la causalidad cuántica debe ser reinterpretada desde una lógica dialéctica, no desde el reduccionismo mecanicista.

La no-localidad se convierte así en una forma de manifestación de la estructura total del sistema, no en una violación de principios físicos. Cuál es el sustrato *concreto* en el que descansa ese sistema es tarea de la física contemporánea.

3.5.3 *Conclusión: Por qué la IDC Ofrece una Interpretación Más Coherente*

Las interpretaciones dominantes de la mecánica cuántica (Copenhague, Muchos Mundos, variables ocultas) oscilan entre el idealismo filosófico de corte «instrumentalista» y el positivismo clásico. El enfoque dialéctico-materialista, en cambio, parte de una ontología que considera la realidad como objetiva, contradictoria en su dinamismo y desarrollo, y en constante transformación. Lejos de ser un añadido

¹⁸² Blokhintsev, *The Philosophy of Quantum Mechanics*, 107.

¹⁸³ Fok, “Quantum Physics and Philosophical Problems,” 254.

ideológico o un conjunto de «eslóganes», la IDC permite recuperar la coherencia interna del discurso físico, devolviendo a los fenómenos su lugar en una naturaleza dinámica y organizada por niveles en constante desarrollo.

Frente a las paradojas que otros esquemas dejan como «irreductibles», la IDC ofrece un marco de comprensión en el que la *contradicción* no es anomalía sino motor del proceso, y donde la evolución de los sistemas físicos no requiere de la invocación de entidades metafísicas o discontinuidades inexplicadas. Como mostró Fok, «las leyes de la física cuántica, que se manifiestan en la interacción entre el objeto y el instrumento, deben considerar tanto las potencialidades de reacción del objeto como la elección de medios de observación, sin absolutizar abstracciones clásicas»,¹⁸⁴ esta perspectiva no solo es filosóficamente coherente, sino que permite reordenar el campo interpretativo cuántico sobre bases *racionales, realistas y dinámicas*.

Así, la IDC no es simplemente «otra interpretación», sino una reconstrucción ontológica del sentido mismo de los procesos cuánticos, en línea con el materialismo científico y el pensamiento dialéctico clásico.

¹⁸⁴ Fok, 255.

4 CONCLUSIONES Y REFLEXIONES

Con estas reflexiones como horizonte, estamos ahora en condiciones de sintetizar las contribuciones clave de este trabajo y proyectar sus implicaciones para el futuro de la filosofía de la física.

La mecánica cuántica se erige no solo como una teoría física revolucionaria, sino como un desafío radical a los fundamentos mismos de nuestra comprensión de la realidad. A lo largo de este trabajo, hemos desentrañado cómo sus principales interpretaciones (Copenhague, Bohm y Mundos Múltiples) encarnan tensiones filosóficas irresueltas entre materialismo e idealismo, revelando las limitaciones de ambos paradigmas ante los fenómenos cuánticos. La interpretación de Copenhague, al hacer del observador un componente constitutivo de la realidad medida, oscila peligrosamente hacia un idealismo operacional que absolutiza el momento de la medición. La teoría bohmiana, pese a su compromiso realista-materialista, recurre a *variables ocultas* que reintroducen un mecanicismo superado por la propia dinámica cuántica. La visión everettiana, en su intento por salvaguardar también el realismo, postula una multiplicidad ontológica que desafía los principios de verificación empírica.

Estas aporías no son meramente técnicas, sino que expresan una crisis más profunda: la incapacidad de las categorías filosóficas tradicionales para dar cuenta de una realidad que se nos presenta como esencialmente *relacional, indeterminada y no-local*. El materialismo clásico, anclado en la ontología de objetos discretos y causalidad lineal, se muestra incapaz de integrar fenómenos como el entrelazamiento cuántico sin recurrir a artificios metafísicos. El idealismo, desde sus coordenadas, al absolutizar el papel de la conciencia o el aparato de medición, termina negando la materialidad objetiva del mundo cuántico, su independencia de desarrollo.

Es en este contexto donde una forma de entender la naturaleza en su autonomía y autodesarrollo emerge como alternativa superadora. Al entender la materia como red de relaciones dinámicas —no como sustancia estática—, este enfoque explica:

- I. La dualidad onda-partícula como unidad de contrarios.

- II. La no-localidad como interconexión constitutiva de la materia.
- III. El colapso de ψ como salto cualitativo resultante de interacciones acumulativas, no como acto consciente.

Esta perspectiva se amplía al superar el reduccionismo mediante la interpretación de la dualidad cuántica como una *unidad de contrarios*, donde los polos aparentemente opuestos (onda-partícula, localización-deslocalización) no es que se anulen mutuamente, sino que se presuponen y transforman dialécticamente en un proceso dinámico. Lejos de ser una paradoja, esta unidad expresa la naturaleza contradictoria de la materia en un nivel más fundamental de organización. Asimismo, la no-localidad cuántica —lejos de ser una anomalía inexplicable— se revela como manifestación concreta de la interconexión universal de la materia, en la que las partes solo pueden comprenderse en su relación con el todo concreto. Este enfoque evita tanto el aislamiento mecanicista de las variables ocultas como el misticismo antirrealista, al demostrar que las correlaciones no-locales son propiedades emergentes de la totalidad material. Finalmente, el llamado *problema de la medición* encuentra solución mediante la categoría de *salto cualitativo*: el colapso de la función de onda (ψ) no depende de observadores privilegiados ni de conciencias demiúrgicas, surge objetivamente de la acumulación de interacciones materiales (decoherencia), donde las contradicciones del sistema se resuelven en un nuevo estado mediante umbrales críticos que son perfectamente cuantificables; de esta forma, lo que el idealismo interpreta como un acto creador de la observación o medición, el materialismo dialéctico lo explica como un proceso *inmanente* a la materia —determinado por sus propias leyes de movimiento—, donde el aparato de medición (como *sistema físico más*) participa activamente en la transformación del estado cuántico.

4.1 Contribuciones originales: La IDC como marco superador

«La concepción dialéctico-materialista no niega la objetividad de los fenómenos cuánticos, pero reconoce que esta objetividad no se manifiesta de manera directa ni estática, sino a través de mediaciones, probabilidades y procesos».¹⁸⁵

4.2 Limitaciones y perspectivas futuras

Pese a sus aportes, este estudio enfrenta limitaciones que abren líneas para futuras investigaciones. En el plano teórico, la aplicación de la IDC a problemas como la gravedad cuántica —particularmente la articulación entre la «totalidad concreta» y el espacio-tiempo relacional— requiere desarrollos posteriores, así como un diálogo más profundo con interpretaciones contemporáneas (p. ej: realismo estructural de Ladyman). En cuanto a la validación empírica, aunque la IDC postula que la decoherencia opera mediante umbrales críticos (§3.4.1), esta hipótesis necesita contrastarse experimentalmente, por ejemplo, mediante estudios de no-linealidad en superconductores (Leggett) o entrelazamiento macroscópico, que podrían respaldar la interconexión material propuesta. Las líneas futuras incluyen: en primer lugar, la formalización matemática de categorías dialécticas (p. ej: teorías de catástrofes aplicadas al colapso cuántico), segundo, profundización en el diálogo entre el diamat y nuevas corrientes realistas, y tercero, estudios interdisciplinarios que exploren analogías entre procesos cuánticos y sociales, como la emergencia de propiedades en sistemas complejos. Estas vías no solo ampliarían el alcance de la IDC, sino que fortalecerían su rigor científico y filosófico.

Estas limitaciones no invalidan los hallazgos del trabajo, sino que subrayan el carácter abierto y no dogmático del marco dialéctico, que como ya dijimos líneas atrás, «actualizan» dando nuevas formas al materialismo.

¹⁸⁵ García Colin Carrillo, “Materialismo dialéctico y ciencia: teoría del caos, relatividad y mecánica cuántica,” 90.

La gran lección filosófica de la mecánica cuántica es que la realidad no es ni colección de objetos (materialismo vulgar) ni construcción mental (idealismo), sino red de relaciones materiales *novedosamente particular* y en constante transformación. Esta consideración permite trascender los callejones sin salida de las interpretaciones dominantes:

- I. Frente a Copenhague, el materialismo dialéctico preserva la objetividad del mundo físico sin negar el papel activo de la práctica experimental.
- II. Contra Bohm, ruptura total con el mecanicismo al aceptar la *indeterminación* como propiedad emergente de la materia en su desarrollo.
- III. Frente a Mundos Múltiples, mantiene el principio de parsimonia al no multiplicar entidades más allá de lo necesario y sin acudir a hipótesis *metafísicas*.

El desafío central para la constitución de una IDC consiste en construir una ontología post-cuántica que, fundamentada en los principios que ofrece el diamat, logre sintetizar los avances de interpretaciones contemporáneas (como el realismo estructural o la mecánica cuántica relacional) sin regresar al idealismo subjetivista ni al mecanicismo reduccionista. Este proyecto exigirá, de un lado, desarrollar un estudio riguroso de categorías dialécticas clave —totalidad concreta, contradicción y transformación cualitativa— dentro de los formalismos cuánticos existentes, demostrando su capacidad explicativa más allá de simples analogías; de otro lado, examinar críticamente cómo fenómenos como la decoherencia cuántica y el entrelazamiento no solo son compatibles con una concepción dialéctica de la materia, sino que la enriquecen, evitando lecturas ad hoc que trivialicen su complejidad; y finalmente establecer diálogos interdisciplinarios sustantivos con la física teórica contemporánea. Esto último será crucial para superar tanto el dogmatismo de sistemas filosóficos cerrados —riesgo presente en el diamat— como el empirismo estrecho que rechaza toda reflexión ontológica. Solo así la IDC podrá consolidarse como un marco interpretativo robusto, capaz de responder a los desafíos abiertos por la física del siglo XXI.

En última instancia, como venimos diciendo, la mecánica cuántica no ha refutado el materialismo: lo ha obligado a evolucionar. La tarea que nos lega aquélla es desarrollar un materialismo a la altura de esta revolución.

Asimismo, este trabajo confirma la vigencia de la advertencia leninista que ya comentamos más arriba, sobre cómo la nueva física ha derivado hacia el idealismo porque los físicos ignoraban la dialéctica,¹⁸⁶ parafraseando al filósofo ruso. Fok anticipa este enfoque al vincular relatividad clásica y cuántica: «Si en la teoría del espacio-tiempo la relatividad es respecto al sistema de referencia, en cuántica exige una caracterización más profunda que integre complementariedad».¹⁸⁷ Esta síntesis —cuyo «valor filosófico trasciende lo cuántico»¹⁸⁸— corrobora que la IDC no es un ad hoc, sino un marco para reinterpretar las relaciones materia-conocimiento desde una ontología dialéctica en una nueva parcela de la realidad que nos fascina y, a la vista está, nos polariza intentando dictaminar soluciones con las herramientas conceptuales que hasta el momento contamos. La IDC demuestra que la mecánica cuántica, lejos de refutar el materialismo, exige su desarrollo dialéctico (ni mecanicista ni idealista), donde categorías como contradicción, movimiento y unidad permiten comprender una realidad objetiva en constante transformación, en constante desarrollo; donde *nuevas y más precisas categorías filosóficas* vengan a cumplir la misión del lenguaje filosófico: reflejar la realidad de la manera más fiel posible. Solo así podrá la filosofía estar a la altura de los descubrimientos científicos del siglo XXI y *purgar*, críticamente, la filosofía *espontánea y natural* de los estudiosos de la mecánica cuántica, pasados y presentes.

¹⁸⁶ Lenin, *Collected Works: Volume 14 (April-June 1908)*, 262.

¹⁸⁷ Fok, “Quantum Physics and Philosophical Problems,” 256.

¹⁸⁸ Fok, 256.

5 BIBLIOGRAFÍA

- Baggott, Jim. “How Soviet Communist Philosophy Shaped Postwar Quantum Theory.” Webpage. Aeon, May 23, 2024. <https://aeon.co/essays/how-soviet-communist-philosophy-shaped-postwar-quantum-theory>.
- Berkeley, George. *Principles of Human Knowledge*. Various, 1710.
- . *Tratado sobre los principios del conocimiento humano*. Translated by Carlos Mellizo. Madrid: El Libro de Bolsillo, Alianza Editorial, 1992.
- Blokhintsev, D. I. *The Philosophy of Quantum Mechanics*. Dordrecht: D. Reidel Publishing Company, 1968. <https://archive.org/details/blokhintsev-the-philosophy-of-quantum-mechanics>.
- Bohm, David. “A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of ‘Hidden’ Variables. II.” *Physical Review* 85, no. 2 (January 1952): 180–93. <https://doi.org/10.1103/PhysRev.85.180>.
- . *Causality and Chance in Modern Physics*. Routledge, 1957.
- Bohr, Niels. *Essays 1958-1962 on Atomic Physics and Human Knowledge*. Wiley, 1958.
- Bunge, Mario. *Materialismo y Ciencia*. 1a ed. Ariel Quincenal 164. Barcelona: Ariel, 1981.
- Chevalley, C. “Física Cuántica y Filosofía.” *Revista de Filosofía*, no. 12 (1994): 477–92.
- DeWitt, Bryce S. “Quantum Mechanics and Reality.” *Physics Today* 23, no. 9 (September 1, 1970): 30–35. <https://doi.org/10.1063/1.3022331>.
- Einstein, Albert. “Physics & Reality.” *Daedalus* 132, no. 4 (2003): 22–25.
- Einstein, Albert, Max Born, and Hedwig Born. *The Born-Einstein Letters: Correspondence between Albert Einstein and Max and Hedwig Born from 1916-1955, with Commentaries by Max Born*. London: Macmillan, 1971.
- El Experimento Que Demostró Las Locuras de La Cuántica | Desigualdades Del Bell*, 2021. https://www.youtube.com/watch?v=xM_kIvOK4f4.
- Engels, Friedrich. *Dialéctica de la Naturaleza*. 1ra ed. México D.F.: Editorial Grijalbo, 1961.
- Engels, Friedrich, and Karl Marx. *Ludwig Feuerbach y el fin de la filosofía clásica alemana: y otros escritos sobre Feuerbach*. Madrid: Fundación Federico Engels, 2006.
- Everett, Hugh. “The Many-Worlds Interpretation of Quantum Mechanics.” *Reviews of Modern Physics*, 1957.
- Fock, V. A. *Fundamentals of Quantum Mechanics*. Translated by Eugene Yankovsky. 3rd ed. Moscow: Mir Publishers, 1986. <https://archive.org/details/FockFundamentalsOfQuantumMechanicsMir1986>.
- Fok, V. A. “Quantum Physics and Philosophical Problems.” *Soviet Studies in Philosophy* 10, no. 3 (December 1971): 252–56. <https://doi.org/10.2753/RSP1061-19671003252>.
- Forrester, Rochelle. “The Problems of Quantum Mechanics and Possible Solutions: Copenhagen Interpretation, Many Worlds Interpretation, Transactional Interpretation, Decoherence and Quantum Logic.” *SSRN*, 2021. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3776786>.

- Forstner, Christian. 2008. "The Early History of David Bohm's Quantum Mechanics Through the Perspective of Ludwik Fleck's Thought-Collectives." *Minerva* 46 (2): 215-229.
- Gabriel, Markus. *Por qué el mundo no existe*. Ciudad de México: Editorial Oceano de Mexico, 2016. <http://public.ebib.com/choice/PublicFullRecord.aspx?p=6433426>.
- García Colin Carrillo, David Rodrigo. "Materialismo didáctico y ciencia: teoría del caos, relatividad y mecánica cuántica." Licenciatura, Universidad Nacional Autónoma de México, 2005. <https://ru.dgb.unam.mx/handle/20.500.14330/TES01000344256>.
- Heisenberg, Werner. *Physics and Philosophy: The Revolution in Modern Science*. New York: Harper and Brothers, 1958.
- . "The Representation of Nature in Contemporary Physics." *Daedalus* 87, no. 3 (1958): 95–108.
- Heraclitus. *Fragments*. Penguin, 2003.
- Kopnin, Pavel V., Evald V. Ilyenkov, and Mark Moisevich Rosental, eds. *Marxist Dialectics Today*. Problems of the Contemporary World, No. 30. Moscow: Progress Publishers, 1979.
- La Mettrie, Julien Offray de. *L'Homme Machine*. Bibliothèque Materialiste. Paris: J.-B. Baillièrre et Fils, 1865. <https://archive.org/details/lhommemachine00lame>.
- Lenin, V. *Materialism and Empiriocriticism*. Progress Publishers, 1909.
- Lenin, Vladimir I. *Collected Works: Volume 14 (April-June 1908)*. Progress Publishers, 1963. <http://www.marx2mao.com/PDFs/Lenin%20CW-Vol.%2014.pdf>.
- Los Negacionistas de La Cuántica*, 2021. <https://www.youtube.com/watch?v=451uoKOr0Mo>.
- Lucrecio Caro, Tito. *De la naturaleza de las cosas*. Translated by José Marchena. Barcelona: Altaya, 1995.
- Marx, Karl, and Friedrich Engels. "Collected Works. 25: Frederick Engels: Anti-Dühring. Dialectics of Nature." New York: International Publ, 1987.
- Omelyanovsky, M. E. *Dialectic in Modern Physics*. Progress Publishers, 1979.
- Popov, Michael A. "In Defence of Quantum Idealism." *Physics-Uspekhi* 46, no. 12 (2003): 1303–8. <https://doi.org/10.1070/PU2003v046n12ABEH001642>.
- Rosental, M, and P Iudin. *Diccionario filosófico marxista*. Translated by M. B Dalmacio. Montevideo: Ediciones Pueblos Unidos, 1946. <https://www.filosofia.org/urss/img/1946dfm.pdf>.
- Schlosshauer, Maximilian, Johannes Kofler, and Anton Zeilinger. "Surveying the Attitudes of Physicists Concerning Foundational Issues of Quantum Mechanics." *arXiv Preprint arXiv:1612.00676*, 2016. <https://arxiv.org/abs/1612.00676>.
- Wallace, D. *Philosophy of Quantum Mechanics*. Routledge, 2012. <https://doi.org/10.4324/9781315612676.CH2>.
- Westerhoff, Jan. "Idealist Implications of Contemporary Science." *Erkenntnis* 90, no. 3 (March 2025): 967–88. <https://doi.org/10.1007/s10670-023-00738-8>.